

Aus der Chirurgischen Klinik Großhadern der
Ludwig-Maximilians-Universität zu München
Direktor: Professor Dr. Dr. h. c. F. W. Schildberg

**LANGZEITÜBERLEBEN NACH OPERATIVER THERAPIE
DES MAGENKARZINOMS**

Dissertation
zum Erwerb des Doktorgrades der Medizin
an der Medizinischen Fakultät der
Ludwig-Maximilians-Universität zu München
vorgelegt von

Ulrich Kusenack

aus
Passau

2001

Mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Universität München

Berichterstatter:	Prof. Dr. med. H.-J. Krämling
Mitberichterstatter:	Prof. Dr. med. D. Hölzel
Dekan:	Prof. Dr. med. Dr. h. c. K. Peter
Tag der mündlichen Prüfung:	13. 12. 2001

INHALTSVERZEICHNIS:

	Seite
1. Einleitung	4
2. Fragestellung	12
3. Patientengut und Methoden	13
3.1. Patientenauswahl	13
3.1.1. Primäre Resektionen	13
3.1.2. Sekundäre Resektionen	13
3.1.3. Nicht-resezierende Operationsverfahren	14
3.2. Methoden	14
3.2.1. Erhebung der Patientendaten	14
3.2.2. Erhebung der Nachuntersuchungsdaten	14
3.2.3. Auswertung der Daten und statistische Verfahren	15
4. Ergebnisse	16
4.1. Alter und Geschlecht	18
4.2. Operationsverfahren	20
4.3. Erweiterte Resektionen	24
4.4. Postoperative Komplikationen	27
4.4.1. Postoperative chirurgische Komplikationen	27
4.4.2. Postoperative allgemeine Komplikationen	28
4.5. Operative Revision	30
4.6. Postoperative Letalität	31
4.7. Histopathologie	32
4.7.1. Klassifikation nach Borrmann	32
4.7.2. Mikroskopischer Tumortyp (WHO-Klassifikation)	33
4.7.3. Differenzierungsgrad	34
4.7.4. Lauren-Klassifikation	36
4.7.5. pTNM-Stadium	38
4.7.6. UICC-Stadium	45
4.7.7. Resektionsradikalität	48
4.7.8. Tumorlokalisation	52
4.8. Magenfrühkarzinom	54

4.9. R0-Resektion (kurativ)	60
4.10. D2-Lymphadenektomie	69
4.10.1. D2-Lymphadenektomie von 1987 bis 1994 (Z3)	71
4.10.2. Quotient aus befallenen zu entfernten Lymphknoten	78
5. Diskussion	81
5.1. Alter und Geschlecht	81
5.2. Operationsverfahren	82
5.3. Operationserweiterung	85
5.4. Postoperative Komplikationen	88
5.5. Letalität	89
5.6. Histopathologie	89
5.6.1. Borrmann-Klassifikation	89
5.6.2. Mikroskopischer Tumortyp (WHO-Klassifikation)	90
5.6.3. Differenzierungsgrad	90
5.6.4. Lauren-Klassifikation	91
5.6.5. pTNM- / UICC-Stadien	93
5.6.6. Tumorlokalisation	95
5.7. Frühkarzinom	96
5.8. D2-Lymphadenektomie	96
5.9. Langzeitüberleben	99
6. Zusammenfassung	100
7. Literaturverzeichnis	103
Anhang	115
Dokumentation Magenkarzinom	

„Ein Punkt nur ist es, kaum ein Schmerz,
nur ein Gefühl empfunden eben,
und dennoch spricht es stets darein, und dennoch stört es dich zu leben“

(Theodor Storm, 1817 - 1888, verstorben an Magenkrebs)

1. EINLEITUNG:

Das Magenkarzinom ist trotz weltweit sinkender **Inzidenzrate** eine der häufigsten Krebserkrankungen mit hoher Sterblichkeitsrate und damit weiterhin von großer medizinischer und sozialer Bedeutung (Siewert et al., 1995).

Das Tumorzentrum München (1993) spricht allein in Deutschland von 30 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner (entsprechend 15.900 Neuerkrankungen). 15.000 bis 16.000 Patienten versterben jährlich an einem Magenkarzinom (Böttcher et al., 1993).

Das Magenkarzinom ist heute beim Mann der vierthäufigste bösartige Tumor nach Lungen-, Prostata- und Kolonkarzinom. Bei der Frau steht es nach Mamma- und Kolonkarzinom sogar an dritter Stelle.

Das **Geschlechtsverhältnis** männlich zu weiblich liegt in Deutschland bei 1,07 : 1, weltweit bei etwa 2 : 1 mit einem Erkrankungsgipfel für beide Geschlechter zwischen dem 60. bis 80. Lebensjahr. Zehn Prozent der Patienten finden sich allerdings bereits zwischen dem 30. bis 40. Lebensjahr. In Japan stellt das Magenkarzinom die häufigste Krebs-Todesursache dar (Bunt et al., 1995).

Die **Ätiologie** des Magenkarzinoms ist bis heute weitgehend ungeklärt. Genetische Faktoren und die nationale Herkunft scheinen eine Rolle bei der Tumorinduktion zu spielen. So findet sich beispielsweise die Blutgruppe A beim Magenkarzinom vom diffusen Typ signifikant häufiger als bei anderen Blutgruppen (Harrison und Fielding, 1995). Weiterhin zeigt das Magenkarzinom eine familiäre Häufung. Eine hohe Inzidenz findet sich in der Bevölkerung von Japan, China, Chile, Kolumbien, Venezuela und Finnland. In diesem Zusammenhang interessant ist die Beobachtung an Auswanderern aus Japan (hohe Prävalenz) nach Amerika (niedrige Prävalenz), die in der Nachfolgeneration die gleiche niedrige Karzinomrate aufweisen wie die amerikanische Bevölkerung. Eine weitere Bedeutung kommt den exogenen Faktoren wie Ernährung und Tabakgenuß zu. Diskutiert wird hier vor allem ein hoher Nitratgehalt in der Nahrung wie z.B. in geräucherten und gepökelten Speisen, welcher über die bakterielle Umwandlung in Nitrite und weiter in Nitrosamine (auch in Tabakrauch) zu einem erhöhtem Magenkarzinom-Risiko führen soll. Eine Ernährung mit reichlich Obst und Gemüse (Vitamin C) scheint eine präventive Wirkung zu haben (Meyers et al., 1987).

Zu den **Präkanzerosen**, die mit einem erhöhten Risiko, an Magenkrebs zu erkranken, verknüpft sind, gehören die chronisch-atrophische Gastritis, der adenomatöse Magenpolyp (Karzinom-Inzidenz bei 20%), der Morbus Menetrier (Inzidenz bei 10%) und der Magens stumpf bei Z.n. Magenteilresektion vor 15 bis 20 Jahren wegen eines gutartigen Magengeschwürs. Seit kurzem zählt auch der Befall des Magens mit *Helicobacter pylori* zu den Präkanzerosen, jedoch ist das Ausmaß der Beteiligung noch nicht abschließend geklärt.

Die **Klinik** ist oft diskret und uncharakteristisch. Oberbauchbeschwerden wie Druck- und Völlegefühl, Appetitlosigkeit, Abgeschlagenheit und Leistungsknick sind uncharakteristische

Symptome. Anämie, Teerstuhl und Abneigung gegen Fleisch sowie Erbrechen aufgrund eines stenosierenden Tumors sind Spätsymptome. Die fatale Pause zwischen dem Einsetzen der Symptome und Diagnosestellung beträgt durchschnittlich 6 Monate. Daher müssen Magenbeschwerden, die trotz konservativer Therapie nach drei Wochen nicht zur Ausheilung gekommen sind, unbedingt mittels Gastroskopie und ggf. Entnahme einer Gewebeprobe dringend weiter abgeklärt werden.

Bestanden bis vor einigen Jahren noch Uneinigheiten über die richtige Operationsstrategie, so ist heutzutage unter kurativem Ansatz die **Therapie** der Wahl die subtotale oder totale Gastrektomie unter Mitnahme von großem und kleinem Netz, ggf. kombiniert mit einer Lymphadenektomie der Kompartimente I und II oder Splenektomie (Schlag, 1992; Jaehne et al., 1992; Siewert et al., 1995). Ausnahme ist das präpylorische Antrumkarzinom vom intestinalen Typ. Hier kann die distale subtotale Magenresektion unter Erhaltung der Milz, aber mit Netzdissektion und Lymphadenektomie der Kompartimente I und II durchgeführt werden. Wichtig ist die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes nach oral von 5-7 cm und nach aboral von 3-5 cm (Schlag, 1992). Eine subtotale Resektion kommt auch als palliative Maßnahme oder beim Frühkarzinom in Betracht (Roder et al., 1993; Siewert et al., 1987).

Bei einer Infiltration in Nachbarorgane kann auch eine erweiterte Gastrektomie, z.B. mittels Pankreaslinks- oder Querkolonresektion, erfolgversprechend sein. Die Rekonstruktion nach totaler Gastrektomie erfolgt am einfachsten und sichersten nach Y-Roux mit einer ausgeschalteten und nach oben gezogenen Jejunumschlinge. Nach subtotaler Magenresektion erfolgt die Rekonstruktion durch eine Gastrojejunostomie (Billroth II) mit Braun'scher Fußpunktanastomose.

Die erste totale Magenresektion ist 1897 durch Schlatter durchgeführt worden. In den folgenden 100 Jahren Magen Chirurgie wurden die verschiedensten Anastomosen und Magenersatzbildungen beschrieben. Einen Überblick dazu gibt die Abb. 1 (Delbrück, 1991):

Abbildung 1: Ersatzmagenbildung nach Gastrektomie - historische Entwicklung

Trotz der Fortschritte in der Operationstechnik und Intensivmedizin mit Senkung der postoperativen Letalität hat das Magenkarzinom in westlichen Ländern eine unverändert schlechte

Prognose (Böttcher et al., 1992; Roder et al., 1995; Msika et al., 1989). So beträgt nach potentiell kurativer Resektion (R0) die 5-Jahres-Überlebensrate unter Einschluß aller Tumorstadien im eigenen Krankengut nur 45%. Beim fortgeschrittenen Magenkarzinom sind die 5-Jahres-Überlebensraten mit 17% bis 27% für das Stadium III und 12% für Stadium IV schlecht (Gebhardt et al., 1993).

Die deutsche Magenkarzinom-Studie 1992 berichtet über eine Resektionsrate von 82,7%, wobei 17% der laparotomierten Patienten aufgrund eines fortgeschrittenen Tumorstadiums nicht mehr resektabel gewesen waren (Böttcher et al., 1992). Weiterhin haben 70% der resektablen Tumore bereits regionale Lymphknotenmetastasen und in 30% bestehen Fernmetastasen. Dreiundvierzig Prozent haben ein deutlich fortgeschrittenes Tumorstadium (IIIB, IV). Eine subtotale Magenresektion erfolgt bei 23,1%, eine Gastrektomie bei 47,6% und eine multiviszerales Resektion bei 23,5%. Die Operationsletalität nach Gastrektomie liegt bei 10%. Japanische Chirurgen berichten von einer verbesserten Prognose (5-Jahres-overall-Überlebensrate > 50%) in ihrem Patientengut und führen dies selbst auf eine vergleichsweise hohe Anzahl an Frühkarzinomen, zum anderen jedoch hauptsächlich auf eine aggressivere chirurgische Therapie mit D2-Lymphadenektomie und erweiterten (multiviszeralen) Resektionen zurück (Roder, 1995; Maruyama et al., 1987; Bonenkamp et al., 1993; Junginger, 2001). Die Abb. 2, 3 und 4 zeigen die Einteilung der Lymphabflußbahnen in die Kompartimente I, II und III nach der „Japanese Research Society for Gastric Cancer“ (1981) auf:

Abbildung 2: Kompartiment I der Lymphabflußbahnen nach der Japanese Research Society for Gastric Cancer 1981 (1=parakardial rechts, 2=parakardial links, 3=kleine Kurvatur, 4=große Kurvatur, 5=suprapylorisch, 6=infrapylorisch)

Abbildung 3: Kompartiment II der Lymphabflußbahnen nach der Japanese Research Society for Gastric Cancer 1981 (7=A. gastrica sinistra, 8=A. hepatica communis, 9=Truncus coeliacus, 10=Milzhilus, 11=A. lienalis)

Abbildung 4: Kompartiment III der Lymphabflußbahnen nach der Japanese Research Society for Gastric Cancer 1981 (12=A. hepatica propria, 13=retropankreatisch, 14=Mesenterialwurzel, 15=A. colica media, 16=paraaortal)

Böttcher et al. (1992) konnten in einer nicht-kontrollierten und randomisierten Studie durch eine konsequente Lymphadenektomie im Kompartiment I und II eine signifikante Verbesserung der Überlebenszeit für die UICC-Stadien II und IIIA erreichen. Neuere Studien beschäftigen sich mit der **Anzahl der befallenen Lymphknoten** im Verhältnis zur Anzahl der entfernten Lymphknoten und ihrer Rolle für die Prognose der Erkrankung (Jaehne et al., 1992; Roder et al., 1993; Shiu et al., 1987).

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen haben zu einer Änderung der **pTNM-Klassifikation** 1997 geführt, welche nun im pN-Stadium anstelle der Entfernung der befallenen Lymphknoten (größer oder kleiner 3 cm) zum Primärtumor die Anzahl der befallenen Lymphknoten berücksichtigt. Die Tab. 1 stellt die pTNM-Klassifikation von 1992 vor:

<p>pT - Primärtumor pTX: Primärtumor nicht beurteilbar pTis: Carcinoma in situ pT0: kein Anhalt für Primärtumor pT1: Tumor infiltriert Lamina propria oder Submucosa pT2: Tumor infiltriert Muscularis propria oder Subserosa pT3: Tumor penetriert Serosa (viszerales Peritoneum), kein Befall der Nachbarorgane pT4: Tumor infiltriert benachbarte Strukturen</p>
<p>pN - regionäre Lymphknoten pNX: regionäre Lymphknoten nicht beurteilbar pN0: keine regionären Lymphknotenmetastasen pN1: Metastasen in perigastrischen Lymphknoten innerhalb 3 cm vom Tumorrand pN2: Metastasen in perigastrischen Lymphknoten weiter als 3 cm vom Tumorrand oder in Lymphknoten entlang der Aa. gastrica sinistra, hepatica communis, lienalis oder coeliaca</p>
<p>pM - Fernmetastasen pMX: Vorliegen von Fernmetastasen nicht beurteilbar pM0: keine Fernmetastasen pM1: Fernmetastasen</p>

Tabelle 1: pTNM-Klassifikation 1992

Die aktuelle Fassung der pTNM-Klassifikation von 1997 unterscheidet sich lediglich in der pN-Klassifikation von der Fassung von 1992. Die pT- und pM-Klassifikation bleiben von dieser Änderung unberührt (Tab. 2):

<p>pN0: 0 befallene Lymphknoten pN1: 1 bis 6 befallene Lymphknoten pN2: 7 bis 15 befallene Lymphknoten pN3: mehr als 15 befallene Lymphknoten</p>
--

Tabelle 2: pN-Klassifikation in der aktuellen Fassung von 1997

Aus der pTNM-Klassifikation errechnen sich die jeweiligen UICC-Stadien in der Fassung von 1992 wie folgt:

Stadium	pT	pN	pM
Stadium 0	Tis	N0	M0
Stadium IA	T1	N0	M0
Stadium IB	T1	N1	M0
	T2	N0	M0
Stadium II	T1	N2	M0
	T2	N1	M0
	T3	N0	M0
Stadium IIIA	T2	N2	M0
	T3	N1	M0
	T4	N0	M0
Stadium IIIB	T3	N2	M0
	T4	N1	M0
Stadium IV	T4	N2	M0
	jedes T	jedes N	M1

Tabelle 3: UICC-Klassifikation 1992

Die Fassung der UICC-Klassifikation von 1997 weicht in der pN-Klassifikation (siehe Tab. 2) sowie der Errechnung der Stadien IIIB und IV von ihrer Vorgängerversion von 1992 ab:

Stadium IIIB:	T3	N2	M0
Stadium IV:	T1, T2, T3	N3	M0
	T4	N1, N2, N3	M0
	jedes T	jedes N	M1

Tabelle 4: UICC-Stadien IIIB und IV in der neuen Fassung von 1997

Die Auswertung unseres Patientengutes bezieht sich auf die pTNM- und UICC-Klassifikation von 1992, da Angaben zur Anzahl der befallenen Lymphknoten erst ab 1986 in den histologischen Berichten erscheinen und in den Jahren bis 1994 lückenhaft sind.

Histologisch handelt es sich beim Magenmalignom zu 95 % um Adenokarzinome. Nur in 5% der Fälle treten Lymphome und Sarkome auf. Die WHO unterscheidet dabei folgende histologische Formen (1990) mit prozentualen Häufigkeiten:

1. Adenokarzinom (ca. 70%)
papillär - tubulär (ca. 50%) - mucinös
2. Siegelringzellkarzinom (ca. 10%)
3. adenosquamöses Karzinom
4. Plattenepithelkarzinom
5. kleinzelliges Karzinom
6. undifferenziertes Karzinom
7. andere

Daneben existieren weitere Einteilungen der Magenkarzinome nach der Wachstumsform:

1. Einteilung nach **Borrmann** (1926) nach dem makroskopischen Aspekt:

Abbildung 5: Borrmann-Klassifikation der Magenkarzinome

Der makroskopische Wachstumstyp Borrmann IV wird häufig auch als „Linitis plastica“ bezeichnet (Nakamura et al., 1991).

2. Einteilung nach **Lauren** (1965) nach der mikroskopischen Wachstumsform:

<p>Intestinaler Typ: überwiegend Drüsen meist gut begrenzt kompakt gebaut</p>
<p>Diffuser Typ: überwiegend schlecht cohäsive Zellen ausgedehnte Infiltration der Magenwand schlecht begrenzt weit verstreute Tumorzellen</p>

Tabelle 5: Lauren-Klassifikation der Magenkarzinome

Eine besondere Bedeutung aus chirurgisch-therapeutischer Sicht kommt dabei der Lauren-Klassifikation zu, da beim diffusen Typ die makroskopische Tumorausbreitung oftmals nicht der mikroskopischen entspricht und so auch noch bis zu 10 cm vom makroskopischen Tumorrand entfernt Tumorzellen vorhanden sein können. Beim intestinalen Typ hingegen läßt sich eine genauere Abgrenzung vornehmen, so daß hier unter kurativem Ansatzpunkt eine subtotale Resektion ausreichend sein kann, während beim diffusen Typ eine Gastrektomie indiziert ist.

Die endgültige Bestimmung des Tumorstadiums als prognostischer Parameter kann erst nach histopathologischer Befundung mit Festlegung der Penetrationstiefe, des Lymphknotenbefalls und der Fernmetastasierung postoperativ erfolgen.

Eine Sonderstellung unter den Magenkarzinomen nimmt das **Magenfrühkarzinom** (Early Gastric Cancer) ein. Hierbei handelt es sich um ein Karzinom, das die Mukosa (T1A) bzw. Submukosa (T1B) infiltriert hat unabhängig vom Nachweis von Lymphknotenmetastasen (Sano et al., 1993; Lawrence und Shiu, 1990). Allerdings zeigen 5% - 20% der Patienten mit einem Frühkarzinom zum Zeitpunkt der Diagnosestellung regionale Lymphknotenmetastasen. Die Prognose nach R0-Resektion ist sehr gut und die 5-Jahres-Überlebensrate schwankt zwischen 90% beim nodal-negativen und 75% beim nodal-positiven Patienten. Dies macht deutlich, wie wichtig eine frühzeitige Diagnosestellung für das weitere Schicksal des Patienten ist (Schlag, 1992; Fass und Schumpelick, 1989).

Hauptlokalisierung des Magenkarzinoms ist das Magenantrum mit 35% - 60% sowie die kleine Kurvatur mit 30% (Stipa et al., 1994; Msika et al., 1989; Böttcher et al., 1994). Eine zunehmende Tendenz zeigt das proximale Magendrittel und die Kardia, welche mit einer Häufigkeit von 25% auftreten (Harrison und Fielding, 1995; Allum et al., 1989; Meyers et al., 1987; Craanen et al., 1992). Weitere 10% der Tumoren entfallen auf andere Lokalisationen bzw. den ganzen Magen.

In zahlreichen Studien wurde in den letzten Jahren versucht, die entscheidenden **prognostischen Faktoren** beim Magenkarzinom darzustellen (Deutsche Magenkarzinom-Studie, 1992; TNM Study Group, 1989; Norwegian Stomach Cancer Trial, 1987; MRC Randomized Surgical Trial, 1999; Dutch Gastric Cancer Group, 1999). Einigkeit herrscht dabei über die herausragende prognostische Bedeutung der Resektionsradikalität R0 gegenüber R1/R2, der Penetrationstiefe pT sowie dem Nachweis von Lymphknotenmetastasen oder Fernmetastasen (Köckerling et al., 1995; Arak et al., 1994; Sendler et al., 1995; Bozzetti et al., 1986; Roder et al., 1993). Roder et al. (1993) definieren zusätzlich das Auftreten postoperativer Komplikationen, Böttcher et al. (1996) und Volpe et al. (1995) die **Lymphadenektomie** im Kompartiment II als unabhängigen prognostischen Faktor. Während japanische Autoren eine verbesserte Überlebenszeit auf die konsequente D2-Lymphadenektomie zurückführen, können eine kürzlich abgeschlossene britische bzw. niederländische randomisierte und prospektive Studie keinen Benefit für die routinemäßige Lymphadenektomie im Kompartiment II nachweisen (Bonenkamp et al., 1999; Cuschieri et al., 1999).

Ergänzend sei in diesem Zusammenhang noch auf die intraoperative Radiotherapie (**IORT**) sowie die adjuvante und neoadjuvante **Chemo- und Chemoimmuntherapie** hingewiesen, deren Einführung in westlichen Ländern bisher keine entscheidende Verbesserung des Langzeitüberlebens erbracht haben (Lise et al., 1992; Fink et al., 1995; Yu et al., 1995; Gall und Hermanek, 1985). Im Gegensatz dazu führen japanische Autoren ihre im Vergleich zum Westen deutlich besseren Ergebnisse u.a. auf die adjuvante Chemotherapie mit Mitomycin C und FAM (5FU/ Adriamycin/ Mitomycin C) zurück (Nakajima, 1995).

2. FRAGESTELLUNG:

Die Ergebnisse der operativen Therapie des Magenkarzinoms am Klinikum Großhadern in München sollen an einem Patientengut aus 21 Jahren analysiert werden.

Dabei stehen folgende **Fragestellungen** im Mittelpunkt:

1. Wie hat sich die Prognose nach Magenresektion im Verlauf der Jahre geändert ?
2. Welche Tendenzen finden sich in der Art des Resektionsverfahrens, der postoperativen Komplikationen, der Letalität sowie den histopathologischen Tumorausprägungen und wie beeinflussen diese das Langzeitüberleben nach Magenkarzinom-Resektion ?
3. Beeinflußt die D2-Lymphadenektomie das Langzeitüberleben nach kurativer Magenresektion ?

3. PATIENTENGUT UND METHODEN:

3.1. Patientenauswahl

Zwischen dem 04.01.1973 und dem 31.12.1994 unterzogen sich im Universitätsklinikum Großhadern in München sowie in der Chirurgischen Klinik in der Nußbaumstraße vor deren Umzug in das Klinikum Großhadern im Jahre 1977 insgesamt 2143 Patienten einem operativen Eingriff am Gastrointestinaltrakt aufgrund eines Magenkarzinoms.

Bei allen Patienten lag prä- und/oder postoperativ die histopathologisch gesicherte Diagnose eines Magenkarzinoms vor.

Das Gesamtpatientengut teilte sich entsprechend der durchgeführten Therapie in folgende Untergruppen auf (Abb. 6):

Abbildung 6: Aufteilung des Gesamtpatientengutes (n=2143) nach Therapieverfahren im Gesamtzeitraum (1973-1994)

3.1.1. Primäre Resektionen

1549 Patienten (74,0%) wurden aufgrund eines Magenkarzinoms primär reseziert. Dieses Patientenkollektiv bildete die Grundlage der weiteren Auswertungen.

3.1.2. Sekundäre Resektionen

Einundfünfzig Patienten (2,4%) wurden aufgrund eines Magenkarzinom-Rezidivs oder nach onkologisch nicht ausreichender Erstoperation (z.B. Eingriff wegen Ulkuskrankheit) erneut operiert.

3.1.3. Nicht-resezierende Operationsverfahren

Von diesen 543 Erkrankten (26,0%) waren 348 Männer (64,1%) und 195 Frauen (35,9%). Das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt der Operation lag bei 65,1 (+/- 11,4) Jahren. Der jüngste Patient war 19,3 und der älteste 90,2 Jahre alt.

Dreihundertundacht Patienten (56,7%) wurden probelaparotomiert, bei 115 Patienten (21,2%) erfolgte palliativ eine Gastroenterostomie zur Umgehung des Tumors. Zweiundvierzig Patienten (7,7%) erhielten einen Tubus zur Aufweitung der tumorbedingten Stenose. Zur enteralen Ernährung erfolgte bei 41 Erkrankten (7,6%) eine Jejunostomie, bei 26 Patienten (4,8%) eine Gastrostomie. Bei den verbleibenden 11 Patienten (2,0%) kamen anderweitige nicht-resezierenden Operationsverfahren zur Anwendung (z.B. Laserung, Kryochirurgie, Übernähung, Bougierung).

3.2. Methoden

3.2.1. Erhebung der Patientendaten

Die Datenerhebung erfolgte auf Grundlage der Krankenakten der Patienten, wobei die wesentlichsten Informationen dem Arztbrief, dem Operationsbericht sowie dem histopathologischen Befund entnommen wurden.

Diese Informationen wurden auf den klinikeigenen mehrteiligen Erfassungsbogen „Dokumentation Magenkarzinom“ übertragen.

Dieser Bogen - abgebildet im Anhang - gliederte sich in folgende Teile:

1. Präoperative Befunde (Anamnese und Diagnostik, Risikofaktoren und Vorbehandlungen)
2. Operationsbericht (Intraoperativer Befund, Tumorlokalisierung, Operationsverfahren, Radikalität, Komplikationen)
3. Postoperativer Verlauf (Allgemeine und chirurgische Komplikationen, Letalität)
4. Histopathologischer Befund (Mikroskopischer Tumortyp, Differenzierungsgrad, Lauren- und Borrmann-Klassifikation, pTNM-Stadium, Operationsradikalität)
5. Follow-up (Rezidiv, Status, Todesdatum oder Letztkontakt, Todesart)

Zu Beginn der Arbeit im Oktober 1993 waren 1907 Patienten mit ihren Daten erfasst. Dies entsprach den Jahrgängen 1973 bis einschliesslich 1991. Durch eigene Erhebungen wurden die Patienten der Jahrgänge 1992 (n=86), 1993 (n=79) sowie 1994 (n=71), insgesamt 236 Patienten, hinzugefügt.

Die Akten fehlender Patienten oder Daten aus früheren Jahrgängen wurden ergänzt.

Ein weiterer Teil der Arbeit bestand in der computergestützten Suche nach Eingabefehlern, der Korrektur sachlicher Fehler innerhalb der Daten eines Patienten sowie die Ergänzung wesentlicher Befunde aus den Jahrgängen 1973 bis 1991.

3.2.2. Erhebung der Nachuntersuchungsdaten

Schwerpunkt unserer Untersuchungen war das Langzeitüberleben nach operativer Therapie des Magenkarzinoms.

Aus diesem Grund erfolgte von Oktober 1993 bis August 1995 bei 963 noch lebenden Patienten (62,2%) ein Follow-up. Um von möglichst vielen Patienten valide Informationen zu erhalten, erfolgte die Datenerhebung über einen der folgenden Wege:

- A. Telefonat mit dem Patienten oder dessen Angehörigen
- B. Telefonat mit dem Hausarzt
- C. Anschreiben des Hausarztes
- D. Auskünfte des Tumorzentrums München
- E. Anschreiben des Einwohnermeldeamtes
(Todesursache blieb dabei aus Datenschutzgründen unbekannt)

Folgende Informationen sollten erhoben werden:

- Status (lebend, tot, Lost-to-Follow-up)
- Todesdatum bzw. letzter Kontakt
- Todesursache (Tumor, andere Ursachen, Ursache unbekannt)
- Tumorfreiheit, -progression, -regression oder unveränderter Zustand
- lokoregionäres Rezidiv
- neu aufgetretene Metastasierung
- sonstige Komplikationen bzw. Erkrankungen
- postoperativer Gewichtsverlauf

Nur 34 Patienten (1,6%) waren Lost-to-Follow-up, d.h. es ließ sich kein aktueller Status erheben und so wurde der Entlassungstag aus der Klinik als letzter Lebendkontakt angegeben.

3.2.3. Auswertung der Daten und statistische Verfahren

Die erhobenen Daten wurden in eine Datenbank (edon) des Rechenzentrums im Universitätsklinikum Großhadern in München eingegeben (Betriebssystem Siemens BS 2000).

Die Auswertung selbst erfolgte zunächst mit einem „Sammel- und Auswertungssystem volldynamischer Datenbestände“ (SAVOD-Q), entwickelt und installiert von H. K. Selbmann 1975. Es lieferte u.a. folgende Auswertungsfunktionen:

- Beantwortung von Häufigkeitsfragen (Boolsche Abfragen, Histogramme, Kontingenztafeln)
- Berechnung von Basisstatistiken (Alter, Überlebenszeit)

Weitere statistische Berechnungen erfolgten mit dem Statistikprogramm „SPSS Version 7.5.2“ des „Leibnitz-Rechenzentrums der Bayerischen Akademie der Wissenschaften“. Die Überlebenskurven wurden „over-all“ erhoben und nach Kaplan-Meier ermittelt. Ein p-Wert $< 0,05$ galt als statistisch signifikant.

4. ERGEBNISSE:

Zwischen Januar 1973 und Dezember 1994 wurde im Universitätsklinikum Großhadern bzw. in der chirurgischen Klinik in der Nußbaumstraße in München bei 1549 Patienten aufgrund eines Magenkarzinoms eine primäre Magenresektion durchgeführt.

Um Veränderungen epidemiologischer, therapeutischer und ergebnisrelevanter Faktoren in diesem Patientengut über den großen Zeitraum von 21 Jahren von 1973 bis einschließlich 1994 beurteilen zu können, erfolgte eine Untergliederung des Zeitraums in 3 Intervalle mit 7 bzw. 8 Jahren:

1973 bis 1979 (n=407; 26,3%) : 1. Zeitraum (Z1)

1980 bis 1986 (n=548; 35,4%) : 2. Zeitraum (Z2)

1987 bis 1994 (n=594; 38,3%) : 3. Zeitraum (Z3)

Diese Zeiträume werden im weiteren Text mit Z1, Z2 und Z3 abgekürzt.

Der durchschnittliche Nachbeobachtungszeitraum aller primär resezierten Patienten beträgt im Gesamtzeitraum 40,2 Monate (Min. 0; Max. 253,2 Monate).

Die 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit aller (over-all) primär resezierten Patienten (n=1549) liegt im Gesamtzeitraum von 1973 bis 1994 bei 31,9% mit einer mittleren Überlebenszeit von 70,5 Monaten. 24,4% aller Patienten überleben 10 Jahre nach der Operation (Abb. 7):

Abbildung 7: Überleben für alle primär resezierten Patienten (n=1549) von 1973 bis 1994 (over-all)

Betrachtet man lediglich die am Tumor verstorbenen Patienten, so ergibt sich eine deutlich niedrigere 5- bzw. 10-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von 2,7% bzw. 0,4% bei einer niedrigeren mittleren Überlebenszeit von 17,4 Monaten im Gesamtzeitraum.

Für Patienten, die nicht am Tumor versterben sondern aufgrund anderer bzw. nicht geklärt Ursachen ($n=511$), ergibt sich eine 5-Jahres- bzw. 10-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von 16,6% bzw. 5,9% bei einer mittleren Überlebenszeit von 28,0 Monaten im Gesamtzeitraum.

Die Abb. 8 zeigt die jeweiligen Kaplan-Meier-Kurven für die Untergruppe der am Tumor verstorbenen Patienten sowie die Gruppe der Patienten mit anderer oder nicht geklärt Todesursache im Vergleich:

Abbildung 8: Überleben für alle am Tumor verstorbenen Patienten ($n=562$) sowie aufgrund anderer bzw. unklarer Ursache verstorbenen Patienten ($n=511$) nach primärer Resektion von 1973 bis 1994

Werden die Teilzeiträume Z1 bis Z3 einander gegenübergestellt, so liegen die jeweiligen Überlebenskurven eng beieinander. Nahezu identische over-all 5-Jahres-Überlebensraten (5-JÜR) haben Patienten aus der Periode Z2 mit 33,8% und Z3 mit 31,7%. Die schlechteste Prognose zeigen Patienten aus der ersten Periode Z1 mit 28,8%. Signifikant ist dieser Unterschied für Z1 gegenüber Z2 ($p=0,0027$) und Z1 gegenüber Z3 ($p=0,0072$). Der Unterschied im Überleben zwischen Z2 und Z3 ist jedoch nicht signifikant ($p=0,8968$). Den Verlauf der einzelnen Überlebenskurven für Z1, Z2 und Z3 zeigt Abb. 9:

Abbildung 9: Überleben für alle primär resezierten Patienten (n=1549) in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-1979; n=407), Z2 (1980-1986; n=548) und Z3 (1987-1994; n=594)

4.1. Alter und Geschlecht

927 Patienten (59,8%) sind männlichen und 622 Patienten (40,2%) weiblichen Geschlechts. Abb. 10 zeigt einen deutlichen Rückgang der männlichen und eine Zunahme der weiblichen Patienten von fast 10% innerhalb der drei Perioden:

Abbildung 10: Geschlechtsverteilung in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-1979; n=407), Z2 (1980-1986; n=548) und Z3 (1987-1994; n=594)

Frauen haben eine signifikant bessere Lebenserwartung nach Magenresektion als Männer (34,8% vs. 29,9% 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit; $p=0,0004$):

Abbildung 11: Überleben nach Geschlecht für alle primär resezierten Patienten im Gesamtzeitraum (1973-1994; n (männlich)=927, n (weiblich)=622); $p=0,0004$

Das durchschnittliche Alter zum Zeitpunkt der Operation liegt für alle primär resezierten Patienten ($n=1549$) bei 63,2 ($\pm 11,7$) Jahren. Der jüngste Patient ist 19,8 Jahre und der älteste 90,5 Jahre alt. Die genaue Altersverteilung geht aus Abb. 12 hervor:

Abbildung 12: Altersverteilung im Gesamtzeitraum (1973-1994) für alle primär resezierten Patienten ($n=1549$)

Das Durchschnittsalters zum Zeitpunkt der Operation nimmt von 62,3 (Z1) über 62,9 (Z2) auf 64,2 Jahre (Z3) kontinuierlich zu.

4.2. Operationsverfahren

Die Resektionsquote für den Gesamtzeitraum beträgt 74,0% und ist von 61,3% (Z1) über 75,4% (Z2) auf 84,7% (Z3) gesteigert worden.

Das häufigste Resektionsverfahren ist die abdominelle totale Gastrektomie (AG) mit 56,3% (n=873), gefolgt von der subtotalen Resektion (SR) mit 33,1% (n=512). An dritter Stelle steht die abdomino-thorakale Gastrektomie (ATG; 6,8%; n=106). In 1,5% der Fälle (n=23) wird eine proximale Resektion durchgeführt. Achtzehn Patienten (1,3%) werden mit atypischen Resektionsverfahren und 17 Patienten (1%) mit einer Billroth I-Operation behandelt. Proximale Resektion, atypische Resektion und B I-Operation werden im weiteren als „Sonstige Resektionen“ (3,8%) zusammengefaßt (Abb. 13).

Abbildung 13: Prozentuale Häufigkeit der Operationsverfahren im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=1549; AG=abdominelle Gastrektomie, SR=subtotale Resektion, ATG=abdomino-thorakale Gastrektomie)

Im Vergleich der unterschiedlichen Zeiträume ist die deutliche Zunahme der abdominellen Gastrektomien von 32,4% (Z1) auf 63,1% (Z3) sowie eine Abnahme aller übrigen Resektionsverfahren - insbesondere der subtotalen Resektionen von 47,7% auf 29,6% - auffallend (Tab. 6).

OPERATIONS - VERFAHREN	1973-1979	1980-1986	1987-1994
AG	32,4%	66,8%	63,1%
SR	47,7%	25,9%	29,6%
ATG	12,0%	4,9%	5,1%
Sonstige	7,9%	2,4%	2,2%
Summe	n=407 (100%)	n=548 (100%)	n=594 (100%)

Tabelle 6: Prozentuale Häufigkeiten der Operationsverfahren in den einzelnen Zeiträumen bei den primär resezierten Patienten (AG=abdominelle Gastrektomie, SR=subtotale Resektion, ATG=abdomino-thorakale Gastrektomie)

Die längste mittlere Überlebenszeit zeigen Patienten nach einer subtotalen Resektion mit 93,8 Monaten (5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit 42,9%), gefolgt von den abdominalen Gastrektomien mit 59,9 Monaten (5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit 27,8%) und den sonstigen Resektionen mit 59,1 Monaten (5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit 30,3%). Die kürzeste Überlebenszeit zeigen Patienten nach einer abdomino-thorakalen Gastrektomie (29,3 Monate bzw. 13,1%). Der Unterschied ist signifikant für die subtotale Resektion gegenüber allen anderen Resektionsverfahren (jeweils $p=0,0000$) sowie für die abdominelle Gastrektomie vs. abdomino-thorakale Gastrektomie ($p=0,0000$).

Abbildung 14: Überleben nach Operationsverfahren im Gesamtzeitraum (1973-1994) für alle primär resezierten Patienten (AG=abdominelle Gastrektomie, SR=subtotale Resektion, ATG=abdomino-thorakale Gastrektomie; n (AG)=873; n (SR)=512; n (ATG)=106; n (Sonstige)=48)

Für die abdominelle Gastrektomie findet sich eine 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit in Z1 von 15,9% mit einer mittleren Überlebenszeit von 39,4 Monaten. In Z2 findet sich eine 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von 30,8% (53,4 Monate) und in Z3 von 29,8% (35,4 Monate, Abb. 15).

Abbildung 15: Überleben nach abdomineller Gastrektomie (n=873) in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-1979; n=132), Z2 (1980-1986; n=366), Z3 (1987-1994; n=375)

Bei Patienten, die sich einer subtotalen Resektion unterzogen haben, leben nach fünf Jahren noch 45,4% in Z2 (mittlere Überlebenszeit 75,6 Monate), und jeweils 41,4% in Z1 (92,8 Monate) und Z3 (44,6 Monate, Abb. 16).

Abbildung 16: Überleben nach subtotaler Resektion (n=512) in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-1979; n=194), Z2 (1980-1986; n=142) und Z3 (1987-1994; n=176)

Für die abdomino-thorakale Gastrektomie findet sich ein 5-Jahres-Überleben von 16,9% in Z1, 7,4% in Z2 bzw. 7,7% in Z3 (Abb. 17).

Abbildung 17: Überleben nach abdomino-thorakaler Gastrektomie (n=106) in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-1979; n=49), Z2 (1980-1986; n=27) sowie Z3 (1987-1994; n=30)

Bei den „sonstigen“ Resektionen überleben in Z1 22,9% der Patienten die ersten fünf Jahre nach einer Operation. Dies erreichen in Z2 50,4% bzw. in Z3 15,0% der Patienten (Abb. 18).

Abbildung 18: Überleben nach „sonstigen“ Resektionen (n=58) in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-1979; n=32), Z2 (1980-1986; n=13) und Z3 (1987-1994; n=13)

4.3. Erweiterte Resektionen

Bei 983 Patienten (63,5%) muß der operative Eingriff über eine einfache Gastrektomie hinaus ausgedehnt werden.

Siebenhundertsechundvierzig Patienten erhalten eine Splenektomie und 448 Patienten werden zusätzlich mit einer D2-Lymphadenektomie behandelt. In 95 Fällen ist eine Pankreasteilresektion nötig, eine Colon-/Dünndarm-Resektion erfolgt in 59 Fällen und eine Leberenteilresektion sowie anderweitige Operationserweiterungen (z.B. Nebenniere, Zwerchfell) in 29 bzw. 11 Fällen.

Der Begriff der „erweiterten Resektion“ wird im folgenden nur im Zusammenhang mit einer intraoperativ makroskopischen Infiltration von Nachbarorganen verwendet. Somit werden 674 Milzexstirpationen bei tumorfreier Milz und die Lymphadenektomie im Kompartiment II aus diesem Patientenkollektiv ausgeschlossen. Dadurch verbleiben 209 Patienten (13,5%) mit einer erweiterten Resektion (Abb. 19).

Abbildung 19: Erweiterte Resektionen im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=209)

Im Rahmen einer abdominalen Gastrektomie erfolgen 76,6% der erweiterten Resektionen, 12,9% finden sich bei einer subtotalen Resektion und 9,1% der Erweiterungen werden bei einer abdomino-thorakalen Gastrektomie ausgeführt (Abb. 20).

Abbildung 20: Operationserweiterungen im Rahmen der abdominalen Gastrektomie (n=873) vs. subtotalen Resektion (n=512) im Gesamtzeitraum (1973-1994)

Die Rate der multiviszeralen Resektionen steigt von 12,2% in den siebziger Jahren auf 16,2% (1987 bis 1994).

Mit einer erweiterten Resektion kann im Gesamtpatientengut in 45,0% der Fälle eine R0-Resektion erreicht werden. Die Rate kurativer Resektionen steigt bei multiviszeralen Resektionen von 32,0% (Z1) über 38,1% (Z2) auf 56,3% (Z3) an.

Die Komplikationsrate bzw. 30/90-Tage-Letalität im Gesamtzeitraum beträgt 57,4% bzw. 21,1%/34,0% bei der multiviszeralen Resektion und liegt damit deutlich höher als bei den nicht-erweiterten Resektionen mit 43,4% bzw. 10,9%/19,0%.

Die Komplikations- und Letalitätsrate bei der multiviszeralen Resektion ist jedoch von 1973 bis 1986 von 84,0% bzw. 55,6% auf 47,6% bzw. 5,0% gesunken. In den Jahren 1987 - 1994 hält sich die Komplikationsrate bei 50%, während die Letalitätsrate erneut auf 12,5% ansteigt.

Ein signifikanter Unterschied im Überleben der ersten fünf postoperativen Jahre zwischen erweiterter und nicht-erweiterter Resektion (15,0% vs. 34,6%) wird in Abb. 21 deutlich ($p < 0,001$):

Abbildung 21: Überlebenskurve für erweiterte (n=209) und nicht-erweiterte (n=1340) Resektionen im Gesamtzeitraum (1973-1994)

Die einzelnen Operationserweiterungen werden in den einzelnen Zeiträumen mit unterschiedlicher Häufigkeit durchgeführt. Auffallend ist ein hoher Anteil an Pankreasteilresektionen in den frühen Jahren (68,0% in Z1 vs. 45,8% in Z3) sowie eine Zunahme der Splenektomien im Verlauf der Jahre (20,0% in Z1 vs. 38,5% in Z3). Die übrigen Resektionserweiterungen (Colon/Dünndarm, Leber, Sonstige) bleiben im Verlauf der Jahre nahezu konstant.

Überraschenderweise findet sich nur bei einem Teil der erweiterten Resektionen nach histopathologischer Aufarbeitung ein pT4- (40,2%) bzw. pT3-Stadium (37,8%). 18,2% der Patienten zeigen sogar nur ein pT2-Stadium.

Jedoch findet sich im Stadium pT3 nach erweiterter Resektion ein deutlich höherer Anteil an Lymphknotenmetastasen der N2-Station als ohne Resektionserweiterung (pN2: 50,6% vs. 39,5%). Das Stadium pT4 zeigt jeweils einen identischen Anteil an Lymphknotenmetastasen (pN2 44,0%).

4.4. Postoperative Komplikationen

Postoperative Komplikationen treten insgesamt 45,3 % der Fälle auf (n = 701). Auffallend ist eine Rückläufigkeit der Häufigkeit von 61,9% (Z1) über 41,4% (Z2) auf 37,4% (Z3). Einunddreißig Prozent (n=480) aller resezierten Patienten erleiden eine chirurgische Komplikation, während eine allgemeine postoperative Komplikation nur in 27,0% der Fälle (n=418) auftritt. Das Operationsverfahren wirkt sich auf die Häufigkeit postoperativer Komplikationen aus. So treten diese im Rahmen einer abdominalen Gastrektomie bei 48,0% der Patienten auf (n=419), während bei einer subtotalen Resektion nur 34,4% (n=178) der Patienten eine postoperative Komplikation erleiden.

Die im folgenden errechneten Prozentzahlen der einzelnen chirurgischen sowie allgemeinen postoperativen Komplikationen beziehen sich auf die Gesamtzahl der chirurgischen (n=480 entsprechend 100%) bzw. allgemeinen (n=418 entsprechend 100%) Komplikationen.

4.4.1. Postoperative chirurgische Komplikationen

Bei den chirurgischen Komplikationen (n=480; entsprechend 100%) stehen die intraabdominelle Abszeßbildung mit 49,2% (n=236) sowie die Insuffizienz der ösophago-jejunalen Anastomose mit 42,7% (n=205) an erster Stelle, gefolgt von der postoperativen Sepsis mit 18,8% (n=90). Bezogen auf die Gesamtzahl der resezierten Patienten (n=1549) findet sich eine Insuffizienz der Anastomose mit 13,2% (n=205). Eine Peritonitis sowie Nachblutungen sind mit 14,6% (n=70) sowie 13,1% (n=63) vertreten. Komplikationen am Pankreas treten in 15,6% (n=75) der Fälle auf (11,0% Pankreasfisteln und 4,6% Pankreatitis). Einen Ileus erleiden 5,8% (n=28) der Patienten mit einer postoperativen chirurgischen Komplikation. „Sonstige“ Komplikationen (n=29; 6,0%) sind Colonperforation, Ikterus, Cholangitis und Lebernekrosen. Eine Mediastinitis bzw. Anastomosenstenose entwickeln 2,9% (n=14) bzw. 1,9% (n=9) der Patienten. Da derselbe Patient mehrere verschiedene Komplikationen entwickeln kann, sind Mehrfachnennungen im Rahmen der postoperativen Komplikationen möglich (Abb. 22).

Abbildung 22: Häufigste chirurgische Komplikationen im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=480)

Die chirurgischen Komplikationen zeigen im Gesamtzeitraum eine deutlich rückläufige Tendenz: Finden sich von 1973 bis 1979 noch bei 43,0% der Patienten (n=175) chirurgische Komplikationen, so sind es zwischen 1980 und 1986 nur noch 28,8% (n=158), um schließlich bis 1994 auf 24,7% (n=147) zu sinken.

Die wichtigsten chirurgischen Komplikationen mit ihren prozentualen Häufigkeiten in den drei Zeiträumen sind in Tab. 7 zusammengefaßt:

KOMPLIKATION	1973-1979	1980-1986	1987-1994
Abszeß	41,1%	57,0%	52,1%
Insuffizienz	46,3%	42,4%	38,8%
Sepsis	20,0%	15,2%	21,0%
Peritonitis	20,0%	10,8%	12,1%
Nachblutung	6,3%	9,0%	12,1%
Pankreasfistel	3,4%	13,9%	16,9%
Patientenzahl	n=175	n=158	n=147

Tabelle 7: Chirurgische postoperative Komplikationen in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-1979), Z2 (1980-1986) und Z3 (1987-1994); Mehrfachnennungen möglich

Es fällt insbesondere eine Abnahme der Insuffizienz der ösophago-jejunalen Anastomose von 46,3% (Z1) über 42,4% (Z2) auf 38,8% (Z3) auf. Mit Rückgang der Anastomosensuffizienz sinkt auch die Häufigkeit einer Peritonitis (20,0% auf 12,1%). Eine deutlich zunehmende Tendenz zeigen Pankreasfisteln von 3,4 % (Z1) auf 16,9% (Z3), Nachblutungen sowie die Abszeßbildung von 6,3% bzw. 41,1% (Z1) auf 12,1% bzw. 52,1% (Z3).

Erwartungsgemäß prägt das gewählte Operationsverfahren die Häufigkeit postoperativer chirurgischer Komplikationen. So verzeichnet die abdominale Gastrektomie (n=873) eine Komplikationsrate von 34,6% (n=302) gegenüber der subtotalen Resektion (n=512) mit 20,5% (n=105).

4.4.2. Postoperative allgemeine Komplikationen

Bei 418 Patienten treten allgemeine postoperative Komplikation (27,0%) auf. Diese sind von 40,0% (Z1; n=163) über 23,5% (Z2; n=129) auf 21,2% (Z3; n=126) rückläufig. Der durch das Operationsverfahren bedingte Unterschied ist hier nicht so ausgeprägt wie bei den chirurgischen Komplikationen: 26,1% allgemeine Komplikationen (n=228) bei der abdominalen Gastrektomie (n=873) gegenüber 22,5% (n=115) bei der subtotalen Resektion (n=512).

Unter den allgemeinen postoperativen Komplikationen ist die Pneumonie mit 70,3% (n=294) deutlich führend, gefolgt vom postoperativen Herzversagen (24,4%; n=102), dem Nierenversagen (10,0%; n=42) und anderen pulmonalen Komplikationen (6,7%; n=28) wie beispielsweise Atelektasen, Pleuraerguß oder Lungenembolie. Komplikationen wie Enzephalopathie,

Durchgangssyndrom oder Blutdruckschwankungen sind mit 5,6% (n=23) selten. Tiefe Beinvenenthrombosen und Leberversagen finden sich in 4,5% (n=19) bzw. 4,1% (n=17) der Fälle. CVI/Apoplex, Harnwegsinfekt und Blutzuckerentgleisungen („Sonstige“ Komplikationen) sind mit 16,5% der allgemeinen postoperativen Komplikationen vertreten. Ebenso wie bei den chirurgischen Komplikationen sind auch hier Mehrfachnennungen möglich (Abb. 23).

Abbildung 23: Allgemeine postoperative Komplikationen im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=418); Mehrfachnennungen möglich

Betrachtet man die einzelnen allgemeinen postoperativen Komplikationen in den verschiedenen Zeiträumen, so ist vor allem die Rückläufigkeit der Pneumonie von 75,5% (Z1) über 70,5% (Z2) auf 63,9% (Z3) hervorzuheben. Die prozentuale Häufigkeit des Herzversagens ist ebenfalls erheblich zurückgegangen (29,5% in Z1 auf 18,6% in Z3). Einen Überblick über den zeitlichen Wandel der allgemeinen postoperativen Komplikationen gibt Tab. 8:

KOMPLIKATION	1973-1979	1980-1986	1987-1994
Pneumonie	75,5%	70,5%	63,9%
Herzversagen	29,5%	23,7%	18,6%
Venenthrombose	4,3%	6,9%	2,4%
Nierenversagen	11,0%	4,7%	14,1%
Leberversagen	2,3%	3,0%	4,2%
CVI / Apoplex	0,0%	3,0%	2,4%
Sonstige	16,5%	21,9%	33,4%
Patientenanzahl	n=163	n=129	n=126

Tabelle 8: Häufigste allgemeine postoperative Komplikationen in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-1979), Z2 (1980-1986) und Z3 (1987-1994); Mehrfachnennungen möglich

4.5. Operative Revision

Insgesamt müssen 195 Patienten (12,6%) operativ revidiert werden. Von 1973 bis 1994 findet sich dabei ein geringfügiger Anstieg von 10,6% (Z1) über 13,1% (Z2) auf 13,5% (Z3). An erster Stelle steht hierbei die Spülung mit oder ohne Drainageeinlage (82,1%; n=160). In 14,9% der Revisionen erfolgt eine Blutstillung (n=29). Operative Übernähung (n=4), Neuanlage einer Anastomose (n=3), Ileostomie (n=4), Kolon-Teilresektion (n=5) und sonstige Revisionen (n=5) bilden mit 10,8% die Untergruppe der „Sonstigen Revisionen“. Nur 5,6% der Patienten (n=11) müssen sich einer operativen Beseitigung eines Ileus unterziehen. Mehrfachnennungen sind möglich (Abb. 24).

Abbildung 24: Art der operativen Revision im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=195); Mehrfachnennungen möglich

Nach einer abdominalen Gastrektomie erfolgt eine operative Revision mehr als doppelt so häufig als nach einer subtotalen Resektion (15,3% vs. 6,4%). Die Kreisdiagramme der Abb. 25 und 26 zeigen die prozentualen Häufigkeiten der einzelnen Revisionen im Rahmen einer abdominalen Gastrektomie (Abb. 25) und einer subtotalen Resektion (Abb. 26):

Abbildung 25: Operative Revision nach abdominaler Gastrektomie (n=134) im Gesamtzeitraum (1973-1994)

Abbildung 26: Operative Revision nach subtotaler Resektion (n=33) im Gesamtzeitraum (1973-1994)

4.6. Postoperative Letalität

Von 1973 bis 1994 verstarben postoperativ, d.h. noch während des Krankenhausaufenthaltes, 200 Patienten („In-hospital-Letalität“). Dies entspricht einem Anteil von 12,9% am Gesamtpatientengut (n=1549). Die meisten Patienten verstarben im ersten Zeitraum mit 27,5% (n=112). Im zweiten Zeitraum verstarben 8,6% (n=47) und im dritten Zeitabschnitt 6,9% (n=41). Nimmt man die Patienten aus dem ersten Zeitraum (Z1) aus der Betrachtung heraus, so ergibt sich für die Zeiträume Z2 und Z3 zusammen eine postoperative Letalität von 7,7% (n=88).

Die 30-Tage-Mortalität liegt für alle Patienten bei 12,3% (n=190). Innerhalb der ersten 90 Tage verstarben 21,0% (n=326) der Patienten. Betrachtet man wiederum nur Z2 und Z3 ge-

meinsam, so liegt die 30-Tage-Mortalität bei 7,4% (n=85), die 90-Tage-Letalität bei 16,8% (n=192). Die 30-Tage-Mortalität fällt dabei von Z1 nach Z2 von 25,8% auf 7,3%, um sich in Z3 konstant bei 7,6% zu halten. Ebenso fällt die 90-Tage-Mortalität von Z1 nach Z2 von 32,9% auf 14,8%, um in Z3 jedoch auf 18,7% gering anzusteigen. Innerhalb der ersten 30 Tage postoperativ versterben im Gesamtzeitraum 37,9% der Patienten aufgrund chirurgischer Komplikationen, 35,8% aufgrund allgemeiner Komplikationen und nur 1,6% der Patienten versterben am Tumor selbst. Bei der 90-Tage-Mortalität stehen ebenfalls chirurgische Komplikationen als Todesursache mit 31,6% an erster Stelle, gefolgt von allgemeinen Komplikationen mit 25,8% und tumorbedingtem Tod (1,2%). Die abdominelle totale Gastrektomie zeigt im Gesamtzeitraum eine 30-/90-Tage-Mortalität von 10,9% bzw. 20,5% und liegt damit höher als die der subtotalen Resektion mit 8,4% bzw. 15,8%.

4.7. Histopathologie

4.7.1. Klassifikation nach Borrmann

In der Einteilung nach Borrmann entfallen mit 32,3% die meisten Tumortypen auf das ulcerativ-infiltrative Stadium (Borrmann III), gefolgt vom Stadium II (polypös-ulcerativ) mit 22,7%. An dritter Stelle steht das infiltrative Karzinom (Stadium IV, 13%). Auf das polypöse Karzinom (Stadium I) entfallen lediglich 8,3%.

In 23,8% der Fälle wird im histopathologischen Bericht keine Angabe zur Borrmann-Klassifikation gemacht (Abb. 27).

Abbildung 27: Einteilung nach Borrmann im Gesamtzeitraum (1973-1994) für primär resezierte Patienten (n=1549)

Die beste Prognose haben der Typ I und II mit einer 5-Jahres-Überlebensrate von 38,2% bzw. 39,2%. Typ III und IV haben mit 28,2% und 21,7% eine schlechtere Lebenserwartung. Signifikant ist dieser Unterschied nur für Typ I gegenüber IV ($p=0,0203$) und Typ II gegenüber III ($p=0,0010$) und IV ($p=0,0000$).

4.7.2. Mikroskopischer Tumortyp (WHO-Klassifikation)

Das Adenokarzinom (papillär, tubulär, mucinös) ist mit 74,1% (n=1146) der am weitaus häufigste Tumortyp gefolgt vom Siegelringzell-Karzinom (17,8%; n=276) und dem undifferenzierten Karzinom (7,7%; n=120). Nur 0,3% (n=5) bzw. 0,1% (n=2) entfallen auf das adenosquamöse bzw. Plattenepithel-Karzinom (Abb. 28).

Abbildung 28: Mikroskopischer Tumortyp (WHO-Klassifikation) im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=1549)

Die prozentuale Häufigkeitsverteilung der einzelnen Tumortypen hat sich im Verlauf der Zeit (Z1 bis Z3) kaum verändert (Abb. 29):

Abbildung 29: Zeitliche Veränderungen im mikroskopischen Tumortyp (Z1: n=407; Z2: n=548; Z3: n=594)

Überraschenderweise hat die beste 5-Jahres-Überlebensrate das Siegelring-Karzinom mit 38,3% vor dem Adenokarzinom (26,0% bis 35,2%) und dem undifferenzierten Karzinom (17,4%) sowie dem adenosquamösen Typ (0,0%). Der Unterschied im Überleben zwischen Adenokarzinom und Siegelringkarzinom ist signifikant ($p=0,0346$). Ursächlich hierfür könnte das vermehrte Auftreten von pT1-Stadien (25,7%) und R0-Resektionen (72,8%) sowie weniger postoperativen Komplikationen (35,5%) beim Siegelringkarzinom gegenüber Adenokarzinomen (pT1: 16,7%; R0: 68,5%; postop. Komplikationen: 47,1%) sein.

4.7.3. Differenzierungsgrad

Der überwiegende Teil der Karzinome ist gering differenziert (G3, 54%). Das mäßig differenzierte Karzinom (G2) tritt mit einer prozentualen Häufigkeit von 29,5% auf. 8,8% der Karzinome sind undifferenziert (G4). Nur 5,0% weisen einen hohen Differenzierungsgrad auf (G1). Bei 2,7% ($n=42$) der resezierten Karzinome existieren im histopathologischen Bericht keine Angaben zum Differenzierungsgrad (Abb. 30).

Abbildung 30: Prozentuale Häufigkeit des Differenzierungsgrades im Gesamtzeitraum (1973-1994; $n=1549$)

Der Differenzierungsgrad hat einen Einfluß auf die 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit. So überleben die ersten fünf Jahre nach Resektion am ehesten Patienten mit hochdifferenzierten Karzinomen (49,1%), gefolgt von den G2- und G3- differenzierten Tumoren mit 36,1% bzw. 29,9%. Überraschenderweise liegt die 5-Jahres-Überlebensrate der Siegelringkarzinome mit 37,8% noch vor jener der G2- und G3-differenzierten Karzinome. Am kürzesten leben Patienten mit einem G4 - differenzierten Karzinom (18,6% 5-Jahres-Überlebensrate). Dieser Unterschied für G4-Karzinome gegenüber allen anderen Differenzierungsgraden ist signifikant ($p<0,001$) sowie signifikant für G1-Karzinome gegenüber G3-differenzierten Tumoren ($p=0,0277$). Abb. 31 zeigt die Überlebenskurven der einzelnen Differenzierungsgrade nach Kaplan-Meier:

Abbildung 31: Überleben in Abhängigkeit vom Differenzierungsgrad im Gesamtzeitraum (1973-1994; n (G1)=77; n (G2)=457; n (G3)=837; n (G4)=136)

Auffallend ist eine Zunahme der G3-Karzinome über die Jahre sowie eine Abnahme der höher differenzierten Karzinome (G1, G2), wie die Abb. 32 deutlich zeigt. Karzinome ohne Angabe zum Differenzierungsgrad stammen überwiegend aus den Jahren 1973 bis 1979.

Abbildung 32: Zeitliche Veränderung im Differenzierungsgrad (n (Z1)=407; n (Z2)=548; n (Z3)=594)

Während schlechter differenzierte Karzinome hauptsächlich bei der totalen Gastrektomie anzutreffen sind (71,3 % G3/G4), finden sich bei der subtotalen Resektion vermehrt höher differenzierte Karzinome (44,7% G1/G2, Abb. 33):

Abbildung 33: Unterschied im Differenzierungsgrad im Gesamtzeitraum (1973-1994) von abdominaler Gastrektomie (n=873) vs. subtotaler Resektion (n=512)

4.7.4. Lauren-Klassifikation

Bei insgesamt 53,5% (n=829) der primär resezierten Karzinome wird eine Klassifikation nach Lauren in den histologischen Untersuchungen durchgeführt. Fehlende Angaben stammen hauptsächlich aus den Jahren 1973 bis 1979. Am häufigsten ist der intestinale Wachstumstyp mit einem Anteil von 50,5% (Abb. 34).

Abbildung 34: Lauren-Klassifikation im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=829)

Patienten mit einem intestinalen Tumortyp haben die beste 5-Jahres-Überlebensrate (36,7%) vor Patienten mit einem diffusen Typ (32,8%) und dem Mischtyp mit der schlechtesten 5-Jahres-Überlebens-Rate (22,2%). Der Unterschied ist signifikant lediglich für den Mischtyp gegenüber intestinal ($p=0,0021$) und diffus ($p=0,0235$). Zwischen intestinale und diffusen Typ findet sich in der Überlebenszeit kein signifikanter Unterschied ($p=0,2481$; Abb. 35).

Abbildung 35: Überleben in Abhängigkeit von der Lauren-Klassifikation im Gesamtzeitraum (1973-1994; n (intestinal)=418; n (diffus)=317; n (Mischtyp)=94)

Für die weiteren Analysen werden die Zeiträume Z2 (1980-1986) und Z3 (1987-1994) miteinander verglichen. Der erste Zeitraum Z1 (1973-1979) ist wegen der fehlenden Angaben zur Lauren-Klassifikation nicht verwertbar. Im Vergleich von Z2 gegenüber Z3 fällt die Konstanz des intestinalen Typs auf, während der diffuse Typ zu Gunsten des Mischtyps abnimmt (45,5% auf 34,1%; Abb. 36).

Abbildung 36: Zeitlicher Wandel in der Lauren-Klassifikation von Z2 (1980-1986; n=257) nach Z3 (1987-1994; n=557)

Erwartungsgemäß ist bei der abdominalen totalen Gastrektomie der diffuse Typ mit 46,9% führend. Demgegenüber steht bei der subtotalen Resektion der intestinale Typ mit 69,2% an erster Stelle (Abb. 37).

Abbildung 37: Prozentuale Häufigkeiten der verschiedenen Lauren-Klassifikationen im Gesamtzeitraum (1973-1994) bei der abdominalen Gastrektomie (n=531) vs. subtotaler Resektion (n=253)

4.7.5. pTNM-Stadium

Etwa die Hälfte der Patienten zeigen mit pT1- (n=250; 16,1%) und pT2-Tumoren (n=533; 34,4%) Frühstadien. Die andere Hälfte besteht aus den fortgeschrittenen Stadien pT3 (n=567; 36,6%) und pT4 (n=175; 11,3%). Zwanzig Patienten haben ein pT0-Stadium (1,3%) und vier Patienten (0,3%) finden sich keine Angaben zum pT-Stadium (Abb. 38).

Abbildung 38: Prozentuale Verteilung des pT-Stadiums im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=1545)

Ein großer Teil der Patienten hat zum Zeitpunkt der Resektion noch keinen Lymphknotenbefall (pN0, n=621; 40,1%). 24,3% haben bereits ein pN1-Stadium (n=377) und 30,3% ein pN2-Stadium (n=469). Bei 3,8% der Patienten finden sich Lymphknotenmetastasen im III. Kompartiment (pN3; n=59), was einem pM1-Stadium entspricht. Jedoch ist das III. Kompartiment im Verlauf der Jahre nicht regelmäßig ausgeräumt worden, so daß die prozentuale Häufigkeit des pN3-Stadiums nicht repräsentativ ist und daher nur deskriptiv analysiert werden kann. Für 23 Patienten (1,5%) existieren keine Angaben zum pN-Stadium (Abb. 39).

Abbildung 39: Prozentuale Verteilung des pN-Stadiums im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=1526)

Fernmetastasen liegen zum Zeitpunkt der Operation bei lediglich 15,4% (n=238) der Patienten vor (pM1). Die meisten Patienten (84,2%; n=1304) sind zu diesem Zeitpunkt im klinischen Staging frei von Metastasen (pM0). Zu sieben Patienten (0,4%) finden sich hierzu keine Angaben.

Entsprechend fortgeschrittener pT-, pN- oder pM-Stadien ergeben sich schlechtere 5-Jahres-Überlebensraten (Abb. 40 a-c):

Abbildung 40a: 5-Jahres-Überlebensrate für primär resezierte Patienten (n=1545) im Gesamtzeitraum (1973-1994) in Abhängigkeit vom pT-Stadium

Abbildung 40b: 5-Jahres-Überlebensrate für primär resezierte Patienten (n=1526) im Gesamtzeitraum (1973-1994) in Abhängigkeit vom pN-Stadium

Abbildung 40c: 5-Jahres-Überlebensrate für primär resezierte Patienten (n=1542) im Gesamtzeitraum (1973-1994) in Abhängigkeit vom pM-Stadium

Lediglich der Unterschied im Überleben zwischen pT0 und pT1 ist nicht signifikant ($p=0,88$). Innerhalb der übrigen pT-Stadien sowie innerhalb der pN-Stadien und der pM-Stadien finden sich signifikante Unterschiede (jeweils $p=0,0000$) im Überleben (Abb. 41 a-c):

Abbildung 41a: Überlebenszeit in Abhängigkeit vom pT-Stadium im Gesamtzeitraum (1973-1994; n (pT0)=20; n (pT1)=250; n (pT2)=533; n (pT3)=567; n (pT4)=175)

Abbildung 41b: Überlebenszeit in Abhängigkeit vom pN-Stadium im Gesamtzeitraum (1973-1994; n (pN0)=621; n (pN1)=377; n (pN2)=469; n (pN3)=59)

Abbildung 41c: Überlebenszeit in Abhängigkeit vom pM-Stadium im Gesamtzeitraum (1973-1994; n (pM0)=1304; n (pM1)=238)

Die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen pT-Stadium und dem Auftreten von Lymphknotenmetastasen (pN) ergibt eine ausgedehntere Lymphknotenmetastasierung mit ansteigender Infiltrationstiefe (Tab. 9):

	pT0	pT1	pT2	pT3	pT4
pN0	90,0%	88,0%	40,7%	23,8%	17,1%
pN1		8,0%	26,6%	30,2%	25,1%
pN2		2,4%	30,4%	39,5%	44,0%
pN3		0,8%	1,1%	5,5%	11,4%
Anzahl	n=20	n=250	n=533	n=567	n=175

Tabelle 9: Zusammenhang zwischen pT- und pN-Stadium im Gesamtzeitraum (1973-1994; n ges.=1545; fehlende Patientenangaben nicht berücksichtigt)

Gleichzeitig findet sich mit zunehmender Infiltrationstiefe (pT) eine Zunahme der Häufigkeit von Fernmetastasen (pM; Tab. 10):

	pT0	pT1	pT2	pT3	pT4
pM0	100%	98,0%	88,4%	78,3%	69,7%
pM1		1,6%	11,3%	21,5%	29,7%
Anzahl	n=20	n=250	n=533	n=567	n=175

Tabelle 10: Zusammenhang zwischen pT- und pM-Stadium im Gesamtzeitraum (1973-1994; n ges.=1545; fehlende Patientenangaben nicht berücksichtigt)

Im Verlauf der Jahre nehmen die prognostisch günstigeren pT-Stadien - und hier besonders das pT2-Stadium - zu, während die Stadien pT3 und pT4 abnehmen. Gegensätzlich dazu steigt jedoch der Anteil des pN2- und pM1-Stadiums deutlich an, so daß insgesamt die prognostisch ungünstigeren UICC-Stadien, die sich aus den pTNM-Stadien errechnen, im Verlauf der Jahre zunehmen. Der Wandel in der UICC-Klassifikation von 1982 nach 1987 ist in unserem Patientengut berücksichtigt und wir berechneten alle älteren Stadien vor 1987 nach der neuen Klassifikation von 1987/1992.

Die Abb. 42, 43 und 44 zeigen den zeitlichen Verlauf im pT-, pN- und pM-Stadium:

Abbildung 42: Zeitlicher Verlauf im pT-Stadium in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-1979; n=407), Z2 (1980-1986; n=548) und Z3 (1987-1994; n=594)

Abbildung 43: Zeitlicher Verlauf im pN-Stadium in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-1979; n=407), Z2 (1980-1986; n=548) und Z3 (1987-1994; n=594)

Abbildung 44: Zeitlicher Verlauf im pM-Stadium in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-1979; n=407), Z2 (1980-1986; n=548) und Z3 (1987-1994; n=594)

4.7.6. UICC-Stadium

Die UICC-Stadien ergeben sich aus der pTNM-Klassifikation. Unserem Patientenkollektiv sind die pTNM- und UICC-Klassifikationen von 1992 zugrunde gelegt, die im Kapitel „Einleitung“ beschrieben sind. Ältere UICC-Stadien vor 1987 sind in die Fassung von 1987/1992 umgerechnet worden. Zu 23 Patienten kann aufgrund fehlender Patientendaten kein UICC-Stadium bestimmt werden (Abb. 45).

Abbildung 45: Prozentuale Häufigkeit der UICC-Stadien im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=1526)

Am häufigsten sind die fortgeschrittenen Stadien IV (21,3%) und IIIA (19,2%). Die Stadien II (16,9%), IA und IB sind mit 14,4% bzw. 15,0% nahezu gleich häufig vertreten. 12,1% der

Patienten weisen ein Stadium IIIB auf. Nur 1,2% der primär resezierten Magenkarzinome sind dem Stadium 0 zuzuordnen. Gemäß der Definition erhalten wir dadurch für das Magenfrühkarzinom (pT0, pT1) eine prozentuale Häufigkeit von 17,4% (n = 270 Patienten). Auf das Frühkarzinom wird unter 4.8. genauer eingegangen.

Innerhalb der drei definierten Zeitintervalle beobachtet man eine Zunahme der höhergradigen Stadien IIIB und IV sowie eine Abnahme der Stadien IB und II. Die Stadien 0 sowie IA sind in ihrer prozentualen Häufigkeit annähernd konstant (Abb. 46).

Abbildung 46: UICC-Stadien in den Zeiträumen Z1 (1973-1979), Z2 (1980-1986) und Z3 (1987-1994) für primär resezierte Patienten (n (Z1)=407; n (Z2)=548; n (Z3)=594)

Die 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit sinkt mit höherem UICC-Stadium. Dieser Zusammenhang der Überlebenszeiten wird in Abb. 47 deutlich.

Abbildung 47: Überleben nach UICC-Stadien im Gesamtzeitraum für primär resezierte Patienten (1973-1994; n (0)=18; n (IA)=219; n (IB)=229; n (II)=258; n (IIIA)=293; n (IIIB)=184; n (IV)=325)

Die beste Prognose (5-Jahres-Überlebensrate) zeigen erwartungsgemäß Patienten mit einem Stadium 0 (86,5% bzw. mittlere Überlebenszeit 145,4 Monate).

Mit zunehmendem UICC-Stadium sinkt die 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit (Tab. 11):

Stadium	5-Jahres-Überleben	Mittleres Überleben (Monate)
0	86,5%	145,4
IA	79%	162,3
IB	49,1%	107,1
II	36,9%	78,9
IIIA	21,2%	47,7
IIIB	11,7%	28,5
IV	4,6%	15,3

Tabelle 11: 5-Jahres-Überlebensrate und mittlere Überlebenszeit in Abhängigkeit vom UICC-Stadium für primär resezierte Patienten im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=1526)

Mit Ausnahme des Unterschiedes zwischen Stadium IA und IB ($p=0,0760$) sowie Stadium 0 vs. IIIB ($p=0,49$) und 0 vs. IV ($p=0,48$) sind die Unterschiede im Überleben zwischen den einzelnen Stadien untereinander signifikant ($p<0,05$).

Bei den subtotalen Resektionen dominieren die frühen Tumorstadien 0 bis IB. Im Stadium II finden sich subtotale Resektion und abdominelle Gastrektomie zu nahezu gleichen Anteilen. Die fortgeschrittenen Stadien IIIA bis IV werden hauptsächlich mit einer abdominellen totalen Gastrektomie behandelt (Abb. 48).

Abbildung 48: UICC-Stadien nach abdomineller Gastrektomie (AG; $n=870$) vs. subtotaler Resektion (SR; $n=508$) im Gesamtzeitraum (1973-1994)

4.7.7. Resektionsradikalität

Entsprechend der internationalen Klassifikation entspricht R0 einer mikroskopischen und makroskopischen Tumorfreiheit nach Resektion, R1 einem mikroskopischen und R2 einem makroskopischen Tumor-Rest.

Im Gesamtpatientengut ($n=1549$) finden sich nur zu 1,3% der resezierten Patienten keine Angaben zur Resektionsradikalität. 65,7% der Patienten können potentiell kurativ (R0) reseziert werden, 28,9% erhalten eine R2- und 4,1% eine R1-Resektion (Abb. 49).

Abbildung 49: Resektionsradikalität von 1973 bis 1994 der primär resezierten Patienten (n=1549)

Die ersten 5 Jahre nach Operation überleben 44,9% der R0-resezierten Patienten (mittlere Überlebenszeit 96,8 Monate). Nach einer R1- bzw. R2-Resektion liegt die 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit erwartungsgemäß niedriger (4,8% bzw. 8,3%). Der Unterschied zwischen R0 vs. R1 bzw. R2 ist signifikant ($p=0,0000$). Nicht signifikant ist der Unterschied im Überleben zwischen R1 und R2 ($p=0,4392$).

Abbildung 50: Überleben in Abhängigkeit von der Resektionsradikalität für primär resezierte Patienten im Gesamtzeitraum (1973-1994; n (R0)=1018; n (R1)=63; n (R2)=448)

Der Anteil der R0-Resektionen steigt von 1973 bis 1994 von 62,2% (Z1) über 61,3% (Z2) auf 72,2% (Z3) an. Die R2-Resektionen sinken von 28,3% auf 22,4%. Die Häufigkeit der R1-Resektionen bleibt mit 4,9% bzw. 5,2% konstant (Abb. 51).

Abbildung 51: Resektionsradikalität im zeitlichen Verlauf (n (Z1)=388; n (Z2)=548; n (Z3)=593)

Wie bereits bei den Operationsverfahren findet sich auch bei den R0-Resektionen das höchste 5-Jahres-Überleben in der mittleren Periode Z2 (49,7%). In den Jahren 1987 bis 1994 (Z3) überleben 43,5% der operierten Patienten die ersten fünf Jahre, während von 1973 bis 1979 (Z1) nur 39,1% der Patienten fünf Jahre nach der Operation überleben. Signifikant ist hier jeweils der Unterschied zwischen Z1 und Z2 ($p=0,0122$) bzw. Z1 und Z3 ($p=0,0176$), nicht jedoch zwischen Z2 und Z3 ($p=0,1964$; Abb. 52).

Abbildung 52: Überleben nach R0-Resektion in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-1979; n=253), Z2 (1980-1986; n=336) und Z3 (1987-1994; n=429)

Sowohl die abdominelle Gastrektomie als auch die subtotale Resektion führen gleich häufig zu einer potentiell kurativen R0-Resektion (64,6% bzw. 69,5%). R1/R2-Resektionen finden sich nach einer abdominellen Gastrektomie (35,2%) genauso häufig wie nach einer subtotalen Resektion (29,3%; Abb. 53).

Abbildung 53: Resektionsradikalität der abdominellen Gastrektomie (n=873) vs. subtotaler Resektion (n=512) im Gesamtzeitraum (1973-1994)

4.7.8. Tumorlokalisation

Genauere Angaben zur Tumorlokalisation finden sich ab 1980 in den histologischen Berichten (n=1131), wobei Korpus und Antrum der bevorzugte Sitz des Karzinomes sind (Abb. 54).

Abbildung 54: Tumorlokalisation im Gesamtzeitraum (1973-1994) für primär resezierte Patienten (n=1131)

Die Kaplan-Meier-Kurve zeigt eine Abnahme der Überlebenszeit mit zunehmender Lokalisation des Tumors nach proximal, wobei Korpus- und Fundus-Karzinom ein gleiches Überleben zeigen.

Damit ergibt sich eine Abhängigkeit der 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit bzw. mittleren Überlebenszeit von der Lokalisation des Tumors in folgender Reihenfolge:

1. Antrum-Karzinom (44,6%; 74,7 Monate)
2. Korpus-Karzinom (35,4%; 60,1 Monate)
3. Fundus-Karzinom (35,2%; 52,9 Monate)
4. Kardia-Karzinom (20,0%; 40,1 Monate)
5. Ganzer Magen (1,7%; 10,1 Monate)

Signifikant ist der Unterschied im Überleben zwischen Kardia und Korpus bzw. Antrum (jeweils $p=0,0000$), zwischen Korpus und Antrum ($p=0,0047$) sowie dem ganzen Magen gegenüber allen anderen Lokalisationen (jeweils $p=0,0000$; Abb. 55).

Abbildung 55: Überleben nach Tumorlokalisation im Gesamtzeitraum (1973-1994; Kurve pink: Antrum, n=360; Kurve schwarz: Korpus, n=416; Kurve grün: Fundus, n=46; Kurve blau: Kardia, n=248; Kurve rot: ganzer Magen, n=61)

Die Tumorlokalisationen ändern sich im Verlauf der Jahre, insbesondere ergibt sich eine Zunahme für die proximalen Karzinome (Abb. 56).

Abbildung 56: Tumorlokalisation im zeitlichen Vergleich zwischen Z2 (1980-1986; n=547) und Z3 (1987-1994; n=594)

Es zeigt sich eine leichte Abnahme bei den Karzinomen im mittleren und distalen Drittel, während die Kardia-Karzinome zunehmen.

Die Tumorkonlokalisierung wirkt sich auf das Resektionsverfahren aus. So wird bei Antrum-Karzinomen vorwiegend eine subtotale Resektion durchgeföhrt, während bei den anderen Karzinomen hauptsächlich eine totale abdominelle Gastrektomie erfolgt (Abb. 57).

Abbildung 57: Tumorkonlokalisierung im Rahmen der abdominellen Gastrektomie (AG; n=873) vs. subtotalen Resektion (SR; n=512) im Gesamtzeitraum (1973-1994)

4.8. Magenfröhkarzinom

Eine besondere Stellung unter den Magenkarzinomen nimmt das Fröhkarzinom (pT0 oder pT1) ein. Im Gesamtpatientengut der primär resezierten Patienten (n=1549) finden sich insgesamt 17,4% Fröhkarzinome (n=270). Der prozentuale Anteil nimmt im Lauf der Jahre von 15,7% (Z1) über 17,9% (Z2) auf 18,2% (Z3) zu.

Das am häufigsten gewählte Resektionsverfahren ist mit 48,9% die subtotale Resektion vor der abdominellen Gastrektomie (43,7%) und den übrigen Resektionsverfahren (7,4%).

Potentiell kurativ (R0) können 96,7% der Patienten behandelt werden, 3,3% erhalten eine R1/2-Resektion.

Eine postoperative chirurgische Komplikation entwickeln 22,9% der resezierten Patienten und bei 17,0% entsteht eine allgemeine postoperative Komplikation. Bei 8,5% der Patienten mit reseziertem Fröhkarzinom wird eine operative Revision nötig. Die 30-/90-Tage-Letalität nach Fröhkarzinom liegt bei 1,1% bzw. 1,9%. Im gesamten Nachbeobachtungszeitraum versterben 33,3% (n=90) der Fröhkarzinom-Patienten, wobei nur 13,3% (n=12) der Patienten am Tumorleiden versterben. Insgesamt liegt die tumorbedingte Letalität bei (12/270) 4,4%. Die ersten 5 Jahre nach einer Operation überleben 75,8% der resezierten Patienten, 63,5% überleben 10 Jahre nach der Operation. Die mittlere Überlebenszeit beträgt 154,9 Monate (Abb. 58).

Abbildung 58: Überleben nach Resektion eines Magenfrühkarzinoms im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=270)

Es ergibt sich kein signifikanter Unterschied in der Überlebenszeit nach Frühkarzinom zwischen den drei Zeiträumen ($p > 0,05$). Auch beim Frühkarzinom findet sich das beste 5-Jahres-Überleben in der mittleren Periode mit 80,2% vor Z3 (73,9%) und Z1 (69,5%).

Unter den Frühkarzinomen gehören 43,3% und 56,7% dem Mukosa (m)- bzw. Submukosa (sm)-Typ an. Die 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit beträgt 82,1% (m) und 71,2% (sm). Der Unterschied im Überleben ist nicht signifikant ($p = 0,0671$; Abb. 59).

Abbildung 59: Überleben für Mukosa- (m; n=117) und Submukosa-Typ (sm; n=153) im Gesamtzeitraum (1973-1994); $p=0,0671$

Die wichtigsten Ergebnisse der histopathologischen Aufarbeitung der Frühkarzinome sind in Abb. 60 a-g zusammengestellt:

Abbildung 60a: Borrmann-Klassifikation des Frühkarzinoms im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=270)

Abbildung 60b: Histologischer Tumortyp (WHO-Klassifikation) des Frühkarzinoms im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=270)

Abbildung 60c: Grading des Frühkarzinoms im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=270)

Überraschenderweise gehören die Frühkarzinome hauptsächlich den schlecht differenzierten Karzinomen an (50,4% G3/4). Bei der Lauren-Klassifikation findet sich erwartungsgemäß der intestinale Wachstumstyp am häufigsten vertreten:

Abbildung 60d: Lauren-Klassifikation des Frühkarzinoms im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=270)

Abbildung 60e: pN-Stadium des Frühkarzinoms im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=270)

Während der Mukosa-Typ lediglich in 5,1% in die regionären Lymphknoten (pN1) und nicht in die Station N2 oder N3 metastasiert, finden sich beim Submukosa-Typ bereits in 10,0% Lymphknotenmetastasen in pN1 und darüber hinaus in 4,0% bzw. 1,3% Metastasen in pN2 und pN3.

Unter den Frühkarzinomen gehören 98,2% dem Stadium pM0 an und lediglich 1,5% haben zum Zeitpunkt der Diagnosestellung bereits Fernmetastasen (pM1). Zu 0,4% der Patienten mit Magenfrühkarzinom finden sich keine Angaben zum Fernmetastasen-Status.

Hauptlokalisationsort des Frühkarzinoms ist das Magenantrum mit 50% bei einer deutlichen Häufung des Tumorstadiums IA (81,1%).

Abbildung 60f: Tumorlokalisation des Frühkarzinoms im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=270)

Abbildung 60g: UICC-Stadien (Version 1992) des Frühkarzinoms im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=259)

4.9. R0-Resektion (kurativ)

R0-resezierte Patienten (n=1018) sind zu 65,7% im Gesamtpatientengut der primär resezierten Patienten (n=1549) vorhanden und nehmen im zeitlichen Verlauf von 62,2% (Z1) auf 72,2% (Z3) zu.

Die 5-Jahres- bzw. 10-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit nach R0-Resektion liegt im Gesamtzeitraum bei 44,9% bzw. 35,5% und ist damit erwartungsgemäß höher als für die Gruppe aller resezierten Patienten (31,9% bzw. 24,4%; Abb. 61).

Abbildung 61: Überleben nach R0-Resektion im Gesamtzeitraum (1973-1994; n=1018)

Patienten aus der mittleren Zeitperiode Z2 (1980-1986) haben die beste Prognose und überleben die ersten fünf Jahre nach Operation in 49,7% (mittlere Überlebenszeit 81,2 Monate). Patienten aus der letzten Periode Z3 (1987-1994) folgen mit einem 5-Jahres-Überleben von 43,5% (47,2 Monate) vor Patienten aus den frühen Jahren (Z1: 1973-1979) mit 39,1% (86,4 Monate).

Der Unterschied ist signifikant für Z1 gegenüber Z2 ($p=0,0122$) und Z3 ($p=0,0176$), jedoch nicht signifikant zwischen Z2 und Z3 ($p=0,1964$; Abb. 62).

Abbildung 62: Überleben nach R0-Resektion in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-1979; n=253), Z2 (1980-1986; n=336) und Z3 (1987-1994; n=429)

Während im Gesamtpatientengut die UICC-Stadien IIIA, IIIB und IV dominieren, finden sich bei R0-Resektion hauptsächlich die Stadien IA, IB und II mit jeweils ca. 21% bei einem niedrigen Anteil des Stadiums IV (6,1%). Dieser Unterschied wird noch einmal in Abb. 63 deutlich:

Abbildung 63: Vergleich im Auftreten der UICC-Stadien zwischen allen primären Resektionen (n=1549) vs. der R0-Resektion (n=1018) im Gesamtzeitraum (1973-1994)

Abb. 64 zeigt, daß im Verlauf der Jahre auch die höhergradigen UICC-Stadien IIIA, IIIB und IV zunehmend R0-reseziert werden können:

Abbildung 64: Zeitlicher Verlauf in der prozentualen Häufigkeit der UICC-Stadien für R0-Resektionen in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-1979; n=253), Z2 (1980-1986; n=336) und Z3 (1987-1994; n=429)

Die höchste 5-Jahres-Überlebensrate der R0-resezierten Patienten im gesamten Zeitraum 1973-1994 zeigen Tumorpatienten im Stadium 0 (86,5%, mittlere Überlebenszeit 145,4 Monate), gefolgt von Patienten im Stadium IA (78,7% bzw. 163,3 Monate). Die weiteren Stadien zeigen mit zunehmender Tumorausdehnung eine abnehmende 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit (Tab. 12):

Stadium	5-Jahres-Überleben	mittleres Überleben (Monate)
0	86,5%	145,5
IA	78,7%	163,3
IB	51%	109,2
II	40,1%	84,4
IIIA	27%	57,7
IIIB	17,8%	39,6
IV	11,8%	31,5

Tabelle 12: UICC-Stadien mit 5-Jahres-Überlebensrate und mittlerer Überlebenszeit im Gesamtzeitraum (1973-1994) für R0-resezierte Patienten (n=1018)

Nicht signifikant ist der Unterschied im Überleben zwischen Stadium 0 vs. II ($p=0,0775$), IIIA ($p=0,28$), IIIB ($p=0,79$) und IV ($p=0,90$) sowie zwischen IA und IB ($p=0,82$). Die übrigen Stadien zeigen untereinander einen signifikanten Unterschied in der Überlebenswahrscheinlichkeit ($p<0,05$; Abb. 65).

Abbildung 65: Überleben für die einzelnen UICC-Stadien nach R0-Resektion im Gesamtzeitraum (1973-1994; n (0)=18; n (IA)=216; n (IB)=214; n (II)=215; n (IIIA)=192; n (IIIB)=92; n (IV)=62)

Tab. 13 zeigt einen Rückgang der 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit im Verlauf der Jahre hauptsächlich im Stadium IV von 18,2% auf 5,3%. Im Stadium II konnte das 5-Jahres-Überleben signifikant ($p=0,0320$) von 25,3% (Z1) auf 40,3% (Z3) angehoben werden. Die übrigen Stadien zeigen im Verlauf der Jahre keine signifikanten Schwankungen in der 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit:

Stadium	1973-79	1980-86	1987-94
0	100,0 %	85,7 %	83,3 %
IA	71,4 %	84,0 %	78,3 %
IB	45,3 %	52,2 %	54,9 %
II	25,3 %	53,2 %	40,3 %
IIIA	15,8 %	30,8 %	28,7 %
IIIB	22,2 %	14,7 %	21,2 %
IV	18,2 %	15,0 %	5,3 %

Tabelle 13: UICC-Stadium und 5-Jahres-Überlebenschancen in den einzelnen Zeiträumen nach R0-Resektion (n (Z1)=249; n (Z2)=332; n (Z3)=428; p=0,0320 im Stadium II zwischen Z1 vs. Z3)

Eine subtotale Magenresektion führt bei 69,5% der Patienten, eine totale abdominale Gastrektomie bei 64,5% zu einer potentiell kurativen Behandlung (R0). Bei der abdominothorakalen Gastrektomie und den übrigen Resektionsverfahren sind dies 62,3% und 56,9%.

Auch bei den R0-resezierten Patienten finden sich im Verlauf der Jahre vermehrt radikalere Operationsverfahren im Sinne einer totalen Gastrektomie: Während von 1973 bis 1979 nur 27,7% der Patienten einer kurativen abdominalen Gastrektomie zugeführt werden, sind es von 1987 bis 1994 insgesamt 64,1%. Entsprechend sinkt der Anteil der subtotalen Resektionen von 54,4% auf 29,0% (Abb. 66).

Abbildung 66: Verhältnis abdominale Gastrektomie (AG) vs. subtotale Resektion (SR) bei R0-Resektionen im zeitlichen Verlauf von Z1 (1973-1979; n=253) über Z2 (1980-1986; n=336) nach Z3 (1987-1994; n=429)

Bei der subtotalen Resektion liegt am häufigsten eine R0-Resektion vor. Dabei zeigt sich auch die beste Prognose mit einer 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von 55,7%. Die totale abdominelle Gastrektomie weist eine Überlebensrate von 41,1% nach fünf Jahren auf. Die „sonstigen“ Resektionsverfahren und die abdomino-thorakale Gastrektomie liegen bei 37,9% und 20,3%. Der Unterschied ist signifikant für die subtotale Resektion gegenüber allen anderen Resektionen ($p < 0,005$) sowie für die abdominelle Gastrektomie gegenüber der abdomino-thorakalen Gastrektomie ($p = 0,0000$; Abb. 67).

Abbildung 67: Überleben abhängig vom Operationsverfahren im Gesamtzeitraum (1973-1994) für abdominelle Gastrektomie (AG; n=563), subtotale Resektion (SR; n=356), abdomino-thorakale Gastrektomie (ATG; n=66) und sonstige Resektionen (Sonst.; n=33) im Rahmen einer R0-Resektion

Tumor-Stadium und Operationsverfahren stehen in einem engen Zusammenhang. So ist im Stadium 0 das häufigste Operationsverfahren die subtotale Resektion (55,6%). Eine abdominelle Gastrektomie wird nur in 38,9% der Fälle durchgeführt. Im Stadium IA und IB werden subtotale Resektion und abdominelle Gastrektomie ungefähr zu gleichen Anteilen durchgeführt. Ab dem Stadium II dominiert die abdominelle Gastrektomie gegenüber der subtotalen Resektion. Mit zunehmendem UICC-Stadium steigt die Häufigkeit der abdominalen Gastrektomie deutlich über die der subtotalen Resektion (Ausnahme: Stadium IV). Die prozentualen Häufigkeiten der einzelnen Operationsverfahren für den Gesamt- und die einzelnen Teil-Zeiträume je UICC-Stadium zeigen die nachfolgenden Tab. 14 a-f auf.

Operation	1973-79	1980-86	1987-94	ges. Zeitraum
AG	14,8 %	50,0 %	60,5 %	45,4 %
SR	74,1 %	46,1 %	36,0 %	49,1 %
ATG	1,8 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %
Sonstige	9,3 %	3,9 %	3,5 %	5,1 %
Summe	n=54 (100%)	n=76 (100%)	n=86 (100%)	n=216 (100%)

Tabelle 14a: Prozentuale Häufigkeiten der Operationsverfahren abdominelle Gastrektomie (AG), subtotale Resektion (SR), abdomino-thorakale Gastrektomie (ATG) und sonstige Resektionsverfahren für UICC-Stadium IA in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-79), Z2 (1980-86) und Z3 (1987-94)

Operation	1973-79	1980-86	1987-94	ges. Zeitraum
AG	15,6 %	67,2 %	61,4 %	49,5 %
SR	67,2 %	23,8 %	37,3 %	42,1 %
ATG	9,4 %	6,0 %	1,3 %	5,1 %
Sonstige	7,8 %	3,0 %	0,0 %	3,3 %
Summe	n=64 (100%)	n=67 (100%)	n=83 (100%)	n=214 (100%)

Tabelle 14b: Prozentuale Häufigkeiten der Operationsverfahren abdominelle Gastrektomie (AG), subtotale Resektion (SR), abdomino-thorakale Gastrektomie (ATG) und sonstige Resektionsverfahren für UICC-Stadium IB in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-79), Z2 (1980-86) und Z3 (1987-94)

Operation	1973-79	1980-86	1987-94	ges. Zeitraum
AG	34,3 %	66,1 %	55,4 %	51,6 %
SR	45,7 %	27,4 %	32,5 %	35,3 %
ATG	17,1 %	6,5 %	8,5 %	10,7 %
Sonstige	2,9 %	0,0 %	3,6 %	2,4 %
Summe	n=70 (100%)	n=62 (100%)	n=83 (100%)	n=215 (100%)

Tabelle 14c: Prozentuale Häufigkeiten der Operationsverfahren abdominelle Gastrektomie (AG), subtotale Resektion (SR), abdomino-thorakale Gastrektomie (ATG) und sonstige Resektionsverfahren für UICC-Stadium II in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-79), Z2 (1980-86) und Z3 (1987-94)

Operation	1973-79	1980-86	1987-94	ges. Zeitraum
AG	50,0 %	69,2 %	76,4 %	68,8 %
SR	34,2 %	15,4 %	18,0 %	20,3%
ATG	13,2 %	12,3 %	5,6 %	9,3 %
Sonstige	2,6 %	3,1 %	0,0 %	1,6 %
Summe	n=38 (100%)	n=65 (100%)	n=89 (100%)	n=192 (100%)

Tabelle 14d: Prozentuale Häufigkeiten der Operationsverfahren abdominelle Gastrektomie (AG), subtotale Resektion (SR), abdomino-thorakale Gastrektomie (ATG) und sonstige Resektionsverfahren für UICC-Stadium IIIA in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-79), Z2 (1980-86) und Z3 (1987-94)

Operation	1973-79	1980-86	1987-94	ges. Zeitraum
AG	55,6 %	88,2 %	71,4 %	76,1 %
SR	22,2 %	11,8 %	22,4 %	18,5 %
ATG	22,2 %	0,0 %	4,1 %	4,3 %
Sonstige	0,0 %	0,0 %	2,0 %	1,1 %
Summe	n=9 (100%)	n=34 (100%)	n=49 (100%)	n=92 (100%)

Tabelle 14e: Prozentuale Häufigkeiten der Operationsverfahren abdominelle Gastrektomie (AG), subtotale Resektion (SR), abdomino-thorakale Gastrektomie (ATG) und sonstige Resektionsverfahren für UICC-Stadium IIIB in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-79), Z2 (1980-86) und Z3 (1987-94)

Operation	1973-79	1980-86	1987-94	ges. Zeitraum
AG	36,4 %	60,0 %	71,0 %	61,3 %
SR	54,5 %	30,0 %	16,1 %	27,4 %
ATG	0,0 %	10,0 %	12,9 %	9,7 %
Sonstige	9,1 %	0,0 %	0,0 %	1,6 %
Summe	n=11 (100%)	n=20 (100%)	n=31 (100%)	n=62 (100%)

Tabelle 14f: Prozentuale Häufigkeiten der Operationsverfahren abdominelle Gastrektomie (AG), subtotale Resektion (SR), abdomino-thorakale Gastrektomie (ATG) und sonstige Resektionsverfahren für UICC-Stadium IV in den einzelnen Zeiträumen Z1 (1973-79), Z2 (1980-86) und Z3 (1987-94)

4.10. D2-Lymphadenektomie

Die Lymphadenektomie im Kompartiment I und II (D2) wurde im Verlauf des analysierten Zeitraums bei kurativen Resektionen (R0) eingeführt. Während in den Jahren 1973 bis 1979 noch kein Patient einer D2-Lymphadenektomie unterzogen worden ist, finden sich von 1980 bis 1986 bereits 17,6% (n=59) der R0-resezierten Patienten (n=336). Deren Anteil steigt schließlich auf 76,2% (n=327) in den Jahren 1987 bis 1994 (n=429 R0-Resektionen) an. Die D2-Lymphadenektomie beträgt im Gesamtzeitraum von 1973 bis 1994 unter den primär resezierten Patienten 28,9% (n=448) und nach kurativer Resektion (R0) 37,9% (n=386). Unter den R0-Resektionen finden sich ähnliche Geschlechtsverteilungen im Gesamtzeitraum. So sind unter den Patienten mit D2-Lymphadenektomie 57,3% (n=221) bzw. 42,8% (n=165) männlichen bzw. weiblichen Geschlechts und 59,8% (n=372) bzw. 40,2% (n=250) der Patienten ohne D2-Lymphadenektomie Männer bzw. Frauen. Die genaue Altersverteilung zeigt Abb. 68, wobei Patienten mit D2-Dissektion vermehrt jüngeren Alters sind:

Abbildung 68: Unterschiedliche Altersverteilung mit (D2+; n=386) und ohne (D2-; n=622) D2-Lymphadenektomie für R0-resezierte Patienten im Gesamtzeitraum (1973-1994)

Unter den R0-resezierten Patienten im Gesamtzeitraum haben Patienten mit einer D2-Lymphadenektomie (n=386; 37,9%) eine signifikant ($p=0,0037$) höhere 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit (49,5%) als Patienten ohne D2-Lymphadenektomie (n=632; 62,1%; 41,9% 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit; Abb. 69). In Z2 überleben mehr Patienten mit einer D2-Lymphadenektomie die ersten fünf postoperativen Jahre als ohne D2-Lymphadenektomie (61,0% vs. 47,3% 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit; Abb. 70). Dieser Unterschied ist nicht signifikant ($p=0,0866$). Ein jedoch signifikanter Vorteil im Überleben findet sich für die Patienten aus Z3 mit Lymphadenektomie im Kompartiment II (46,2% vs. 33,6% 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit; Abb. 71), jedoch liegt die 5-Jahres-Überlebensrate hier niedriger als in Z2 ($p=0,0100$).

Abbildung 69: Überleben in Abhängigkeit von einer D2-Lymphadenektomie im Gesamtzeitraum nach R0-Resektion (1973-1994; D2 ja: n=386; D2 nein: n=632); p=0,0037

Abbildung 70: Überleben mit und ohne Lymphadenektomie nach R0-Resektion im Zeitraum Z2 (1980-1986; D2 ja: n=59; D2 nein: n=277); p=0,0866

Abbildung 71: Überleben mit und ohne Lymphadenektomie nach R0-Resektion im Zeitraum Z3 (1987-1994; D2 ja: n=327; D2 nein: n=98); p=0,0100

4.10.1. D2-Lymphadenektomie von 1987 bis 1994 (Z3)

Da die D2-Lymphadenektomie im Zeitraum Z1 (1973-1979) überhaupt nicht und im Zeitraum Z2 (1980-1986) nur selten (17,8%) durchgeführt wird, konzentrieren sich die weiteren Betrachtungen ausschließlich auf R0-resezierte Patienten aus dem Zeitraum Z3 (1987-1994; n=429). Hier werden 327 Patienten (76,2%) einer D2-Lymphadenektomie unterzogen. Bezüglich der Geschlechtsverteilung unterscheidet sich hier die Gruppe der Patienten mit D2-Lymphadenektomie (56,6% Männer und 43,4% Frauen) nicht von der Gruppe ohne D2-Dissektion (jeweils 50% Männer und Frauen). Eine D2-Lymphadenektomie in Z3 findet sich vermehrt bei den höhergradigen UICC-Stadien IIIA und IIIB (Abb. 72).

Abbildung 72: Prozentuale Häufigkeit der D2-Lymphadenektomie bei jedem UICC-Stadium im Zeitraum Z3 (1987-1994; D2 ja: n=327; D2 nein: n=98)

Unterschiede zwischen der Patientengruppe mit bzw. ohne D2-Lymphadenektomie in Z3 finden sich jedoch in Bezug auf die Altersverteilung (Abb. 73). Patienten mit D2-Lymphadenektomie sind jünger mit einem Häufigkeitsgipfel zwischen 61 und 70 Jahren. Im Gegensatz dazu stammen Patienten ohne D2-Dissektion hauptsächlich aus dem 8. Lebensjahrzehnt.

Abbildung 73: Altersverteilung für R0-resezierte Patienten mit (n=327) und ohne (n=102) D2-Lymphadenektomie im Zeitraum Z3 (1987-1994)

Die D2-Lymphadenektomie erhöht die 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit im Zeitraum Z3 (1987-1994) unter den R0-resezierten Patienten signifikant ($p=0,0100$; Abb. 71 s. oben). In Bezug auf die einzelnen UICC-Stadien erhöht sie das 5-Jahres-Überleben aber nur im UICC-Stadium II ($p=0,024$).

Tab. 15 gibt einen Überblick über jedes einzelne UICC-Stadium mit 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit und Signifikanzniveau für alle R0-Resektionen im Zeitraum Z3 für Patienten mit und ohne D2-Lymphadenektomie:

Stadium	D2 ja	D2 nein	Signifik.
IA	83,8%	62,4%	n.s.
IB	59,1%	43,4%	n.s.
II	43,9%	27,7%	0,024
IIIA	29,0%	29,6%	n.s.
IIIB	23,2%	12,9%	n.s.
IV	7,8%	0,0%	n.s.

Tabelle 15: UICC-Stadien mit (n=327) und ohne (n=102) D2-Lymphadenektomie und ihre 5-Jahres-Überlebensraten sowie Signifikanzniveau im Zeitraum Z3 (1987-1994)

In den Abb. 74 a-f werden die Kaplan-Meier-Kurven für jedes einzelne UICC-Stadium mit und ohne D2-Lymphadenektomie im Zeitraum Z3 (1987-1994) gegenüber gestellt:

Abbildung 74a: Überlebenskurven für das Stadium IA mit (n=63) und ohne (n=23) D2-Lymphadenektomie im Zeitraum Z3 (1987-1994); p=0,0823

Abbildung 74b: Überlebenskurven für das Stadium IB mit (n=65) und ohne (n=18) D2-Lymphadenektomie im Zeitraum Z3 (1987-1994); $p=0,2229$

Abbildung 74c: Überlebenskurven für das Stadium II mit (n=58) und ohne (n=25) D2-Lymphadenektomie im Zeitraum Z3 (1987-1994); $p=0,024$

Abbildung 74d: Überlebenskurven für das Stadium IIIA mit (n=74) und ohne (n=15) D2-Lymphadenektomie im Zeitraum Z3 (1987-1994); $p=0,8196$

Abbildung 74e: Überlebenskurven für das Stadium IIIB mit (n=40) und ohne (n=9) D2-Lymphadenektomie im Zeitraum Z3 (1987-1994); $p=0,5425$

Abbildung 74f: Überlebenskurven für das Stadium IV mit (n=23) und ohne (n=8) D2-Lymphadenektomie im Zeitraum Z3 (1987-1994); $p=0,1192$

Bei 90,9% der abdominalen Gastrektomien und 69,3% der subtotalen Resektionen mit einer R0-Resektion erfolgt in Z3 (1987-1994) simultan eine D2-Lymphadenektomie. Innerhalb des jeweiligen Operationsverfahrens verbessert die D2-Lymphadenektomie das 5-Jahres-Überleben: Abdominelle Gastrektomie 42,8% vs. 28,0% (Abb. 75) und subtotale Resektion 59,5% vs. 44,9% (Abb. 76). Dieser Unterschied ist lediglich im Rahmen der abdominalen Gastrektomie signifikant ($p=0,0162$). Bei der subtotalen Resektion ergibt sich kein signifikanter Unterschied im Überleben durch eine D2-Lymphadenektomie ($p=0,1042$).

Abbildung 75: Überlebenskurven nach abdominaler Gastrektomie mit (n=250) und ohne (n=25) D2-Lymphadenektomie in Z3 (1987-1994); p=0,0162

Abbildung 76: Überlebenskurven nach subtotaler Resektion mit (n=88) und ohne (n=39) D2-Lymphadenektomie in Z3 (1987-1994); p=0,1042

Die Morbiditätsrate und 30-/90-Tages-Letalität für Patienten aus Z3 (1987-1994) ist mit D2-Lymphadenektomie höher als für Patienten ohne Lymphadenektomie im Kompartiment II. So finden sich unter den 429 R0-resezierten Patienten aus Z3 nach einer D2-Lymphadenektomie 116 Patienten (27%) mit postoperativen Komplikationen, wohingegen diese nur bei 41 Patienten ohne D2-Lymphadenektomie (9,6%) auftreten. Ebenso versterben mehr Patienten mit D2-Lymphadenektomie innerhalb der ersten 30 bzw. 90 Tage nach R0-Resektion als Patienten ohne D2-Lymphadenektomie: 4,4% gegenüber 1,9% (30-Tage) bzw. 10,0% gegenüber 4,4% (90-Tage).

4.10.2. Quotient aus befallenen zu entfernten Lymphknoten

Erste Angaben zur exakten Anzahl der befallenen und entfernten Lymphknoten finden sich ab 1980 und sind leider in den histopathologischen Berichten sehr lückenhaft dokumentiert.

So finden sich für die pN1-Station nur in 46,7%, für die pN2-Station in 49,0% und für beide Stationen zusammen (ohne Trennung in pN1 oder pN2) in 51,6% der Fälle Angaben zur exakten Anzahl der befallenen Lymphknoten im Zeitraum von 1980 bis 1994 im Rahmen einer R0-Resektion. pN1 bzw. pN2 bedeuten dabei nach der Klassifikation von 1987/1992 einen Lymphknotenbefall kleiner bzw. größer als 3 cm im Abstand zum Primärtumor.

Dabei ergibt sich für die pN1-Station ein Mittelwert von 1,7 +/- 3,8 befallenen Lymphknoten (Min 0; Max 25) bei durchschnittlich 11,2 entfernten Lymphknoten zwischen 1980 und 1994 (entsprechend 15,0% Befall). Innerhalb dieses Zeitraums steigt der Mittelwert von Z2 (1980-1986) nach Z3 (1987-1994) von 0,6 befallene Lymphknoten auf 1,9 befallene Lymphknoten.

Für die pN2-Station findet sich ein Mittelwert von 0,6 +/- 2,2 befallenen Lymphknoten (Min 0; Max 31) bei durchschnittlich 12,2 entfernten Lymphknoten (entsprechend 4,6% Befall) mit einem zeitlichen Anstieg von 0,1 (Z2) auf 0,6 (Z3) befallene Lymphknoten.

Angaben für beide Stationen zusammen ergeben einen mittleren Befall von 2,3 +/- 5,7 Lymphknoten (Min 0; Max 56) bei durchschnittlich 21,8 entfernten Lymphknoten (mittlerer Befall 10,7%). Auch hier findet sich ein Anstieg von Z2 (0,6 befallene Lymphknoten) nach Z3 (2,6 befallene Lymphknoten).

Betont sei noch einmal die lückenhafte Dokumentation der Lymphknotenanzahl in den histopathologischen Berichten, welche zu den auffallend niedrigen Durchschnittszahlen führt. Ebenso findet sich im Patientengut der R0-resezierten Patienten ein hoher Anteil an pN0-Stadien (55,0%), was ebenfalls zu einer Senkung der Anzahl der durchschnittlich befallenen Lymphknoten führt.

Insgesamt läßt sich zu 329 Patienten ein Quotient aus befallenen zu untersuchten Lymphknoten bilden. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 32,3% aller R0-resezierten Patienten im Gesamtzeitraum (n=1018). Das prozentuale Verhältnis zwischen befallenen zu untersuchten Lymphknoten wird im folgenden in 10-Prozent-Schritte eingeteilt (Abb. 77):

Abbildung 77: Quotient aus befallenen zu untersuchten Lymphknoten mit prozentualer Häufigkeit im Zeitraum 1980 bis 1994 für R0-resezierte Patienten (n=329)

Im weiteren fassen wir die Quotienten-Untergruppen zwischen 0% und <=20%, zwischen >20% und <=40% sowie die Gruppe >40% zu Übergruppen zusammen.

Die Tab. 16 und Abb. 78 zeigen den Quotienten aus befallenen zu untersuchten Lymphknoten mit der jeweiligen 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit und der mittleren Überlebenszeit (Tab. 16) sowie den einzelnen Überlebenskurven (Abb. 78):

Quotient (in %)	5-Jahres-Überleben	Mittleres Überleben (in Monaten)
$0 \leq x \leq 20$	62,6%	65,3
$20 < x \leq 40$	21,2%	31,6
$40 < x \leq 100$	16,2%	25,8

Tabelle 16: Quotient aus befallenen zu untersuchten Lymphknoten mit 5-Jahres-Überlebensrate und mittlerer Überlebenszeit für R0-resezierte Patienten von 1980-1994 (n=329)

Abbildung 78: Kaplan-Meier-Kurven für den Quotienten aus befallenen zu untersuchten Lymphknoten zwischen 1980 bis 1994 für R0-resezierte Patienten (n=329)

Auffallend ist ein sprunghaftes Absinken der 5-Jahres-Überlebensrate bzw. der mittleren Überlebenszeit bei einem Lymphknoten-Befall größer 20 Prozent von 62,2% (65,3 Monate) auf 21,2% (31,6 Monate). Dieser Abfall ist signifikant ($p=0,0000$).

5. DISKUSSION:

In unserer Studie an 1549 primär resezierten Patienten mit Magenkarzinom zwischen 1973 und 1994 sollen retrospektiv wesentliche Ergebnisse der chirurgischen Therapie analysiert werden. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl der zeitliche Wandel der Überlebenszeiten nach Magenresektion als auch die Auswirkungen wichtiger Parameter wie Operationsverfahren, postoperative Komplikationen, Histologie und speziell der D2-Lymphadenektomie auf das Langzeitüberleben.

Die Ergebnisse unserer Studie werden in diesem Kapitel den Ergebnissen großer deutscher und ausländischer Studien in den letzten Jahren gegenübergestellt. Zur besseren Übersicht orientiert sich die Gliederung dieses Abschnitts an der Unterteilung im Ergebnisteil.

5.1. Alter und Geschlecht

Die meisten Studien zum Magenkarzinom zeigen einen Häufigkeitsgipfel der Erkrankung zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr mit einer Geschlechtsverteilung männlich : weiblich von ungefähr 2 : 1. Das durchschnittliche Alter der Patienten in unserer Studie liegt bei 63,2 Jahren mit einer Geschlechtsverteilung von 1,5 : 1.

Tab. 17 zeigt im Vergleich die Häufigkeitsgipfel der Alters- und Geschlechtsverteilung in der Literatur:

Autor	Jahre	Land	Alter (Jahre)	Geschlecht (m:w)	n
Böttcher et al. (1992)	1985-1989	Deutschland	62,3	1,8 : 1	1999
Bonenkamp et al. (1992)	1989-1993	Holland	65-67	1,1 : 1	192
Valen et al. (1988)	1982-1984	Norwegen	71	keine Angabe	1165
Msika et al. (1989)	1967-1984	Frankreich	64	1,5 : 1	156
Santoro et al. (1991)	1961-1986	Italien	66-70	2 : 1	3024
Wanebo et al. (1993)	1982, 1987	USA	68-72	1,7 : 1	18356
Cuschieri et al. (1996)	1986-1993	England	67	1,9 : 1	400
Nakamura et al. (1991)	1962-1989	Japan	58,4	1,6 : 1	7031
Eigene Daten	1973-1994	München	63,2	1,5 : 1	1549

Tabelle 17: Alters- und Geschlechtsverteilung in der Literatur

Auffallend ist ein deutlich jüngeres Alter östlicher Patienten gegenüber westlicher Analysen. So sind japanische Patienten im Durchschnitt fünf bis zehn Jahre und koreanische Patienten zwölf bis fünfzehn Jahre jünger als westliche Patienten.

5.2. Operationsverfahren

Eine Resektionsquote von 74% im eigenen Patientengut steht in Übereinstimmung mit anderen deutschen Studien (Rohde et al., 1989: 72,2%, Köckerling et al., 1995: 74%, Böttcher et al., 1993: 84,7%) und liegt damit höher als in anderen Ländern wie zum Beispiel USA (Breux und Bringaze, 1990: 49%), Norwegen (Valen et al., 1988: 67%), Südafrika (Armstrong und Dent, 1986: 45,3%) und Holland (Craanen et al., 1992: 47,7%).

Die weltweit höchsten Resektionsquoten finden sich in Japan mit 80 bis 90 Prozent (Mitsudomi et al., 1989). Maruyama et al. (1987) konnten die Resektionsquote von 1963 bis 1985 von 71,9% auf 93,2% steigern. Über eine Steigerung der Resektionsrate berichten auch Gall und Hermanek (1995) sowie Sue-Ling et al. (1993) in England und Craanen et al. (1992) in Holland und entsprechen damit unseren eigenen Ergebnissen, welche eine Steigerung der Resektionsquote von 61,3% (Z1) auf 84,7% (Z3) zeigen.

Obwohl die Steigerung der Resektionsquote sowohl aus einer verbesserten präoperativen Diagnostik mit besserer Patientenselektion als auch aus einer aggressiveren chirurgischen Therapie resultiert, wie sie vor allem von japanischen Autoren befürwortet wird (Maruyama et al., 1987; Nakamura et al., 1991; Noguchi et al., 1989), bestand in westlichen Ländern Uneinigkeit über das Ausmaß der Magenresektion (totale oder subtotale Gastrektomie, Splenektomie, erweiterte Resektion, Lymphadenektomie im Kompartiment I und II). So ist in Europa über viele Jahre die Diskussion der Gastrektomie „de principe“ gegenüber einer Gastrektomie „de necessitate“ geführt worden (Meyer et al., 1987 und Bozzetti et al., 1987). Kritiker der subtotalen Resektion führen eine mangelnde Radikalität dieses Resektionsverfahrens ins Feld. Sie verweisen auf die Multilokalität eines fortgeschrittenen Karzinoms (2%-8%) sowie das erhöhte Risiko für ein Stumpf-Karzinom nach Teilresektion (2%). Meyer et al. (1989) stellen sogar ein verbessertes Überleben nach totaler Gastrektomie fest. Befürworter der subtotalen Resektion wiederum vermuten eine erhöhte postoperative Morbidität und Letalität nach totaler Gastrektomie (Bozzetti et al., 1992).

Tatsächlich findet sich auch im eigenen Patientengut eine erhöhte Morbiditäts- und Letalitätsrate nach totaler Gastrektomie gegenüber der subtotalen Resektion (48,0% vs. 34,4% bzw. 10,9% vs. 8,4%). Ein verbessertes Überleben nach totaler Gastrektomie kann jedoch nicht beobachtet werden. Vielmehr liegt die 5-Jahres-Überlebensrate nach subtotaler Resektion in allen drei Zeiträumen deutlich über der nach totaler abdominaler Gastrektomie. Verantwortlich dafür sind wahrscheinlich die beschriebene erhöhte Morbiditäts- und Letalitätsrate nach totaler Gastrektomie, das Vorkommen vermehrt fortgeschrittener Tumorstadien im Rahmen einer totalen Gastrektomie (Stadium IIIA und IV), die vermehrt durchgeführten Operationserweiterungen und das vermehrte Auftreten proximal gelegener Karzinome mit schlechterer Prognose. Andere, zum Teil prospektive Studien, zeigen, daß beide Verfahren ohne signifikante Unterschiede in der Überlebenszeit sicher ausgeführt werden können und je nach Tumorlokalisation und histologischer Klassifizierung ihre Berechtigung haben (Harder et al., 1987; Meyer et al., 1989; Böttcher et al., 1993; Rouskos et al., 1989; Gennari und Bozzetti et al., 1986). So wird das im Antrum lokalisierte Magenkarzinom vom intestinalen Wachstumstyp nach Lauren bei ausreichendem Sicherheitsabstand nach oral von 5-7 cm der subtotalen Magenresektion zugeführt, während alle anderen Tumore mit einer totalen Gastrektomie behandelt werden (Fass und Schumpelick, 1989). Auch in unserem Patientengut findet sich eine deutliche Bevorzugung der subtotalen Resektion bei dem im Antrum lokalisierten intestinalen Karzinom (76,3% subtotale Resektionen vs. 15,3% abdominale Gastrektomien). Stipa et al. (1994) empfehlen sogar bei ausreichendem Sicherheitsabstand (4 cm bei intestinale, 8 cm bei diffusum Typ) eine subtotale Resektion für das Karzinom im mittleren Magendrittel.

In unserem Patientengut (n=1549) ist das am häufigsten gewählte Operationsverfahren mit 56,3% die abdominale Gastrektomie vor der subtotalen Resektion (33,1%). Noch in den sieb-

ziger Jahren dominiert die subtotale Gastrektomie unter den Operationsverfahren. Bis 1994 wird sie allerdings zunehmend durch die totale abdominelle Gastrektomie verdrängt. Dies dokumentiert eine Tendenz zum aggressiveren chirurgischen Vorgehen in den letzten Jahren. Auch die deutsche Magenkarzinom-Studie von 1992 (Böttcher et al.) favorisiert die totale Gastrektomie mit 47,6% gegenüber der subtotalen Resektion mit 23,1% (n=1654). Eine erweiterte totale Gastrektomie wird sogar in 23,5% der Fälle durchgeführt. Eine große norwegische Studie von Valen und Viste et al. (1988) zeigt einen prozentualen Anteil von 45,8% totaler Gastrektomien und lediglich 19,7% subtotaler Resektionen (n=781).

Tab. 18 zeigt eine Zusammenstellung verschiedener Autoren mit dem von ihnen favorisierten Operationsverfahren. Auffallend ist der hohe Anteil totaler Gastrektomien in Hannover. Meyer et al. (1987) nehmen hier als Verfechter der Gastrektomie „en principe“ eine Sonderstellung ein.

Autor	Jahr	AG	SR
Valen et al. (Norwegen)	1988	45,8 %	30,6 %
Böttcher et al. (GGCS 92)	1992	47,6 %	23,1 %
Rohde et al. (TNM-Studie)	1989	37,1 %	27,2 %
Meyer et al. (Hannover)	1987	82,3 %	14,1 %
Cuschieri et al. (England)	1996, 1999	54,5 %	44,5 %
Bonenkamp et al. (Holland)	1995, 1999	33,9 %	65,7 %
Degliuli et al. (Italien)	1998	35,1 %	64,9 %
Wanebo et al. (USA)	1993	37,3 %	39,5 %
Maruyama et al. (Japan)	1987	19,5 %	74,0 %

Tabelle 18: Verschiedene Autoren mit jeweiliger Häufigkeit der abdominellen Gastrektomie (AG) vs. subtotalen Resektion (SR)

Verantwortlich für die Zunahme der totalen Gastrektomie könnte die beobachtete prozentuale Häufigkeitszunahme der proximalen Magenkarzinome (Stewart et al., 1995; Böttcher et al., 1994; Longmire Jr., 1993; Allum et al., 1989) und des diffusen Wachstumstypen nach Lauren (Craanen et al., 1992; Lauren et al., 1993) sein.

Zudem zeigen zahlreiche Studien neuerer Zeit, daß kein signifikanter Unterschied in der Morbidität und postoperativen Letalität nach totaler gegenüber subtotaler Resektion existiert (Gouzi et al., 1988; Rohde et al., 1989; Meyer et al., 1989).

Eindrucksvollstes Beispiel dafür ist eine Studie von Harder et al. (1987), in der sich von 1970 bis 1986 die Letalität nach totaler Gastrektomie von 46,3% auf 7,1% senken ließ. Im eigenen Patientengut konnte die 30-Tage-Letalität nach abdomineller Gastrektomie von 28,6% (1973-1979) auf 5,8% (1987-1994) gesenkt werden. Die GGCS '92 notiert für die subtotale und totale Magenresektion eine nahezu identische 30-/90-Tage-Letalität von 4,4%/8,9% gegenüber 6,0%/9,2%.

Zurückzuführen ist dies sicherlich auf eine zunehmende Erfahrung westlicher Chirurgen mit der totalen Gastrektomie sowie eine Verbesserung der perioperativen Versorgung (i.v. Anti-

biose, parenterale Ernährung). Santoro et al. (1994) schreiben der Einführung der maschinellen Nahtgeräte einen großen Anteil am Rückgang der Anastomosensuffizienz zu.

In einer Umfrage unter 62 Kliniken verifizieren Heberer et al. (1985) die totale Gastrektomie als das am meisten gewählte Operationsverfahren, während die subtotale Resektion regelmäßig beim intestinalen Karzinom im Antrum durchgeführt wird (Heberer et al., 1988). Im Gegensatz dazu finden Maruyama et al. (1987) in einer großen multizentrischen Studie in Japan an über 20.000 Patienten in einem Zeitraum von 22 Jahren (1963-1985) nur 19,5% totale Gastrektomien gegenüber 74,0% subtotalen Resektionen, wobei die abdominelle Gastrektomie jedoch auch hier im Verlauf der Jahre prozentual zunimmt (von 16,5% in den 60ern über 19,5% in den frühen 70ern und schließlich 25,9% Anfang der 80er). Ähnliche Zahlen publizieren auch Nakamura et al. (1991) in einer großen Studie an 7000 Patienten von 1962 bis 1989: 79,9% subtotale gegenüber 18,8% totale Gastrektomien beim fortgeschrittenen Karzinom und 93,5% gegenüber 5,4% beim Frühkarzinom.

Diese Zahlen bringen die besondere Bedeutung des Tumorstadiums auf das Resektionsverfahren zum Ausdruck: Der höhere Anteil an Frühkarzinomen in Japan (>50% gegenüber 15% im Westen) ermöglicht vermehrt subtotale Magenresektionen und erklärt somit zum Teil die Diskrepanz zwischen westlichem und östlichem Resektionsverfahren. Daneben wird der diffuse Wachstumstyp nach Lauren, welcher in aller Regel eine totale Gastrektomie erfordert, in Japan seltener beobachtet (Rohde et al., 1989; Lundegårdh et al., 1991; Wanebo et al., 1993). Der hohe Anteil an Frühkarzinomen in Japan basiert auf ein breites Screening- und Vorsorgeprogramm in der japanischen Bevölkerung (Santoro et al., 1991; Böttcher et al., 1996), dessen Realisierung in Deutschland aufgrund der niedrigeren Prävalenz des Magenkarzinoms als nicht sinnvoll und wirtschaftlich erscheint. In westlichen Ländern stellt sich der Patient häufig erst in einem fortgeschrittenen Tumorstadium zur Therapie vor (Rohde et al., 1989) und muß daher vermehrt einer totalen Gastrektomie zugeführt werden. Tatsächlich findet sich im eigenen Patientengut eine Dominanz der Stadien III B und IV mit deutlicher Zunahme über die Jahre (6,6% nach 11,2% bzw. 18,6% nach 23,6%) bei einem im Vergleich zu Japan niedrigem Anteil an Frühkarzinomen (17,4%).

Neben dem Resektionsverfahren spielt die Radikalität der Operation eine entscheidende Rolle für die Prognose des Magenkarzinom-Patienten (Böttcher et al., 1992; Jaehne et al., 1996; Yu et al., 1995). Japanische Chirurgen führen eine Steigerung der R0-Resektionsquote von 50,5% (1963-1966) auf 78,7% (1971-1985) und eine damit verbundene Zunahme des 5-Jahres-Überleben von 64,2% auf 75,2% (Maruyama et al., 1987) auf die konsequente Lymphadenektomie im Kompartiment II zurück. Im eigenen Patientengut liegt die R0-Resektionsquote für das Gesamtkollektiv (n=1549) bei 65,7% und ist ebenfalls im Verlauf der Jahre von 62,2% (1973-1979) auf 72,2% (1987-1994) gestiegen. Gleichzeitig hat sich auch die Häufigkeit der totalen Gastrektomien verdoppelt (32,4% auf 63,1%). Insgesamt führten abdominelle Gastrektomien und subtotale Resektionen gleich häufig zu einer R0-Resektion (64,5% vs. 69,8%). Das 5-Jahres-Überleben stieg von 39,1% (Z1) auf 49,7% (Z2) an bei einer Gesamt-5-Jahres-Überlebensrate von 44,9%. Ähnliche Zahlen finden sich auch in der deutschen Magenkarzinom-Studie 1992. Hier werden in 71,5% R0-Resektionen durchgeführt mit einer 5-Jahres-Überlebensrate von 47,8%. Totale und subtotale Gastrektomie resultieren gleich häufig in einer R0-Resektion (74,0% vs. 72,8%).

Trotz ähnlicher R0-Resektionsquoten unter den eigenen und japanischen Patienten (72,2% vs. 75,2%), bleiben unsere Ergebnisse weit hinter den japanischen Überlebenszeiten zurück.

Dafür existieren mehrere Erklärungen:

1. Im japanischen Patientengut findet sich ein vermehrter Anteil an Frühkarzinomen mit besserer Prognose.

2. Japanische Chirurgen haben durch die hohe Prävalenz des Magenkarzinomes eine größere Erfahrung mit den verschiedenen Resektionsverfahren und können diese sicherer ausführen als westliche Chirurgen.

3. Der japanische Patient ist im Gegensatz zum westlichen Patienten zumeist schlank mit übersichtlichen intraabdominellen Verhältnissen. Er bietet weniger kardiopulmonale oder metabolische Vorerkrankungen und ist aufgrund seines jüngeren Alters in einem besseren präoperativen Allgemeinzustand.

4. Durch die standardmäßige Lymphadenektomie im Kompartiment II und die gesteigerte Bereitschaft japanischer Chirurgen zur multiviszeralen Resektion wird aus einer R0-Resektion mit größerer Wahrscheinlichkeit eine „kurative“ Resektion, da Mikrometastasen in Lymphknoten und Nachbarorganen entfernt werden und damit die Wahrscheinlichkeit einer postoperativen vollkommenen Tumorfreiheit erhöht wird.

Aufgrund der guten - jedoch nur retrospektiv bestätigten - Ergebnisse in Japan, begann sich seit Mitte der 80er Jahre die Lymphadenektomie im Kompartiment II auch zunehmend bei westlichen Chirurgen durchzusetzen. Während im eigenen Patientengut zwischen 1973 und 1979 noch keine D2-Lymphadenektomie erfolgte, werden zwischen 1987 und 1994 bei 76,2% der primären R0-Resektionen eine D2-Lymphadenektomie durchgeführt. Inzwischen haben jedoch prospektive randomisierte Studien wie beispielsweise unter Bonenkamp et al. (1999) und Cuschieri et al. (1999) zu einer Relativierung der Bedeutung der D2-Lymphadenektomie zur Verbesserung des Überlebens nach Magenresektion geführt. Unter 5.8. wird näher auf die Wertigkeit der D2-Lymphadenektomie eingegangen.

5.3. Operationserweiterung

Prinzipiell gestaltet sich ein Vergleich der Ergebnisse nach erweiterter Magenresektion schwierig, da in der Literatur keine einheitliche Definition des Begriffes „Erweiterte Resektion“ existiert. So subsumieren manche Autoren (Böttcher et al., 1994; Bozzetti et al., 1990; Rohde et al., 1991; Wanebo et al., 1993) die Splenektomie und Ösophagusteilresektion unter „erweiterte Resektionen“. Andere lehnen dies ab (Gebhardt et al., 1993) und definieren die „erweiterte Resektion“ nur für die metastatische und trans- (nicht intra-) murale Infiltration von Nachbarorganen des Magens wie z.B. Pankreas, Leber, Colon und Mesokolon, Zwerchfell, linke Niere und Nebenniere. Eine Splenektomie wird somit nur für den Fall der Tumorf infiltration oder metastatischen Besiedelung als erweiterte Resektion gewertet, gleiches gilt für Ösophagus und Duodenum.

In unserem eigenen Patientengut finden sich ohne 674 Milzextirpationen bei tumorfreier Milz und unabhängig von der D2-Lymphadenektomie in 13,5% erweiterte Resektionen. Die deutsche Magenkarzinom-Studie berichtet von 23,5% erweiterten Resektionen, wobei hier jedoch die Ösophagusteilresektionen miteinbezogen sind (65,6% aller Resektionserweiterungen). Bozzetti et al. (1990) beschreiben 16,3% erweiterte Resektionen in ihrem Patientengut. In unserem Patientengut führen 45% der erweiterten Resektionen zu einer R0-Resektion, Böttcher et al. (1993) geben diesen Anteil mit 65,6% an.

Tab. 19 gibt eine Übersicht über die Häufigkeiten der mitresezierten Nachbarorgane in der Literatur:

Autor	Pankreas	Colon/ Mesocolon	Leber	Milz	Ösophag.
Bozzetti et al. (1990)	45,5%	9,1%	9,8%	72,7%	1,4%
Wanebo et al. (1993)	7,0%	7,0%	k. Ang.	23,0%	29,0%
Gebhardt et al. (1993)	52,0%	31,7%	15,9%	k. Ang.	k. Ang.
Habu et al. (1990)	45,4%	22,4%	4,1%	k. Ang.	k. Ang.
Böttcher et al. (1994)	37,0%	10,0%	6,4%	k. Ang.	65,6%
Valen et al. (1988)	12,0%	3,0%	3,0%	64,0%	k. Ang.
Eigenes Pat. gut	45,5%	28,2%	13,9%	34,4%	k. Ang.

Tabelle 19: Erweiterte Resektionen im Rahmen einer Gastrektomie im Literaturvergleich (k. Ang.= keine Angabe)

Die Bedeutung der erweiterten Resektion liegt im Erreichen einer R0-Situation. Intraoperativ stellt sich nicht selten das Problem, eine wirkliche Tumordinfiltration von einer entzündlichen Umgebungsreaktion zu trennen (Noguchi et al., 1989; Köckerling et al., 1995; Gebhardt et al., 1993). In diesem Fall raten Köckerling et al. zu einer Resektionserweiterung, da nach ihren Untersuchungen 50% der suspekten Befunde ein pN1- oder pN2- Stadium aufweisen und dadurch von einer erweiterten Resektion profitieren könnten. Zudem bestehe bei einer intraoperativen Verifizierung der Tumordinfiltration mittels Gewebeentnahme und Schnellschnittuntersuchung die Gefahr einer Tumoraussaat im Operationsgebiet mit konsekutiver Prognoseverschlechterung. Bei ausreichender Erfahrung des Chirurgen sei die erweiterte Resektion ohne größeres Risiko für den Patienten durchzuführen. Nach ihrer Untersuchung wird dadurch eine R0-Resektionsquote von 75% erreicht. Überraschenderweise finden Köckerling et al. postoperativ nur bei 17% der erweiterten Resektionen ein pT4-Stadium, bei 34% ein pT3 und bei 45% sogar nur ein pT2-Stadium. Im eigenen Patientengut treten in 40,2% und 37,8% ein pT4- bzw. pT3-Stadium zu Tage, 18,2% der Patienten weisen nach erweiterter Resektion sogar nur ein pT2-Stadium auf. In einem hohen Prozentsatz der erweiterten Resektionen muß also von einer entzündlichen Mitreaktion der Nachbarorgane ohne wirkliche Tumordinfiltration ausgegangen werden.

Bozzetti et al. (1990) äußern anhand ihrer Beobachtungen an erweiterter-resezierten Patienten den Verdacht, das pN-Stadium könne für die Prognose des Magenkarzinompatienten bedeutender als das pT-Stadium sein. Auch sie finden lediglich 33% pT4-Tumore, gleichzeitig zeigen sich aber 39,9% und 16,1% befallene Lymphknoten im Kompartiment I bzw. II. Ein pT3N0-Stadium hat in ihrer Studie ein signifikant besseres Überleben als ein pT3N(+) mit 21% vs. 2%. Gleiches ergibt sich für das Stadium pT4N0 gegenüber pT4N(+) mit 29% vs. 5%. Für ein pN0-Stadium ergibt sich also unabhängig von pT (pT3 oder pT4) ein ähnliches Survival, das sich jedoch mit Auftreten von Lymphknotenmetastasen rapide verschlechtert. Ähnliche Beobachtungen machen Gebhardt et al. (1993) und leiten daraus ab, daß eine komplette radikale Entfernung der infiltrierten Nachbarorgane (pT4) im Stadium pN0 die Überlebenszeit auf das gleiche Niveau eines Tumors mit alleiniger Serosa-Infiltration anheben könnte.

Die Letalität nach erweiterter Resektion wird in der Literatur bei 3,3% bis 8,0% gegenüber 5,2% ohne Erweiterung angesiedelt (Bozzetti et al., 1990; Gebhardt et al., 1993) Habu et al. (1990) berichten sogar über eine Letalität von 0%. In der deutschen Magenkarzinom-Studie liegt die 30-Tage-Letalität mit 5,7% nach erweiterter Magenresektion etwa gleich mit den nicht-erweiterten Resektionen (subtotale Resektion 6,0%, abdominale Gastrektomie 4,4%) und entspricht damit unserer 30-Tage-Letalität im mittleren Zeitraum (5,0%).

Die 5-Jahres-Überlebensrate nach erweiterter Resektion variiert in der Literatur von 19% (Bozzetti et al., 1990) bis 22% (Gebhardt et al., 1993) gegenüber 48% ohne Erweiterung und liegt damit knapp über unseren eigenen Beobachtungen (15% vs. 34,6%). Ursache des schlechteren Überlebens ist die Lymphknotenmetastasierung im Kompartiment II in mehr als der Hälfte der Fälle (50,6% pN2). Japanische Chirurgen berichten sogar von 25% überlebender Patienten nach den ersten fünf postoperativen Jahren durch eine erweiterte Resektion. Sie führen dies selbst auf die gesteigerte Operationsradikalität im Rahmen der häufig ausgeführten sog. LUAE (left upper abdominal quadrant resection) beim fortgeschrittenen Magenkarzinom (\geq T2) zurück (Hiki et al., 1992).

Obwohl in der Literatur die Morbidität nach erweiterter Resektion (26% bis 38%) nur geringfügig über derjenigen nach nicht-erweiterter Resektion (20% bis 27%) liegt, ist sie im eigenen Patientengut mit 57,4% bzw. 43,4% höher angesiedelt. Eine mögliche Ursache für eine hohe postoperative Morbidität ist die Pankreasteilresektion, die im Rahmen der D2-Lymphadenektomie durchgeführt werden kann. Sie verursacht einen großen Anteil der postoperativen Morbidität und Letalität nach erweiterter Resektion. So zeigen Gebhardt et al. (1993) beispielsweise eine signifikante Senkung der Letalität von 15% auf 9% durch Vermeidung der Pankreaslinksresektionen. Maruyama et al. haben aufgrund ähnlicher Beobachtungen 1979 die sogenannte „pancreas-preserving“-Technik entwickelt. Durch Studien an der Magenanatomie erkannte Maruyama, daß die Lymphabflußwege nicht in das Pankreasparenchym direkt reichen sondern vielmehr nur in dessen Umgebung und dadurch das Pankreas ohne Radikalitätseinbußen bei der D2-Lymphadenektomie belassen werden kann. Diese Technik reduziert die mit der Pankreaslinksresektion eng verbundenen postoperativen Komplikationen wie Pankreasfistel, Pankreatitis, subphrenischen Abszeß, Pankreasleakage und postoperativen Diabetes mellitus (Maruyama et al., 1995; Noguchi et al., 1989; Böttcher et al., 1994). Cuschieri et al. (1999) können in ihrer Studie zum Benefit der D2-Lymphadenektomie einen negativen Einfluß der Splenektomie und Pankreasteilresektion auf das Überleben nachweisen. Ebenso findet die holländische Studie unter Bonenkamp et al. (1999) eine erhöhte Morbidität und Mortalität nach D2-Lymphadenektomie. Im eigenen Patientengut sind 11,7% der subphrenischen Abszeße und 28,3% der Pankreasfisteln auf eine Pankreasteilresektion zurückzuführen. Böttcher et al. (1994) finden sogar eine signifikant erhöhte Rate an Anastomoseninsuffizienzen nach Pankreasteilresektion (13,3% vs. 7,2%). Aufgrund dieser Ergebnisse ist eine routinemäßige Pankreaslinksresektion zur Lymphadenektomie im Kompartiment II abzulehnen (Gebhardt et al., 1993; Bonenkamp et al., 1999; Cuschieri et al., 1999).

Ähnlich verhält es sich mit der Splenektomie, deren prophylaktische Mitresektion weitgehend abgelehnt wird (Brady et al., 1990), da sie mit vermehrten postoperativen Komplikationen (45% gegenüber 21%) und erhöhten postoperativen Infekten (75% vs. 47%) einhergeht und keine Verbesserung der Überlebenszeit erbringt (Maehara et al., 1990; Stipa et al., 1994). Während einige Autoren die prophylaktische Splenektomie prinzipiell ablehnen (Shiu et al., 1989) empfehlen andere wiederum eine Mitresektion bei Tumoren des mittleren und oberen Magendrittels, da hier 28% der Patienten einen Lymphknotenbefall im Milzhilus zeigen (Fass und Schumpelick 1989; Stipa et al., 1994). Shiu et al. (1987) weisen für die Splenektomie sogar einen signifikant negativen Einfluß auf das Überleben nach, wobei sie jedoch bei ihren Betrachtungen die im oberen Magendrittels lokalisierten Tumore außer Acht lassen. Okajuma

et al. (1995) wiederum empfehlen, die prophylaktische Resektion nur im Stadium IV durchzuführen und sie in den Stadien I, II und III zu unterlassen. Für den Gesamtzeitraum 1973 bis 1994 findet sich für alle primär resezierten Patienten in unserer Studie und unter Berücksichtigung aller Milzresektionen - mit oder ohne Tumorbefall - ein 5-Jahres-Überleben von 26,5%, welches signifikant ($p=0,0000$) unter dem Überleben ohne Milzexstirpation (37,2%) liegt. Berücksichtigt werden muß jedoch, daß in diesen Vergleich nicht das Tumorstadium und die verschiedenen Indikationen zur Splenektomie eingehen.

5.4. Postoperative Komplikationen

In unserem Patientengut treten in 45,3% der Fälle nach Magenresektion postoperative Komplikationen auf, wobei dieser Prozentsatz über die Jahre von 61,9% (Z1) auf 37,4% (Z3) fällt und im Gesamtzeitraum vom Resektionsverfahren beeinflusst wird (abdominelle Gastrektomie 48% vs. subtotale Resektion 34,4%). Unsere Ergebnisse liegen höher als die in der Literatur berichteten Komplikationsraten von 26 bis 34 Prozent (Padberg et al., 1996; Jaehne et al., 1996; Valen et al., 1989; Sue-Ling et al., 1993; Böttcher et al., 1994). Auch diese Studien zeigen einen Rückgang der Komplikationsrate im Verlauf der Jahre (Sue-Ling et al., 1993: 33% nach 17%; Padberg et al., 1996: chirurgische Komplikationen 21,9% nach 15,1%). Hierfür verantwortlich ist sicherlich der deutliche Rückgang der gefürchtetsten Komplikation, der Anastomosen-Insuffizienz. Einen Teil dazu könnte die Einführung der maschinellen Nahtgeräte beigetragen haben (Böttcher et al., 1993). Hat im eigenen Krankengut in der frühen Phase (1973-79) die Anastomoseninsuffizienz noch einen Anteil von 46,3% an den chirurgischen Komplikationen, so fällt dieser Anteil auf 38,8% bis 1994. Gleichzeitig senkt sich dadurch auch die Häufigkeit einer Peritonitis von 20,0% (Z1) auf 12,1%. Viste et al. (1987) beobachten sogar einen Rückgang der Komplikationsrate um 10% durch Einführung der i.v. Antibiose.

Den Einfluß des Resektionsverfahrens auf die Komplikationsrate können verschiedene Autoren nachweisen: In der Norwegian Stomach Cancer Trial 1988 finden sich siebenunddreißig Prozent Komplikationen nach abdomineller Gastrektomie, 19% nach subtotaler Resektion sowie 45% nach abdomino-thorakaler Gastrektomie und in der German Gastric Cancer Study 1992 treten 30% Komplikationen nach abdomineller Gastrektomie, 19,9% nach subtotaler Resektion und 38% nach erweiterter Resektion auf. Die großen japanischen Studien unter Maruyama et al. (1987) und Nakamura et al. (1992) beschreiben leider keine genauen Zahlen zur postoperativen Komplikation. In Frankreich finden Gouzi et al. (1988) einen ähnlichen Prozentsatz an Komplikationen nach totaler (32%) und subtotaler Gastrektomie (34%).

Die Bedeutung der Splenektomie und Pankreasteilresektion für das Auftreten postoperativer Komplikationen ist bereits im Kapitel 5.3. diskutiert worden.

Viste et al. (1987) weisen einen signifikanten Einfluß von Geschlecht (Frauen mehr als Männer), Alter, Operationsverfahren und prophylaktischer Antibiotikagabe sowie Durchführung einer Splenektomie auf die Häufigkeit postoperativer Komplikationen nach. Böttcher et al. (1994) fügen ergänzend die Anzahl an Begleiterkrankungen (mehr als zwei) hinzu. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der präoperativen Risiko-Abschätzung zur Minimierung der postoperativen Komplikationen. Wie entscheidend eine Komplikationsvermeidung für das weitere Schicksal des Patienten ist, zeigt das Ergebnis der deutschen Magenkarzinom-Studie, die das Auftreten postoperativer Komplikationen (auch nach Herausnahme der 30-/90-Tage-Letalität) als eigenständigen, unabhängigen prognostischen Faktor verifiziert.

5.5. Letalität

Ein Vergleich der Letalitätsraten in der Literatur gestaltet sich schwierig, da keine einheitliche Definition des Begriffes „Letalität“ besteht.

Häufig wird von einer „In-hospital-Letalität“ oder „ein direktes Resultat der Operation“ sowie von einer „30-oder 90-Tage-Letalität“ gesprochen (Macintyre und Akoh, 1991). Verwendet wird außerdem ein unterschiedliches Patientengut als Diskussionsgrundlage (R0-Resektionen, alle Resektionen, palliative Resektionen, keine Resektion, gesamtes Patientengut, etc.). Zudem beeinflusst der unterschiedliche Anteil an Frühkarzinomen die Letalitätsrate in den einzelnen Studien, da das Frühkarzinom bekanntlicherweise ein besseres Überleben als das fortgeschrittene Karzinom hat.

Macintyre und Akoh haben 1991 eine große Literaturstudie der gesamten englischsprachigen Literatur (103 Studien aus 24 Ländern) zwischen 1979 und 1990 zum Thema „Letalität nach Magenkarzinom“ durchgeführt. Sie stellen dabei einen Rückgang der mittleren Letalitätsrate seit 1970 von 16,2% über 12,3% in den achtziger Jahren auf 7,8% im Jahre 1990 fest. Maruyama et al. (1987) bestätigen den konstanten Rückgang der Letalität nach Magenkarzinom-Resektion in Japan im Verlauf der Jahre. Allerdings liegt die Letalität hier von Beginn an auf einem deutlich niedrigerem Niveau als im Westen: 3,8% von 1963-1966 vs. 2,2% von 1969-1973 vs. 1,0% von 1971-1985.

Verantwortlich dafür dürfte vermutlich der schlankere Körperbau des japanischen Patienten mit übersichtlicheren intraabdominellen Verhältnissen und eine deutlich geringere Prävalenz von kardialen, pulmonalen und metabolischen Begleiterkrankungen sein. Zudem ist der japanische Patient durchschnittlich acht bis zehn Jahre jünger als der westliche Patient. Aufgrund der hohen Prävalenz des Magenkarzinomes in Japan sind japanische Chirurgen im Umgang mit der in Japan standardisierten Magenresektion einschließlich D2-Lymphadenektomie und erweiterten Resektion vertraut. Daneben findet sich in Japan ein höherer Anteil an Magenfrühkarzinomen. Wie die deutsche Magenkarzinom-Studie zeigen konnte, führen diese Faktoren zu einer positiven Beeinflussung der Letalität. Dies könnte die in Japan niedrigeren Letalitätsraten im Vergleich zum Westen und zu unserer Studie erklären.

5.6. Histopathologie

Herausragende prognostische Bedeutung kommt der pTNM- und UICC-Klassifikation zu. Borrmann-, Lauren- und WHO-Klassifikation sowie der Differenzierungsgrad spielen eine eher untergeordnete Rolle. Der Borrmann-Klassifikation kommt in japanischen Veröffentlichungen noch eine wichtige Bedeutung zu.

5.6.1. Borrmann-Klassifikation

Die deutsche Magenkarzinom-Studie weist für den polypoiden Typ nach Borrmann (Typ I) eine prozentuale Häufigkeit von 6,8%, für Typ II von 35,0%, Typ III 39,7% und Typ IV 18,1% aus. Dies entspricht annähernd unseren Daten und zeigt damit das Stadium III (ulcerativ-infiltrativ) als häufigste Form.

Im eigenen Patientengut fällt die 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit mit zunehmenden Borrmann-Typ (I: 38,2%, II: 39,2%, III: 28,2%, IV: 21,7%). Diesen Zusammenhang bestätigen auch Arak et al. (1994). Hier verfügt über die beste Prognose Typ I mit 76,5% gefolgt von Typ II mit 57,4% sowie III (38,1%) und IV (30,6%). Die deutsche Magenkarzinom-Studie (1992) findet im Gegensatz dazu ein gering besseres 5-Jahres-Überleben für die Typen III/IV

(27,8%) gegenüber den Typen I/II (22,1%). Einen signifikanten Einfluß der Borrmann-Klassifikation auf die Überlebenszeit nach Magenkarzinom kann im Gegensatz zu unserer Studie die deutsche Magenkarzinom-Studie nicht nachweisen. Maruyama (1987) wiederum proklamiert die Borrmann-Klassifikation als einen unabhängigen prognostischen Faktor neben pT, pN, Tumorlokalisation und WHO-Klassifikation, falls beim Patienten keine Fernmetastasen vorliegen. Wie auch in westlichen Ländern hat Borrmann Typ IV in Japan eine deutlich schlechtere Prognose als Typ I bis III (9,3% vs. 37,4 - 48,7%) und wird aufgrund seines schnellen Wachstums und hoher endokriner Aktivität in Japan sehr gefürchtet (Maruyama et al., 1987). Maruyama empfiehlt daher bei Borrmann IV immer eine totale Gastrektomie. Eine erhöhte Aggressivität des infiltrativen Typs vermutet auch eine Gießener Studie unter Padberg et al. (1996). Sie beobachteten - wenn auch nicht signifikant - eine vermehrte Häufung von Lymphknotenmetastasen im Kompartiment II beim infiltrativen Typ, während der polypoide Typ am häufigsten mit einem Stadium pN0 einhergeht.

5.6.2. Mikroskopischer Tumortyp (WHO-Klassifikation)

Die WHO-Klassifikation des Magenkarzinoms hat im Gegensatz zur Lauren-Klassifikation wenig klinische Bedeutung und wirkt sich nicht auf das Resektionsausmaß aus (Rohde et al., 1989).

Die deutsche TNM-Studiengruppe (1989), Maruyama et al. (1987) in Japan und Wanebo et al. (1993) in den USA finden an jeweils einem großen Patientenkollektiv eine prozentuale Häufigkeit von 57,1 bis 88 Prozent für das Adeno-Karzinom, 8,3% bis 16,5% für das Siegelring-Karzinom, 0,8% bis 18,5% für das undifferenzierte Karzinom und jeweils <1% für das seltene adenosquamöse Karzinom. Diese Ergebnisse entsprechen unseren prozentualen Verteilungen. Die schlechteste Prognose weist dabei das adenosquamöse Karzinom mit einer 5-Jahres-Überlebensrate von 0% bis 4% gegenüber 47% bis 74,1% beim Adeno-Karzinom auf. Nakamura et al. (1991) finden lediglich für das adenosquamöse Karzinom eine signifikant schlechtere Prognose, während die unterschiedlichen anderen Karzinomtypen keinen Einfluß auf das Überleben haben. Jaehne et al. (1996) bestätigen diesen Sachverhalt. Im Gegensatz dazu findet Maruyama (1987) für Karzinome ohne Fernmetastasierung einen schwach signifikanten Einfluß der WHO-Klassifikation auf das Überleben im Sinne eines unabhängigen prognostischen Faktors. Insgesamt besitzt die WHO-Klassifikation keine größere klinische Relevanz.

Im eigenen Patientengut findet sich ein signifikanter Unterschied im 5-Jahres-Überleben zwischen Siegelringkarzinom und Adenokarzinom mit einer besseren Überlebensrate für das Siegelringkarzinom. Ursächlich hierfür könnte das vermehrte Auftreten von pT1-Stadien (25,7%) und R0-Resektionen (72,8%) sowie weniger postoperativen Komplikationen (35,5%) beim Siegelringkarzinom gegenüber Adenokarzinomen (pT1: 16,7%; R0: 68,5%; postop. Komplikationen: 47,1%) sein.

5.6.3. Differenzierungsgrad

Die meisten großen Studien zum Magenkarzinom dokumentieren eine Dominanz der prognostisch ungünstigeren Differenzierungsgrade G3 und G4 der Adenokarzinome.

So findet sich für das Stadium G3 eine Häufigkeit von 26,6% (Arak et al., 1994) bis 56,6% beim fortgeschrittenen Karzinom (Nakamura et al., 1991) mit einer 5-Jahresüberlebensrate von 11% in den USA (Wanebo et al., 1993) bis 46,9% in Japan (Maruyama, 1987). Ähnlich schlechte Überlebenszeiten ergeben sich für das undifferenzierte Karzinom G4. Hier überle-

ben die ersten fünf Jahre nach Operation nur zwischen 10% (Wanebo et al., 1993) und 32,4% der Patienten (Arak et al., 1994) bei einer Prävalenz von 5,1% (Roder et al., 1993) bis 21% (Msika et al., 1989). Die höher differenzierten Karzinome G1 und G2 schwanken in ihrem Vorkommen zwischen 9,4% und 45,5% beim Frühkarzinom (Nakamura et al., 1991) mit 5-Jahres-Überlebensraten bis zu 74,6% für das G1- und 61,2% für das G2-Karzinom (Maruyama, 1987). Auch hier finden sich die besten Ergebnisse bei den japanischen Autoren. Im eigenen Patientenkollektiv kann für die höherdifferenzierten Karzinome G1 und G2 nur ein 5-Jahres-Überleben von 49,1% bzw. 35,8% gefunden werden. Niedriger liegt es für die schlechter differenzierten Tumore G3 und G4 mit 29,7% bzw. 18,6%.

Unsere Ergebnisse dokumentieren damit in einer univariaten Analyse einen signifikanten Einfluß ($p < 0,05$) des Differenzierungsgrades auf das 5-Jahres-Überleben und gehen konform mit den Beobachtungen von Shiu et al. (1989) in den USA, die einen unabhängigen signifikanten Einfluß von G3 auf die Prognose nach Magenkarzinom feststellen.

5.6.4. Lauren-Klassifikation

Pekhu A. Lauren hat 1965 zwei unterschiedliche Wachstumsformen des Magenkarzinoms beschrieben: Der intestinale Typ, welcher kompakt gebaut und gut begrenzt ist, besteht vor allem aus Drüsenzellen. Die mikroskopische Wachstumsgrenze entspricht in ungefähr der makroskopischen. Ihm gegenüber steht der diffuse Typ mit schlechter Abgrenzung.

An seinem Patientengut ($n=1344$) findet Lauren in 53% der Fälle den intestinalen (IT) und in 33% den diffusen (DT) Wachstumstyp. In 14% kann er keine eindeutige Typenzuordnung treffen (Mischtyp MT).

Das von Lauren bereits 1965 beschriebene prozentuale Verhältnis zwischen intestinalen und diffusen Typ ist in verschiedenen Studien in unterschiedlicher Verteilung beschrieben (Tab. 20):

Autor	Intestinal	Diffus	Mischtyp	Patientenanzahl (n)
Roukos et al. (1989)	50,8%	35,5%	13,7%	124
Lundegardh et al. (1991)	56,0%	40,6%	4,0%	436
Wanebo et al. (1993)	31,0%	55,0%	5,0%	18365
Craanen et al. (1992)	46,6%	44,0%	9,6%	302
Okusa et al. (1990)	61,8%	38,2%	0,0%	433
Eigene Daten	50,5%	38,2%	11,3%	1549

Tabelle 20: Prozentuale Häufigkeit der Lauren-Klassifikation im Literaturvergleich

Mehrere Studien und Lauren selbst treffen den intestinalen Typ häufiger bei Männern und älteren Menschen (>60 Jahre) sowie in Regionen mit höherem Magenkarzinomrisiko an

(Rohde et al., 1989; Lundegardh et al., 1986), während der diffuse Typ jüngere Menschen (<60 Jahre) und mehr Frauen betrifft (Lauren et al., 1993) und in Gebieten mit niedrigerem Karzinomrisiko auftritt (Lundegardh et al., 1993).

Insgesamt zeigt der intestinale Typ weltweit eine prozentuale Rückläufigkeit mit Zunahme des diffusen Typs (Craanen et al., 1992; Lauren et al., 1993; Lundegardh et al., 1986). Inwieweit der Rückgang des intestinalen Typs dabei für die rückläufige Inzidenz des Magenkarzinoms verantwortlich ist, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Eine schwedische Studie von Lundegardh et al. (1951-1981) zeigt eine abnehmende Inzidenz des Magenkarzinoms bei gleichbleibendem prozentualen Verhältnis zwischen intestinalen und diffusen Typ und widerlegt damit o.g. These. Im eigenen Patientenkollektiv sinkt die prozentuale Häufigkeit des diffusen Typs leicht ab, der Mischtyp nimmt gleichzeitig deutlich zu.

Insgesamt aber scheint der diffuse Typ weltweit an Häufigkeit zuzunehmen. Daraus ergeben sich sowohl diagnostische als auch therapeutische Konsequenzen (Craanen et al., 1992):

1. Im Gegensatz zum intestinalen geht der diffuse Typ eher selten mit präkanzerösen Läsionen wie Gastritis und intestinaler Metaplasie (Harrison und Fielding, 1995) einher. Somit können Risikogruppen für ein Screening in der Bevölkerung schlechter eingegrenzt werden.
2. Beim diffusen Typ kann die Mukosa über dem Tumor in Takt sein und somit das Karzinom bei der Magenspiegelung übersehen werden.
3. Eine Standard-PE kann beim diffusen Typ zu oberflächlich sein, um den Tumor zu erreichen. Hier würde die Endosonographie und gegebenenfalls Feinnadelbiopsie weiterhelfen.
4. Durch die Zunahme des diffusen Typs könnte es in Zukunft zu mehr totalen Gastrektomien mit dadurch vermehrten postoperativen Komplikationen kommen.
5. Es könnten mehr erweiterte Resektionen nötig werden, da der diffuse Typ eine größere Tendenz zur Metastasierung und Serosa-Überschreitung als der intestinale Typ zeigt.

Der Einfluß der Lauren-Klassifikation auf das pTNM-Stadium wird unterschiedlich bewertet: Während Rohde et al. (1989) den intestinalen Typ häufiger bei niedrigeren UICC-Stadien und pN0 antreffen und Padberg et al. (1996) diesen Unterschied signifikant bestätigen können (intestinal 60,4% pN0 vs. 18,8% pN2 und diffus 37,5% pN0 vs. 43,8% pN2), finden Roukos et al. (1989) keinen Unterschied für das pT-, pN- (Lange et al., 1987) und pM-Stadium sowie das Überleben. Okusa et al. (1990) wiederum sehen einen signifikanten Einfluß der Lauren-Klassifikation auf die Anzahl und Frequenz der Lymphknotenmetastasen und werten die Lauren-Klassifikation als unabhängigen prognostischen Faktor.

Analog zu unserer Studie finden andere Autoren das beste 5-Jahres-Überleben beim intestinalen Typ vor dem diffusen Typ und dem Mischtyp. Tab. 21 gibt einen Überblick über die verschiedenen Überlebenszeiten mit Signifikanzen:

Autor	Intestinal	Diffus	Mischtyp	Signifik.
Roukos et al. (1989)	51,0%	45,0%	k. Ang.	n. s.
Wanebo et al. (1993)	23,0%	10,0%	18,0%	signifikant (p=0,001)
Craanen et al. (1992)	49,0%	30,3%	0,0%	signifikant (p<0,05)
Eigene Daten	36,7%	32,4%	22,2%	signifikant (p<0,001)

Tabelle 21: Lauren-Klassifikation mit 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit und Signifikanzniveau im Literaturvergleich (k. Ang. = keine Angabe)

5.6.5. pTNM- und UICC-Stadien

Direkte Vergleiche zwischen den japanischen und den westlichen Ergebnissen nach Magenresektion gestalten sich schwierig aufgrund der verschiedenen Nomenklaturen von UICC (Union International contre le Cancer), AJC (American Joint of Cancer) und JRS GC (Japanese Research Society for Gastric Cancer). Hinzu kommt die Tatsache, daß den verschiedenen Studien kein einheitliches Patientengut zugrunde liegt (R0-Resektionen, alle Resektionen, alle Patienten, usw.).

Tab. 22 gibt einen Überblick über die Verteilung der UICC-Stadien in verschiedenen Studien mit der jeweiligen 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit, wobei die UICC-Klassifikation von 1992 zugrunde gelegt ist. In der neuesten Version von 1997 allerdings wird das pN-Stadium über die Anzahl der befallenen Lymphknoten neu definiert (pN0= 0 befallene Lk, pN1=1-6 bef. Lk, pN2= 7-15 bef. Lk, pN3= größer 15 bef. Lk.). Da die Anzahl der befallenen Lymphknoten jedoch im eigenen Patientengut in den histologischen Berichten nicht suffizient dokumentiert ist, kann keine aussagekräftige Einteilung nach der neuen Fassung der UICC von 1997 erfolgen.

Autor	IA	IB	II	IIIA	IIIB	IV	Patientenanzahl (n)
Roder et al. (1993)	18,8% (84,7%)	17,7% (69,1%)	17,3% (39%-88%)	17,8% (27%-39%)	13,5% (22,3%)	14,4% (19,3%)	1182
Rohde et al. (1989)	9,2% (81%)	11,5% (59%)	13,5% (33%)	15,8% (15%)	9,6% (0%)	40,4% (3%)	1335
Jaehne et al. (1996)	13,6% (88,8%)	19,7% (76,3%)	18,6% (48%)	19,1% (36,5%)	13,2% (16,3%)	20,7% (16,7%)	440
Shiu et al. (1989)	11,1% (88%)	11,1% (80%)	29,8% (55%)	30,6% (30%)	15,7% (9%)	1,7% (keine Angabe)	246
Stipa et al. (1994)	7% (91%)	17% (75%)	29% (47%)	20% (27%)	25% (8%)	16% (0%)	646
Sue-Ling et al. (1993)	IA+IB: 38% (93%)		20% (69%)	IIIA+IIIB: 42% (28%)		keine Angabe	493
Maruyama et al. (1987)	IA+IB: 28,6% (93,5%)		12,2% (60,6% - 71,7%)	IIIA+IIIB: 18% (32%-44%)		19,4% (5,8%-9%)	21761
Eigene Daten	14,4% (79%)	15% (48,6%)	16,9% (36,9%)	19,2% (20,7%)	12,1% (11,7%)	21,3% (4,2%)	1549

Tabelle 22: Prozentuale Häufigkeit der einzelnen UICC-Stadien im Literaturvergleich (in Klammern: 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit)

Mit zunehmendem UICC-Stadium sinkt erwartungsgemäß das 5-Jahres-Überleben und entspricht damit den Beobachtungen am eigenen Patientengut. Auffallend ist der fehlende Unterschied in der Überlebenszeit zwischen japanischen und westlichen Patienten, jedoch liegen der japanischen Studie von Maruyama et al. ($n > 20\ 000$ Patienten) auch die nicht-resezierten oder nur palliativ resezierten Patienten zugrunde. Bollschweiler et al. (1993) und Roder et al. (1995) vergleichen die Überlebenszeiten zwischen japanischen und deutschen Patienten und kommen zu dem überraschenden Schluß, daß nach Angleichen der Stadienklassifikation und der prognostischen Kriterien nur ein signifikanter Unterschied im Stadium II (Roder et al., $p < 0,01$) oder gar kein Unterschied (Bollschweiler et al.) in der Prognose zwischen beiden Bevölkerungsgruppen auftritt.

Die UICC-Stadieneinteilung ergibt sich aus der Penetrationstiefe pT, dem Lymphknotenbefall pN und der Fernmetastasierung pM. Unsere eigenen Ergebnisse sowie die von Lange et al. (1987), Rohde et al. (1989) und Padberg et al. (1996) dokumentieren einen direkten Zusammenhang zwischen Infiltrationstiefe pT und Lymphknotenmetastasierung pN (Padberg et al.: 80% pN0 und 10% pN2 im Stadium pT1, 3% pN0 und 75% pN2 im Stadium pT4). Böttcher et al. (1993), Bozzetti et al. (1986), Yu et al. (1995), Köckerling et al. (1995) sowie Stipa et al. (1994) und Faß et al. (1994) finden das pT- und pN-Stadium als die herausragenden unabhängigen prognostischen Faktoren, wobei Padberg et al. (1996) und Arak et al. (1994) aufgrund ihrer Beobachtungen dem pN-Stadium noch vor dem pT-Stadium das größte prognostische Potential zusprechen. Auch Bozzetti et al. (1986) finden die schlechteste Prognose unter allen Patienten im Stadium pN (+) noch vor pT4.

Über eine Zu- oder Abnahme der einzelnen UICC-Stadien im Verlauf der Jahre ist in der Literatur nur wenig beschrieben. Craanen et al. (1992) kann keinen signifikanten Unterschied in der prozentualen Häufigkeit feststellen. Im eigenen Krankengut findet sich eine Zunahme der

höhergradigen UICC-Stadien IIIA, IIIB und IV. Dies erklärt sich zum Teil aus der zunehmend durchgeführten D2-Lymphknotendissektion mit exakterem Staging, zum anderen haben verbesserte klinisch-diagnostische und bildgebende Verfahren zu einer vermehrten Detektion von Fernmetastasen (M1) geführt.

5.6.6. Tumorlokalisation

Der häufigste Sitz des Magenkarzinoms ist das Magen-Antrum mit 33,8% - 61% (Msika et al., 1989; Harrison und Fielding, 1995; Santoro et al., 1991; Stipa et al., 1994).

In den letzten zwei Jahrzehnten ist vielerorts eine signifikante Zunahme der proximalen Magenkarzinome und Kardial-Karzinome beobachtet worden (Craanen et al., 1992: 14,1% nach 25,9%; Meyers et al., 1987: 21% nach 44%; Allum et al., 1989: 11,3% nach 21,2%; Böttcher et al., 1994; Siewert et al., 1995). Auch in unserer Studie findet sich eine prozentuale Zunahme der Kardial-Karzinome von 19,7% (1980-1986) auf 23,6% (1987-1994).

Manche Autoren begründen den prozentualen Anstieg der Kardial-Karzinome mit einem Abfall der Karzinome im distalen Anteil, was bei konstanter absoluter Anzahl der Karzinome zu einem prozentualen Anstieg der Tumore im proximalen Teil führt (Rohde et al., 1989).

In Widerspruch dazu stellt Longmire Jr. (1993) auch eine Zunahme der absoluten Anzahl der Kardial-Karzinome fest. Im eigenen Krankengut ist die absolute Häufigkeit der Kardial-Karzinome von 109 Patienten (19,7%; Z2) auf 139 (23,6%; Z3) angestiegen.

Einigkeit herrscht über die deutlich schlechtere Prognose des Kardial-Karzinoms gegenüber den Karzinomen des mittleren und distalen Magendrittels (Wanebo et al., 1993: 10% vs. 21% 5-Jahres-Überlebensrate; Shiu et al., 1989: 18% vs. 47%).

Dafür sind mehrere Gründe verantwortlich:

1. Kardial-Karzinome weisen häufiger höhergradige Tumorstadien auf mit dadurch bedingter schlechterer Prognose, so daß mit zunehmender Tumormöhe das Überleben sinkt (Rohde et al., 1991; Böttcher et al., 1992; Heberer et al., 1988).
2. Die höhergradigen Tumorstadien sind durch das spätere Auftreten von Symptomen bei verspäteter Diagnosestellung bedingt (Siewert et al., 1995).
3. Der Metastasierungsweg erfolgt nach links in den Milzhilus und das Retroperitoneum. Padberg et al. (1996) beobachten mit zunehmender Verlagerung des Tumors nach proximal eine Zunahme des Lymphknotenbefalls (50% pN0 beim distalen Karzinom). Dies erfordert häufiger eine Operationsverlängerung (Böttcher et al., 1994; Siewert et al., 1995) mit dadurch bedingter erhöhter Morbidität und Mortalität.
4. Das Problem der T2-Tumore haben Siewert et al. 1991 beschrieben: Da ein Teil des proximalen Magens keinen Serosaüberzug besitzt, werden Tumore, die die Muskularis propria überschreiten aber dadurch nicht die Serosa erreichen können, als T2-Tumore bezeichnet, obwohl sie eigentlich bereits dem Stadium T3 zugerechnet werden müßten. Mit zunehmenden Anteil proximaler Karzinome steigt die Inhomogenität der T2-Tumore und führt damit zu einer Prognoseverschlechterung für dieses Stadium. Hierbei handelt es sich um einen Schwachpunkt in der TNM-Klassifikation, dem durch eine weitere Unterteilung der T2-Tumore in Untergruppen Rechnung getragen werden könnte.

5.7. Frühkarzinom

Eine herausragende Stellung kommt dem Frühkarzinom des Magens zu (EGC=Early Gastric Cancer), da es sich hierbei um ein Tumorstadium mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Kuration durch eine Magenresektion handelt.

Dennoch findet sich in der westlichen Welt ein gegenüber Japan deutlich niedriger Anteil an Frühkarzinomen mit 4,6% bis 26% (Böttcher et al., 1993: 16,9%; Rohde et al., 1989: 10,9%; Meyer et al., 1989: 8,3%; Heberer et al., 1988: 8,8%; Bringaze et al., 1986: 4,6%; Valen et al., 1988: 6%; Msika et al., 1989: 26%; Sue-Ling et al., 1993: 15%) und einem 5-Jahres-Überleben von 50% (Wanebo et al., 1993) bis 98% (Sue-Ling et al., 1993).

Im Durchschnitt zeigen 15% der Frühkarzinome Lymphknotenmetastasen (Fass und Schumpeck, 1989), wobei sich der Submukosa-Typ gegenüber dem Mukosa-Typ deutlich aggressiver verhält (Böttcher et al., 1994: 28,5% vs. 4,9%). Im eigenen Patientenkollektiv metastasiert der Mukosa-Typ nur zu 5,1% in die regionären Lymphknoten (pN1) ohne die Lymphknoten der N2- oder N3-Station zu befallen. Jedoch finden sich beim Submukosa-Typ bereits in 10% N1-Lymphknotenmetastasen und bei 4% bzw. 1,3% bereits Lymphknotenmetastasen im Stadium pN2 und pN3. Dieser Unterschied würde theoretisch eine lokale Exzision des Frühkarzinomes vom Mukosa-Typ erlauben, wobei der Submukosa-Typ einer Resektion mit Lymphadenektomie bedarf (Böttcher et al., 1993). Raab et al. finden bei einer alleinigen Ulcus-Exzision ohne Lymphadenektomie einen Rückgang der 5-Jahres-Überlebensrate beim Mukosa-Typ von 74% auf 43%. Vor diesem Hintergrund muß eine „limited resection“, wie sie in Japan beim Frühkarzinom praktiziert wird mittels endoskopischer Abtragung, Laserung oder lokaler Exzision von Mukosa-Karzinomen, als riskant angesehen werden.

Von manchen Autoren wird gefordert, in Studienauswertungen den „Early gastric cancer“ strikt vom „advanced cancer“ ($\geq T2$) zu trennen, da das Frühkarzinom über ein deutlich besseres Überleben verfügt und damit je nach Häufigkeit in den einzelnen Studien deren Ergebnisse in unterschiedlichem Ausmaß beeinflusst.

Im eigenen Patientengut finden sich 17,4% Frühkarzinome, die überwiegend mit einer subtotalen Resektion behandelt werden (Sano et al., 1993: 83,2% subtotale Resektionen und Lawrence et al., 1990: 70% subtotale Resektionen). Überraschenderweise dominiert in unserer Studie der Submukosa-Typ mit 55,6%, wohingegen die Studien von Bringaze et al. (1986) und Lawrence et al. (1990) nur 33% bzw. 35% Submukosa-Befälle aufweisen. Sano et al. (1993) und Lawrence et al. (1990) finden für den Submukosa-Typ eine erhöhte Rezidivgefahr, die für hochdifferenzierte Frühkarzinome (G1/2) unerwarteterweise am stärksten ausgeprägt ist. Insgesamt ist die Rezidivrate nach Frühkarzinomen jedoch gering und liegt zwischen 1,9% (Sano et al., 1993) und 16,7% (Lawrence et al., 1990).

5.8. D2-Lymphadenektomie

Die Wertigkeit der systematischen Lymphadenektomie im Kompartiment I und II (ggf. auch III) wird bis zum heutigen Tag kontrovers beurteilt. Japanische Autoren (Maruyama et al., 1989; Nakamura et al., 1995) berichten über 5-Jahres-Überlebensraten von mehr als 60% nach D2- und gegebenenfalls D3- Lymphadenektomie. Allerdings weisen diese Studien ausschließlich ein retrospektives Design auf und sind dementsprechend von unsicherer Aussagekraft. Aus diesem Grunde sind in den letzten Jahren zwei große prospektiv-randomisierte Studien zur Frage der Effizienz einer D2-Lymphadenektomie initiiert worden (Bonenkamp et al., 1999; Cuschieri et al., 1999). So zeigt beispielsweise die englische Studie (Cuschieri et al., 1999) bei 400 R0-resezierten Patienten eine signifikant höhere postoperative Morbidität (46% vs. 28%) und Mortalität (13% vs. 6,5%) in der D2- gegenüber der D1-Gruppe bei län-

gerem postoperativem Krankenhausaufenthalt in der D2-Gruppe (25 vs. 18 Tage). Es findet sich kein signifikanter Unterschied im 5-Jahres-Überleben nach D2-Lymphadenektomie (33%) gegenüber D1-Dissektion (35%). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die holländische Studie von Bonenkamp et al. (1999) bei 996 randomisierten Patienten. Sie bestätigt eine erhöhte Mortalität (10% vs. 4%) und postoperative Komplikationsrate (43% vs. 25%) in der D2-Gruppe. Auch hier findet sich kein signifikanter Überlebensunterschied: 45% (D1) vs. 47% (D2) 5-Jahres-Überleben. In beiden Studien erfolgt eine distale Pankreasresektion und Splenektomie, um das II. Kompartiment vollständig auszuräumen. Dies könnte die erhöhte postoperative Komplikations- und Letalitätsrate erklären. Cuschieri et al. schränken ein, daß eine D2-Dissektion ohne Pankreas- und Splenektomie durchaus zu einem verbesserten Überleben führen könnte. Bereits Maruyama et al. beobachteten durch die von ihnen eingeführte „pankreas-preserving“-Technik bei der Lymphadenektomie eine Verbesserung der Komplikations- und Letalitätsrate. Im Gegensatz zu Cuschieri et al. und Bonenkamp et al. findet die TNM-Studie durchaus ein verbessertes Überleben für Patienten mit D2-Lymphadenektomie im Stadium IA und IB (Keller et al., 1994). Auch Roder et al. (1995) finden an 1654 Patienten eine signifikante Verbesserung der Überlebenszeit nach D2-Lymphadenektomie für die UICC-Stadien II und IIIA ohne gleichzeitig einen Anstieg in der postoperativen Mortalität oder Morbidität festzustellen. Für Patienten mit einem pN2-Stadium oder mit Fernmetastasen ergeben sich jedoch keine Vorteile in der Überlebenszeit. Die deutsche Magenkarzinom-Studie unter Böttcher et al. (1992) weist keinen Unterschied in der Komplikationsrate und Letalitätsrate zwischen D1- und D2-Lymphadenektomie nach. Die Komplikationsrate steigt jedoch bei Anwendung einer Pankreasteilresektion zur D2-Dissektion deutlich an. In unserem eigenen Patientengut (R0-Resektionen) findet sich eine zunehmende Rate an D2-Lymphadenektomien von nur 0,2% in den Jahren 1973 bis 1979 über 12,9% (1980-1986) auf 63,3% in den Jahren 1987 bis 1994. R0-resezierte Patienten mit einer D2-Lymphadenektomie zeigen im Gesamtzeitraum (1973-1994) eine signifikant bessere 5-Jahres-Überlebensrate ($p=0,0037$) von 49,5% gegenüber Patienten ohne D2-Lymphadenektomie (41,9%). In Hinblick auf die Geschlechtsverteilung sind beide Gruppen vergleichbar, jedoch sind Patienten mit einer D2-Lymphadenektomie jünger (bessere Prognose), zeigen allerdings vermehrt höhergradige und damit prognostisch ungünstigere UICC-Stadien. In Übereinstimmung mit anderen bereits zitierten Studien findet sich in unserem eigenen Krankengut zwischen den Jahren 1987 bis 1994 (Z3) ebenfalls eine höhere Komplikations- und Letalitätsrate nach D2-Lymphadenektomie (27% vs. 9,6% und 4,4% vs. 1,9% (30-Tage-Letalität)). Eine statistisch signifikante Verbesserung der Überlebenszeit in diesem Zeitraum unter R0-resezierten Patienten findet sich lediglich im Stadium II ($p=0,024$). Die in anderen Studien nachgewiesenen signifikanten Unterschiede im Überleben für die Stadien IA, IB und IIIA können nicht nachvollzogen werden.

Volpe et al. (1995) zeigen ein statistisch signifikant besseres Survival durch eine D2-Lymphadenektomie für Patienten des Tumorstadiums pT2-4 pN0-1 pM0 (44% vs. 16% 5-Jahres-Überleben). In einer Multivarianz-Analyse finden sie die Lymphadenektomie im Kompartiment II als unabhängigen prognostischen Faktor. Die gleiche Bedeutung messen auch Böttcher et al. (1996), Köckerling et al. (1995), Stipa et al. (1994) und Shiu et al. (1989) der D2-Lymphadenektomie bei. Jaehne et al. (1996) gehen sogar noch einen Schritt weiter und untersuchen ebenso wie Wu et al. (1995), Shiu et al. (1989), Okusa et al. (1993) und Roder et al. (1993) den Einfluß der Anzahl der befallenen Lymphknoten auf das Survival. So kommen Roder et al. (1993) zu dem Schluß, daß die Anzahl der befallenen Lymphknoten mehr als die Lage der Lymphknotenmetastasen (näher oder entfernter als 3 cm vom Tumor) das Überleben nach Gastrektomie entscheidend beeinflusst. Diese Analysen haben 1997 letzt-

endlich zu einer Änderung der pTNM-Klassifikation für Magenkarzinome geführt (UICC 5. Auflage).

Ob und inwieweit die D2-Lymphadenektomie wirklich für eine Verbesserung der Überlebenszeit nach Gastrektomie verantwortlich ist, ist auch in Zusammenfassung der vorliegenden Untersuchungen nicht genügend geklärt. Es zeichnet sich allerdings ab, daß der über viele Jahre sehr hoch angesetzte positive Wert der D2-Lymphadenektomie nur für bestimmte Tumorstadien eine Bedeutung besitzt. Japanische Studien sind lediglich retrospektiv. Westliche Autoren sehen die Bedeutung der D2-Lymphadenektomie häufig in einem verbesserten Staging und damit gleichzeitig in einem „up-staging“ des Tumors mit dem Phänomen der „Stage-Migration“ (auch sog. Will-Rogers-Phänomen), bei dem Tumore durch ein „Abwandern“ in ein höhergradiges Tumorstadium, dem sie eigentlich angehören, die Überlebenszeit innerhalb des niedrigeren Tumorstadiums, aus dem sie abwandern, verbessern (Gall und Hermanek 1993; Roder et al., 1995).

Es muß nochmals darauf hingewiesen werden, daß die beiden großen prospektiv-randomisierten Studien unter Bonenkamp et al. (1999) und Cuschieri et al. (1999) in Holland bzw. England keinen Benefit im Überleben für die D2-Lymphadenektomie bei erhöhter Morbidität und Mortalität ausweisen.

Zusammengefaßt werden in der Literatur für eine standardmäßige Durchführung der D2-Lymphadenektomie folgende Gründe genannt:

1. Verminderung der Anzahl der Lokalrezidive (Padberg et al., 1996; Roder et al., 1995).
2. Zunahme der R0-Resektionen (Böttcher et al., 1996; Roder et al., 1995).
3. Verbesserung der 5-Jahres-Überlebenszeit für einige Tumorstadien (Volpe et al., 1995: Stadium IB bis IIIA; Padberg et al., 1996: Stadium II; Böttcher et al., 1996: II und IIIA; Keller et al., 1994: I und IB; Faß et al., 1994: Stadium II und IIIA und Gall und Hermanek 1993: Stadium II).
4. Verbesserung des Tumor-Stagings (Böttcher et al., 1992).
5. Keine Erhöhung der postoperativen Letalität und Morbidität bei Vermeidung der Pankreaslinksresektion (Degiuli et al., 1997; Jaehne et al., 1996; Arak et al., 1995; Faß et al., 1994).

Problematisch ist in diesem Zusammenhang die exakte Definition der D2-Lymphadenektomie. Studien zeigen auf, in welchem Ausmaß Chirurgen dazu neigen, den Lymphknotenbefall intraoperativ falsch einzuschätzen, wobei sie ihn sowohl über- wie auch unterschätzen (Schmidt-Matthiesen et al., 1996; Keller et al., 1994; Jaehne et al., 1994) bzw. lediglich eine D1- oder sogar eine D3-Dissektion durchführen (Roder et al., 1995).

Daher definieren manche Autoren (Gall und Hermanek, 1993; Siewert und Okusa) eine D2-Lymphadenektomie anhand der Lymphknotenanzahl erst ab 25 bis 30 Lymphknoten am Präparat. Jaehne et al. (1996) fordern sogar 30-40 Lymphknoten. Es ist hier jedoch die enorme Variabilität der Lymphknoten im Magenbereich sowie das Resektionsverfahren zu berücksichtigen. Im Rahmen einer abdominalen Gastrektomie werden in einigen Untersuchungen signifikant mehr Lymphknoten entfernt als bei einer subtotalen Resektion (Gall und Hermanek, 1993). Dies betont die Notwendigkeit einer Qualitätssicherung zur Erreichung einer exakten D2-Lymphadenektomie.

5.9. Langzeitüberleben

Die Überlebenszeit nach Magenresektion aufgrund eines Magenkarzinoms ist von Z1 (1973-1979) nach Z2 (1980-1986) von 28,8% auf 33,8% (5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit) gesteigert worden.

Der Anteil der potentiell kurativen R0-Resektionen ist in diesem Zeitraum mit ungefähr 62% konstant geblieben. Eine Verbesserung der Überlebenszeit von Z1 nach Z2 entsteht daher am ehesten aus der drastischen Senkung der postoperativen Komplikations- und Letalitätsrate von 61,9% auf 41,4% bzw. 25,8% auf 7,3%.

Trotz einer Steigerung der R0-Resektionsquote im letzten Zeitraum Z3 (1987-1994) auf über 70 Prozent - vor allem durch vermehrt erweiterte Resektionen und die D2-Lymphadenektomie - kann keine Verbesserung der Überlebenszeit erzielt werden. Die 5-Jahres-Überlebensrate von Z2 nach Z3 unterscheidet sich mit 33,8% bzw. 31,7% kaum.

Als eine mögliche Erklärung bietet sich die Zunahme der Kardiakarzinome (19,7% auf 23,6%), der höhergradigen Tumorstadien - vor allem III (IIIB: 6,6% auf 11,2%) und IV (18,6% auf 23,6%) - mit schlechterer Prognose an sowie die zunehmende Tendenz zur erweiterten Resektion (12,2% auf 16,2%) mit einem neuerlichen Anstieg ihrer Letalitätsrate von Z2 nach Z3 von 5% nach 12%. Auch kann das höhere Durchschnittsalter des Patienten in Z3 als Erklärung für das schlechtere Überleben herangezogen werden.

6. ZUSAMMENFASSUNG:

Zwischen dem 4.1.1973 und dem 31.12.1994 werden in der Chirurgischen Klinik Großhadern der Ludwig-Maximilians-Universität zu München 2.143 Patienten aufgrund eines Magenkarzinoms operiert.

1.549 Patienten (74,0%) werden primär reseziert, wovon wiederum 65,7% (n=1.018) als potentiell kurativ (R0) zu betrachten sind.

59,8% der primär resezierten Patienten sind männlichen und 40,2% weiblichen Geschlechts bei einem Durchschnittsalter von 63,2 Jahren zum Zeitpunkt der Operation.

Um Veränderungen der verschiedenen Merkmalsausprägungen unter den primär resezierten Patienten im zeitlichen Verlauf untersuchen zu können, erfolgt eine Aufteilung des Gesamtzeitraumes von 1973 bis 1994 in drei Einzelzeiträume Z1 (1973 bis 1979; n=407), Z2 (1980 bis 1986; n=548) und Z3 (1987 bis 1994; n=594).

Der Anteil der R0-Resektionen kann im Verlauf der Jahre von 62,2% (Z1) auf 72,3% (Z3) gesteigert werden. Bezeichnend ist auch der Anstieg der Rate multiviszeraler Resektionen von 12,2% (1973-1979) auf 16,2% (1987-1994).

Die 5-Jahres-Überlebensrate aller primären Resektionen beträgt im Gesamtzeitraum lediglich 31,9% (R0 44,9%). Jedoch hat sie sich von 1973-1979 von 28,8% (R0 39,1%) auf 33,8% von 1980-1986 (R0 49,7%) verbessert. Im dritten Zeitraum von 1987-1994 kann die 5-Jahres-Überlebensrate allerdings nicht mehr angehoben werden (31,7% bzw. R0 43,5%).

Eine Erklärung dafür bietet die zunehmende Dominanz der höhergradigen UICC-Stadien III (31,3%) und IV (21,3%) mit einer niedrigen 5-Jahres-Überlebensrate von 20,7% (IIIA) und 4,2% (IV).

Die stagnierende Überlebensrate könnte sich zum Teil auch aus einer Zunahme der Kardialkarzinome mit schlechterer Prognose in den letzten zwei Jahrzehnten ergeben (19,7% auf 23,6%). Korpus (36,6%) und Antrum (31,8%) bleiben nach wie vor der häufigste Lokalisationsort des Magenkarzinomes.

Das bevorzugte Resektionsverfahren ist die totale Gastrektomie (56,3%) vor der subtotalen Resektion (33,1%) und der abdomino-thorakalen Gastrektomie (6,8%) mit 5-Jahres-Überlebensraten von 27,8% bei der abdominalen Gastrektomie, 42,9% bei der subtotalen Resektion und 13,1% bei der abdomino-thorakalen Gastrektomie. In 13,5% der Fälle erfolgt eine Operationserweiterung.

Die Komplikationsrate beträgt im Gesamtzeitraum 45,3%. Verbesserungen in der Intensivmedizin und Operationstechnik führen zu einer deutlichen Senkung im zeitlichen Verlauf von 61,9% (Z1) über 41,4% (Z2) auf 37,4% (Z3). Der Rückgang der postoperativen Komplikationsrate führt gleichzeitig zu einem Rückgang der 30-/90-Tage-Letalität. Diese beträgt für alle primär resezierten Patienten 12,3% (30-Tage-Letalität) bzw. 21,0% (90-Tage-Letalität) und fällt über die Jahre (30-Tage-Letalität) von 25,8% (Z1) nach 7,6% (Z3) bzw. (90-Tage-Letalität) von 32,9% (Z1) nach 18,7% (Z3).

Histologisch findet sich am häufigsten der Borrmann-Typ III (32,3%) mit einer 5-Jahres-Überlebensrate von 28,2% und das gering differenzierte Adenokarzinom G3 (54,0%) mit einer 5-Jahres-Überlebensrate von 29,9%. Der intestinale Wachstumstyp nach Lauren ist am häufigsten (50,5%), der diffuse Typ nimmt über die Jahre (45,5% nach 34,1%) ab. Das beste 5-Jahres-Überleben zeigt erwartungsgemäß der intestinale Typ mit 36,7%, das schlechteste der Mischtyp mit 22,2%. Dieser Unterschied ist signifikant ($p=0,0021$).

Überraschenderweise hat das Siegelringkarzinom ein signifikant besseres 5-Jahres-Überleben als das Adenokarzinom (38,3% vs. 26,0%; $p=0,0346$). Ursächlich dafür erscheinen ein vermehrtes Auftreten prognostisch günstigerer pT1-Stadien, die vermehrte Durchführung einer R0-Resektion und die niedrigere Inzidenz postoperativer Komplikationen unter den Siegelringkarzinomen gegenüber den Adenokarzinomen.

Die Hälfte der resezierten Patienten (50,5%) präsentieren zum Operationszeitpunkt eine Magenwandinfiltration im Stadium pT1/pT2. Bereits 48% der resezierten Patienten zeigen allerdings ein fortgeschrittenes Stadium pT3/pT4 mit deutlich schlechterer Prognose. So findet sich ein sprunghafter und signifikanter Abfall in der 5-Jahres-Überlebensrate mit zunehmender Magenwandinfiltration von pT1 (75,3%) nach pT2 (35,2%) und weiter nach pT3 (16,4%) bzw. pT4 (7,8%).

Tumorfremde Lymphknoten (pN0) finden sich bei 40,7% der Patienten. Diese Patienten haben die beste 5-Jahres-Überlebensrate mit 55,7%. Werden Lymphknotenmetastasen nachgewiesen, so sinkt auch hier das Überleben innerhalb der ersten fünf postoperativen Jahre rapide und signifikant auf 21% (pN1), 12,9% (pN2) bzw. 6,9% (pN3) ab. Insgesamt steigt im Laufe der Jahre der Anteil der Patienten mit einem pN2-Tumor - auch bedingt durch die vermehrt durchgeführte D2-Lymphadenektomie - von 14,3% (Z1) nach 41,1% (Z3).

Eine Fernmetastasierung (pM1), zu der auch ein Lymphknotenbefall im Kompartiment III gerechnet wird, findet sich bei 15,4% der primär resezierten Patienten und verschlechtert dadurch die 5-Jahres-Überlebensrate deutlich auf 4,3%.

UICC-Stadium IV und IIIA sind mit 21,3% sowie 19,2% die häufigsten Stadien im Gesamtzeitraum mit einer jeweils schlechten Prognose von 4,6% bzw. 21,2% (5-Jahres-Überleben). Im Verlauf der Jahre nehmen die höhergradigen UICC-Stadien IIIA, IIIB und IV zu, während die prognostisch günstigeren Stadien IB und II abnehmen.

Ein starker prognostischer Faktor ist die Resektionsradikalität. Können durch eine R0-Resektion 5-Jahres-Überlebensraten bis zu 44,9% erreicht werden, so fallen diese signifikant ($p=0,0000$) auf 4,8% bzw. 8,3% für eine R1- oder R2-Resektion.

Die Häufigkeit des Frühkarzinoms nimmt von 15,7% (Z1) auf 18,2% (Z3) nur gering zu (Gesamthäufigkeit 17,4%) und liegt damit erheblich niedriger als in Japan (bis 50%). Patienten mit Magenfrühkarzinom überleben in 75,8% die ersten fünf Jahre nach der Operation und erreichen damit ebenfalls nicht die in Japan beschriebenen Überlebensraten von über 90 Prozent.

Die systematische Lymphadenektomie im Kompartiment II wird in unserem Patientengut im Verlauf der Jahre vermehrt durchgeführt (63,3% in Z3). Die D2-Lymphadenektomie erhöht für die R0-resezierten Patienten im Zeitraum Z3 (1987-1994) nur im UICC-Stadium II signifikant ($p=0,024$) die 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit (D2+ 43,9% vs. D2- 27,7%). In

den übrigen UICC-Stadien kann durch eine D2-Lymphadenektomie keine signifikante Verbesserung der 5-Jahres-Überlebensraten erreicht werden. Allerdings muß bei diesem Vergleich eine gewisse Inkongruenz der beiden Gruppen (D2+/ D2-) berücksichtigt werden: Patienten mit einer D2-Dissektion sind zwar jünger, weisen jedoch vermehrt höhergradige Tumorstadien mit schlechterer Prognose auf. Ähnlich wie in anderen großen Studien liegt die Morbiditäts- und Letalitätsrate in der Gruppe der Patienten mit D2-Dissektion höher (27% vs. 9,6% Morbidität bzw. 4,4% vs. 1,9% 30-Tage-Letalität). Im Einklang mit anderen Untersuchungen (Siewert et al.) beobachten auch wir einen signifikanten Abfall der 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit ($p=0,0000$) von 62,6% auf 21,2% bei einem Anstieg des Quotienten aus Anzahl der befallenen zur Anzahl der untersuchten Lymphknoten über 20 Prozent.

Die Ergebnisse unserer Studie an 1.549 primär resezierten Magenkarzinom-Patienten unterstreichen die Wichtigkeit der Früherkennung des Magenkarzinoms zur Verbesserung der Überlebenszeiten nach Resektion. Sie zeigen einen Rückgang der postoperativen Morbiditäts- und Mortalitätsraten durch verbesserte Operationstechniken und intensiv-medizinische Betreuung. Vermehrte R0-Resektionen können ein Anheben der 5-Jahres-Überlebensraten erzielen. Die lange diskutierte Frage, ob die Lymphknotendissektion im Kompartiment II zu einer Verbesserung der Überlebensrate führt, läßt sich für unser Krankengut (mit den Einschränkungen einer unkontrollierten, nicht randomisierten Studie) positiv nur für das UICC-Stadium II beantworten (signifikant, $p=0,024$).

7. LITERATURVERZEICHNIS:

ALLUM WH, POWELL DJ, MC CONKEY CC, FIELDING JWL:
Gastric cancer: a 25-year review.
Br J Surg 1989; 76: 535-540.

ARAK A, KULL K:
Factors influencing survival of patients after radical surgery for gastric cancer.
Acta Oncologica 1994; 33: 913-920.

BITTNER R:
Gastrektomie de necessite.
Langenbecks Arch Chir 1987 (Kongreßbericht); 372: 577-582.

BÖTTCHER K, BECKER K, BUSCH R, RODER JD, SIEWERT JR:
Prognosefaktoren beim Magenkarzinom. Ergebnisse einer uni- und multivariaten Analyse.
Der Chirurg 1992; 63: 656-661.

BÖTTCHER K, RODER JD, BUSCH R, SIEWERT JR:
Epidemiologie des Magenkarzinoms aus chirurgischer Sicht.
Ergebnisse der deutschen Magenkarzinom-Studie 1992.
Dtsch med Wschr 1993; 118: 729-736.

BÖTTCHER K, RODER JD, SIEWERT JR:
Wertigkeit der radikalen Lymphadenektomie (Compartment I und II) beim Magenkarzinom.
Zentralbl Chir 1996; 121: 131-138.

BÖTTCHER K, SIEWERT JR, RODER JD, BUSCH R, HERMANEK P, MEYER HJ:
Risiko der chirurgischen Therapie des Magenkarzinoms in Deutschland.
Der Chirurg 1994; 65: 298-306.

BOLLSCHWEILER E, BOETTCHER K, HOELLSCHER AH, SASAKO M,
KINOSHITA T, MARUYAMA K, SIEWERT JR:
Is the prognosis for Japanese and German patients with gastric cancer really different ?
Cancer 1993; 71: 2918-2925.

BONENKAMP JJ, HERMANS J, SASAKO M, VAN DE VELDE CJ:
Extended lymph-node dissection for gastric cancer: Dutch Gastric Cancer Group.
N Engl J Med 1999; 340: 908-914.

BONENKAMP JJ, SONGUN I, HERMANS J, SASAKO M, WELVAART K,
PLUKKER JTM, VAN ELK P, OBERTOP H, GOUMA DJ, TAAT CW, VAN
LANSCHOTT J, MEYER S, DE GRAAF PW, VON MEYENFELDT MF, TILANUS H,
VAN DE VELDE CJ:
Randomised comparison of morbidity after D1 and D2 dissection for gastric cancer in 996
Dutch patients.
The Lancet 1995; 345: 745-748.

BONENKAMP JJ, VAN DE VELDE CJH, SASAKO M, HERMANS J:

R2 compared with R1 resection for gastric cancer: morbidity and mortality in a prospective, randomised trial.

Eur J Surg 1992; *158*: 413-418.

BOZZETTI F, BONFANTI G, GENNARI L:

Subtotal gastrectomy or „en principe“ total gastrectomy in cancer of the lower half of the stomach.

Onkologie 1992; *15*: 84-91.

BOZZETTI F, BONFANTI G, MORABITO A, BUFALINO R, MENOTTI V, ANDREOLA S, DOCI R, GENNARI L:

A multifactorial approach for the prognosis of patients with carcinoma of the stomach after curative resection.

Surgery, Gynecology and Obstetrics 1986; *162*: 229-234.

BOZZETTI F, REGALIA E, BONFANTI G, DOCHI R, BALLARINI D, GENNARI L:

Early and late results of extended surgery for cancer of the stomach.

Br J Surg 1990; *77*: 53-56.

BRADY MS, ROGATKO A, DENT LL, SHIU MH:

Effect of splenectomy on morbidity and survival following curative gastrectomy for carcinoma.

Arch Surg 1991; *126*: 359-364.

BREAUX JR, BRINGAZE W, CHAPPUIS C, COHN I:

Adenocarcinoma of the stomach: a review of 35 years and 1710 cases.

World J Surg 1990; *14*: 580-586.

BRINGAZE WL, CHAPPUIS CW, COHN I, CORREA P:

Early gastric cancer.

Ann Surg 1986; *204*: 103-107.

BUNT AMG, HERMANS J, SMIT VTHBM, VAN DE VELDE CJH, FLEUREN GJ, BRUIJN JA:

Surgical/Pathologic - Stage migration confounds comparisons of gastric cancer survival rates between Japan and western countries.

Journal of Clinical Oncology 1995; *13*: 19-25.

CRAANEN ME, DEKKER W, BLOK P, FERWERDA J, TYTGAT GNJ:

Time trends in gastric carcinoma: changing patterns of type and location.

The American Journal of Gastroenterology 1992; *87*: 572-578.

CUSCHIERI A:

Gastrectomy for gastric cancer: definitions and objectives.

Br J Surg 1986; *73*: 513-514.

CUSCHIERI A, FAYERS P, FIELDING J, CRAVEN J, BANCEWICZ J, JOYPAUL V, COOK P:

Postoperative morbidity and mortality after D1 and D2 resections for gastric cancer: preliminary results of the MRC randomised controlled surgical trial.

The Lancet 1996; 347: 995-999.

CUSCHIERI A, WEEDEN S, FIELDING J, BANCEWICZ J, CRAVEN J, JOYPAUL V, SYDES M, FAYERS P:

Patient survival after D1 and D2 resections for gastric cancer: long-term results of the MRC randomized surgical trial. Surgical Co-operative Group.

Br J Cancer 1999; 79: 1522-1530.

DEGIULI M, SASAKO M, PONTI A, SOLDATI T, DANESE F, CALVO F:

Morbidity and mortality after D2 gastrectomy for gastric cancer: results of the Italian Gastric Cancer Study Group - Prospective multicenter surgical study.

Journal of Clinical Oncology 1998; 16: 1490-1493.

DELBRÜCK H:

Krebsnachsorge und Rehabilitation.

Band 3: Magenkarzinom.

W. Zuckschwerdt Verlag, München, Bern, Wien, San Francisco, 1991.

FASS J, HUNGS M, REINEKE TH, NACHTKAMP J, SCHUMPELICK V:

Zur Frage der Prognoseverbesserung durch R1- und R2- Lymphadenektomie beim Magenkarzinom.

Der Chirurg 1994; 65: 867-872.

FASS J, SCHUMPELICK V:

Principals of radical surgery in gastric carcinoma.

Hepato-gastroenterol 1989; 36: 13-17.

FINK U, STEIN HJ, SCHUHMACHER C, WILKE HJ:

Neoadjuvant chemotherapy for gastric cancer: update.

World J Surg 1995; 19: 509-516.

GALL FP, HERMANEK P:

New aspects in the surgical treatment of gastric carcinoma - a comparative study of 1636 patients operated on between 1969 and 1982.

European Journal of Surgical Oncology 1985; 11: 219-225.

GALL FP, HERMANEK P:

Die systematische erweiterte Lymphadenektomie in der kurativen Therapie des Magenkarzinoms.

Der Chirurg 1993; 64: 1024-1031.

GEBHARDT C, SCHULTHEIS KH:

Die multiviszzerale Resektion des fortgeschrittenen Magenkarzinoms.

Langenbecks Arch Chir 1993; 378: 68-72.

GENNARI L, BOZZETTI F, BONFANTI G, MORABITO A, BULFANIO R, DOCI R, ANDREOLA S:

Subtotal versus total gastrectomy for cancer of the lower two-thirds of the stomach: a new approach to an old problem.

Br J Surg 1986; 73: 534-538.

GOUZI JL, HUGUIER M, FAGNIEZ PL, LAUNOIS B, FLAMANT Y, LACAINE F, PAQUET JC, HAY JM:

Total versus subtotal gastrectomy for adenocarcinoma of the gastric antrum.
Ann Surg 1989; 209: 162-166.

HABU H, SAITO N, SATO Y, TAKESHITA K, SUNAGAWA M, ENDO M:
Results of surgery in patients with gastric cancer extending to the adjacent organs.
Hepato-gastroenterol 1990; 37: 417-420.

HARDER F, DÜRIG M, LAFFER U, NEFF U:
Stellenwert der subtotalen Magenresektion beim Magenkarzinom.
Langenbecks Arch Chir 1987 (Kongreßbericht); 372: 583-586.

HARRISON JD, FIELDING JWL:
Prognostic factors for gastric cancer influencing clinical practice.
World J Surg 1995; 19: 496-500.

HEBERER G, TEICHMANN RK, KRAEMLING HJ, GÜNTHER B:
Results of gastric resection for carcinoma of the stomach: the European experience.
World J Surg 1988; 12: 374-381.

JAEHNE J, MASCHEK H, MEYER HJ, PICHLMAYR R:
Systematische Lymphadenektomie beim Magenkarzinom - Staging und Therapie.
Zentralbl Chir 1996; 121: 126-130.

JAEHNE J, MEYER HJ, MASCHEK H, GEERLINGS H, BRUNS E, PICHLMAYR R:
Lymphadenectomy in gastric carcinoma.
Arch Surg 1992; 127: 290-294.

JAPANESE RESEARCH SOCIETY FOR GASTRIC CANCER:
The general rules for the gastric cancer study in surgery and pathology.
Japanese Journal of Surgery 1981; 11: 127-139.

JUNGINGER T:
Lymphknotendisektion beim Magenkarzinom - Ende eines Glaubenskrieges?
Deutsches Ärzteblatt 2001; 3: 86-87.

KELLER E.:
Vorteile des Lymphknotenstaging bei 872 Magenkarzinompatienten.
Zentralblatt für Chirurgie 1996; 121: 139-143.

KELLER E, STÜTZER H, HEITMANN K, BAUER P, GEBBENSLEBEN B, ROHDE H:
Lymph node staging in 872 patients with carcinoma of the stomach and the presumed benefit of lymphadenectomy.
J Am Coll Surg 1994; 178: 38-46.

KÖCKERLING F, RECK T, GALL FP:
Extended gastrectomy: who benefits ?
World J Surg 1995; 19: 541-545.

LANGE J, SIEWERT JR:

Lymphadenektomie: Indikation - Technik - Ausdehnung - Dokumentation.
Langenbecks Arch Chir 1987 (Kongreßbericht); 372: 587-592.

LAUREN PA, NEVALAINEN TJ:

Epidemiology of intestinal and diffuse types of gastric carcinoma.
Cancer 1993; 71: 2926-2933.

LAWRENCE M, SHIU MH:

Early gastric cancer.
Ann Surg 1991; 213: 327-334.

LISE M, NITTI D, MARCHET A, FARINATI F, BUYSE M, DUEZ N:

Recent trends in adjuvant therapy for gastric cancer.
Onkologie 1992; 15: 102-110.

LONGMIRE JR. WP:

A current view of gastric cancer in the US.
Annals of Surgery 1993; 218: 579-582.

LUNDEGARDH G, ADAMI HO, MALTER B:

Gastric cancer survival in Sweden.
Ann Surg 1986; 204: 546-551.

LUNDEGARDH G, LINDGREN A, ROHUL A, NYREN O, HANSSON LE,
BERGSTRÖM R, ADAMI HO:

Intestinal and diffuse types of gastric cancer: secular trends in Sweden since 1951.
Br J Cancer 1991; 64: 1182-1186.

MACINTYRE IMC, AKOH JA:

Improving survival in gastric cancer: review of operative mortality in English language publications from 1970.
Br J Surg 1991; 78: 773-778.

MAEHARA Y, MORIGUCHI S, YOSHIDA M, TAKAHASHI I, KORENAGA D,
SUGIMACHI K:

Splenectomy does not correlate with length of survival in patients undergoing curative total gastrectomy for gastric carcinoma.
Cancer 1991; 67: 3006-3009.

MARUYAMA K:

The most important prognostic factors for gastric cancer patients.
Scand J Gastroenterol 1987; 22: 63-68.

MARUYAMA K, GUNVEN P, OKABAYASHI K, SASAKO M, KINOSHITA T:

Lymph node metastases of gastric cancer.
Ann Surg 1989; 210: 596-602.

MARUYAMA K, OKABAYASHI K, KINOSHITA T:

Progress in gastric cancer surgery in Japan and its limits of radicality.

World J Surg 1987; *11*: 418-425.

MARUYAMA K, SASAKO M, KINOSHITA T, SANO T, KATAI H, OKAJIMA K:
Pancreas-preserving total gastrectomy for proximal gastric cancer.
World J Surg 1995; *19*: 532-536.

MEYER HJ, JÄHNE J, PICHLMAYR R:
Magenkarzinom: Gastrektomie de principe.
Langenbecks Arch Chir 1987 (Kongreßbericht); *372*: 571-576.

MEYER HJ, JÄHNE J, PICHLMAYR R:
Surgical treatment of gastric carcinoma: a retrospective analysis with special regard to the
value of total gastrectomy as the operation of choice.
J R Coll Surg Edinb 1989; *34*: 258-263.

MEYERS WC, DAMIANO RJ, POSTLETHWAIT RW, ROTOLO FS:
Adenocarcinoma of the stomach.
Annals of Surgery 1987; *205*: 1-8.

MSIKA S, CHASTANG C, HOURY S, LACAINE F, HUGUIER M:
Lymph node involvement as the only prognostic factor in curative resected gastric carcinoma:
a multivariate analysis.
World J Surg 1989; *13*: 118-123.

NAKAJIMA T:
Review of adjuvant chemotherapy for gastric cancer.
World J Surg 1995; *19*: 570-574.

NAKAMURA K, UEYAMA T, YAO T, XUAN ZX, AMBE K, ADACHI Y,
YAKEISHI Y, MATSUKUMA A, ENJOJI M:
Pathology and prognosis of gastric carcinoma.
Cancer 1992; *70*: 1030-1037.

NOGUCHI Y, IMADA T, MATSUMOTO A, COIT DG, BRENNAN MF:
Radical surgery for gastric cancer.
Cancer 1989; *64*: 2053-2062.

OKAJIMA K, ISOZAKI H:
Splenectomy for treatment of gastric cancer: Japanese experience.
World J Surg 1995; *19*: 537-540.

OKUSA T, NAKANE Y, BOKU T, TAKADA H, YAMAMURA M, HIOKI K,
YAMAMOTO M:
Quantitative analysis of nodal involvement with respect to survival rate after curative gastrec-
tomy for carcinoma.
Surgery, Gynecology and Obstetrics 1990; *170*: 488-494.

PADBERG WM, DOERR U, BUHR J, KELM CH, HENNEKING K:
Die Bedeutung der systematischen Lymphadenektomie beim Magenkarzinom.
Zentralbl Chir 1996; *121*: 116-120.

- RODER JD, BÖTTCHER K, SIEWERT JR, BUSCH R, HERMANEK P, MEYER HJ:
Prognostic factors in gastric carcinoma.
Cancer 1993; 72: 2089-2097.
- RODER JD, BONENKAMP JJ, CRAVEN J, VAN DE VELDE CJH, SASAKO M,
BÖTTCHER K, STEIN HJ:
Lymphadenectomy for gastric cancer in clinical trials: update.
World J Surg 1995; 19: 546-553.
- ROHDE H, BAUER P, STÜTZER H, HEITMANN K, GEBBENSLEBEN B:
Proximal compared with distal adenocarcinoma of the stomach: differences and consequences.
Br J Surg 1991; 78: 1242-1248.
- ROHDE H, GEBBENSLEBEN B, BAUER P, STÜTZER H, ZIESCHANG J:
Has there been any improvement in the staging of gastric cancer ?
Cancer 1989; 64: 2465-2481.
- ROUKOS D, LORENZ M, HOTTENROTT C:
Prognostische Bedeutung der Lauren-Klassifikation bei Patienten mit Magenkarzinom.
Schweiz med Wschr 1989; 119: 755-759.
- SANO T, SASAKO M, KINOSHITA T, MARUYAMA K:
Recurrence of early gastric cancer.
Cancer 1993; 72: 3174-3178.
- SANTORO E, GAROFALO A, CARLINI M, RINALDI G, SANTORO E:
Early and late results of 100 consecutive total gastrectomies for cancer.
Hepato-gastroenterol 1994; 41: 489-496.
- SANTORO E, GAROFALO A, SCUTARI FA, CARLI M, ZANARI P, SANTORO E:
Etude retrospective pluricentrique de 3024 patients operes pour cancer de l'estomac en Italie.
Ann de Gastroenterologie et d' Hepatologie 1991; 27: 167-171.
- SCHLAG P:
Gastric cancer - Looking for therapeutic advancement.
Onkologie 1992; 15: 82-83.
- SCHMIDT - MATTHIESEN A, BEYER PA:
Zuverlässigkeit der intraoperativ - makroskopischen Evaluation der Lymphknotenmetastasierung und der Effektivität der Lymphadenektomie beim Magenkarzinom.
Zentralbl Chir 1996; 121: 121-125.
- SENDLER A, DITTLER HJ, FEUSSNER H, NEKARDA H, BOLLSCHWEILER E,
FINK U, HELMBERGER H, HÖFLER H, SIEWERT JR:
Preoperative staging of gastric cancer as precondition for multimodal treatment.
World J Surg 1995; 19: 501-508.
- SHIU MH, MOORE E, SANDERS M, HUVOS A, FREEDMAN B, GOODBOLD J,
CHAIYAPHRUK S, WESDORP R, BRENNAN MF:

Influence of the extend of resection on survival after curative treatment of gastric carcinoma.
Arch Surg 1987; *122*: 1347-1351.

SHIU MH, PERROTTI M, BRENNAN MF:
Adenocarcinoma of the stomach: a multivariate analysis of clinical, pathologic and treatment factors.
Hepato-gastroenterol 1989; *36*: 7-12.

SIEWERT JR, BÖTTCHER K, STEIN HJ, RODER JD, BUSCH R:
Problem of proximal third gastric carcinoma.
World J Surg 1995; *19*: 523-531.

SIEWERT JR, LANGE J, BÖTTCHER K, HÖLSCHER M, WEISER HF:
Magenkarzinom - Bestandsaufnahme aus chirurgischer Sicht.
Dtsch med Wschr 1987; *112*: 622-628.

SIEWERT JR, MARUYAMA K:
What's new in gastric cancer?
World J Surg 1995; *19*: 483.

STIPA S, DI GIORGIO A, FERRI M, BOTTI C:
Results of curative gastrectomy for carcinoma.
J Am Coll Surg 1994; *179*: 567-572.

SUE-LING HM, JOHNSTON D, MARTIN IG, DIXON MF, LANSDOWN MRJ, MC MAHON MJ, AXON ATR:
Gastric cancer: a curable disease in Britain.
BMJ 1993; *307*: 591-596.

TUMORZENTRUM MÜNCHEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT DER LUDWIG - MAXIMILIANS - UNIVERSITÄT:
Gastrointestinale Tumore.
Magenkarzinom.
4. Nachdruck, München, 1993.

VALEN B, VISTE A, HAUGSTVEDT T, EIDE GE, SOREIDE O:
Treatment of stomach cancer: a national experience.
Br J Surg 1988; *75*: 708-712.

VISTE A, HAUGSTVEDT T, EIDE GE, SOREIDE O:
Postoperative complications and mortality after surgery for gastric cancer.
Ann Surg 1988; *207*: 7-13.

VOLPE CM, KOO J, MILORO SM, DRISCOLL DL, NAVA HR, DOUGLASS HO:
The effect of extended lymphadenectomy on survival in patients with gastric adenocarcinoma.
J Am Coll Surg 1995; *181*: 56-64.

WANEBO HJ, KENNEDY BJ, CHMIEL J, STEELE G, WINCHESTER D, OSTEN ER:

Cancer of the stomach.

Annals of Surgery 1993; 218: 583-592.

WITTEKIND CH, WAGNER G:

TNM - Klassifikation maligner Tumoren.

5. Auflage, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1997.

WU CW, HSIEH MC, LO SS, TSAY SH, LUI WY, PENG FK:

Relation of number of positive lymph nodes to the prognosis of patients with primary gastric adenocarcinoma.

Gut 1996; 38: 525-527.

YU CCW, LEVISON DA, DUNN JA, WARD LC, DEMONAKOU M, ALLUM WH, HALLISEY MT:

Pathological prognostic factors in the second British Stomach Cancer Group Trial of adjuvant therapy in resectable gastric cancer.

British Journal of Cancer 1995; 71: 1106-1110.

DANKSAGUNG

Herrn Professor Dr. med. Hans-Jörg Krämling danke ich herzlich für die Überlassung des Themas sowie die freundschaftliche Anleitung, Beratung und Hilfe.

Bei Herrn Christoph Cramer möchte ich mich für die vielen nächtlichen Stunden und Telefonate bedanken, in denen er mir wertvolle Hinweise zur Auswertung der Datensätze gegeben hat.

Ferner gilt mein Dank Frau Andexinger aus der Abteilung „Klinische Forschung Chirurgie“ im Klinikum Großhadern, die mir bei der Komplettierung der Daten eine große Hilfe war.

Schließlich danke ich meiner Freundin Frau Simone Frank. Sie war mir eine tatkräftige Hilfe bei der Manuskripterstellung und mußte wegen dieser Dissertation viele Stunden auf mich verzichten.

Der größte Dank aber gebührt meinen Eltern, ohne die mein Studium und diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre.

ERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich ehrenwörtlich, daß ich die dem Fachbereich Humanmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität in München zur Promotionsprüfung eingereichte Arbeit mit dem Titel:

LANGZEITÜBERLEBEN NACH OPERATIVER THERAPIE DES MAGENKARZINOMS

in der Chirurgischen Klinik des Klinikums Großhadern in München unter der Leitung von Herrn Professor Dr. Dr. h. c. F. W. Schildberg ohne fremde Hilfe selbst durchgeführt und bei der Abfassung der Arbeit keine anderen als die in der Dissertation angeführten Hilfsmittel benutzt habe.

Ich habe bisher an keiner in- und ausländischen medizinischen Fakultät ein Gesuch um Zulassung zur Promotion eingereicht, noch die vorliegende oder eine andere Arbeit als Dissertation vorgelegt.

Erkrath, den 07. 06. 2001

Ulrich Kusenack

LEBENS LAUF:

Name: Ulrich Kusenack

Geburtstag: 27. März 1968

Geburtsort: Passau

Wohnort: Winkelmannstraße 15
40699 Erkrath - Hochdahl

Familienstand: ledig

Schulbesuch: September 1974 - August 1978:
Dammkarschule Mittenwald

September 1978 - Juni 1987:
Allgäu - Gymnasium Kempten
Allgemeine Hochschulreife

Grundwehrdienst: Juli 1987 - September 1988:
Gebirgssanitäter
Prinz - Franz - Kaserne Kempten

Hochschulstudium: November 1988 - Mai 1996:
Studium der Humanmedizin an der Ludwig - Maximilians - Universität
in München

Arzt im Praktikum: 15. 07. 1996 - 30.09. 1997
Krankenhaus Weilheim/ Oberbayern
Chirurgische Abteilung
Chefarzt Professor Dr. G. Hauer

01. 10. 1997 - 14. 01. 1998
Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf
Chirurgische Abteilung
Chefarzt Professor Dr. H. - J. Krämling

Approbation: 20. 02. 1998 in München

Weiterbildung: seit dem 15. 01. 1998 Assistenzarzt in der Chirurgischen Klinik,
Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf .

ANHANG

**DOKUMENTATION MAGENKARZINOM
CHIRURGISCHE KLINIK DER UNIVERSITÄT MÜNCHEN
KLINIKUM GROSSHADERN**

LAUFENDE NUMMER

NAME.....

ADRESSE.....

HAUSARZT.....

ADRESSE.....

LAUFENDE NUMMER

KARTENNUMMER

□□□□

GEBURTSDATUM

□□□□□

GESCHLECHT

1=MAENNLICH 2=WEIBLICH

□

AUFNAHMEDATUM

□□□□□

KLINIK 0=THALKIRCHENER STR. 1=GROSSHADERN 2=NUSSBAUMSTR.

□

A. ANAMNESE

VORERKRANKUNGEN 1=NEIN (WEITER BEI A2) 2=JA 9=K.A. □

- ULCUS VENTRICULI 2 □
- ULCUS DUODENI 2 □
- CHRON. ATROPH. GASTRITIS 2 □
- PERNIZIOESE ANAEMIE 2 □
- GUTART. POLYP (HYPERPLASIOG.) 2 □
- FALTENMAGEN (MENETRIERE) 2 □
- MAGENRESEKTION (GUTARTIG) 2 □
- ANDERES MALIGINOM 2 □

HAUPTSYMPTOME 1=KEINE (WEITER BEI A3) 2=JA 9=K.A. □

- BLUTUNGSSYMPТОМАТИК 2 □
- GEWICHTSVERLUST 2 □
- DYSPHAGIE, ERBRECHEN 2 □
- SCHMERZEN, DRUCK 2 □
- ANOREXIE, APPETITLOSIGKEIT 2 □
- SONSTIGE 2 □
- DAUER DER SYPTOME MONATE □□

ALLGEMEINZUSTAND (KARNOVSKY) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 □□

ERNÄHRUNGSZUSTAND

- GRÖSSECM □□□
- GEWICHTKG □□□
- ALBUMIN% □□□

RISIKO ANAESTH. PUNKTE □□
GRUPPE 1 2 3 □

RISIKOFAKTOREN NEIN LEICHT MITTEL SCHWER

DIABETES MELL.	1	2	3	4	9	□
HYPERTONUS	1	2	3	4	9	□
KHK, ANGINA PECT.	1	2	3	4	9	□
MYOKARDINFARKT	1	2	3	4	9	□
HERZINSUFFIZIENZ	1	2	3	4	9	□
RHYTHMUSSTÖRUNG	1	2	3	4	9	□
LEBERERKRANK.	1	2	3	4	9	□
NIERENERKRANK.	1	2	3	4	9	□
CVI, APOPLEX	1	2	3	4	9	□
SONSTIGES	1	2	3	4	9	□

B. DIAGNOSTIK PRÄOPERATIV

TUMORLOKALISATION 1=KEIN TUMOR 2=TUMOR 9=K.A.

ENDOSKOPIE RÖNTGEN

OESOPHAGUS	2	2	E <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>
KARDIA	2	2	E <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>
FUNDUS	2	2	E <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>
KORPUS	2	2	E <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>
ANTRUM	2	2	E <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>
PYLORUS	2	2	E <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>
DUODENUM	2	2	E <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>
ANASTOMOSE Z.N.RES.	2	2	E <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>
RESTMAGEN	2	2	E <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>

SYNCHRONES ZWEITKARZINOM 1=NEIN 2=JA (WELCHES.....)

STENOSE 1=KEINE 2=GERING (1/3) 3=DEUTLICH (2/3)
4=SUBTOTAL 5=TOTAL

BIOPSIE PRÄOPERATIV 1=KEINE 2=KEIN CA 3=FRAGL CA
4=SICHER CA (HISTOL. TYP SIEHE F)

METASTASENSUCHE PRÄOPERATIV	NICHT GEM.	KEIN TU	FRAG. TU	SICHER TU		
RÖNTGEN LUNGE	1	2	3	4	9	<input type="checkbox"/>
SONO LEBER	1	2	3	4	9	<input type="checkbox"/>
CT ABDOMEN	1	2	3	4	9	<input type="checkbox"/>
SZINTI SKELETT	1	2	3	4	9	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES	1	2	3	4	9	<input type="checkbox"/>

C. THERAPIE

VORBEHANDLUNG 1=KEINE 2=OP (WEGEN VORL. TU.)
3=BESTRAHLUNG 4=CHEMOTHER. 5=REZIDIV,
PRIMÄRTH.AUSW.

HAUPTTHERAPIE 1=OP ELEKTIV 2=OP NOTFALL 3=KEINE ANGABE
4=NICHT ERLAUBT 5=ENDOSKOPIE 6=KEINE

OPERATION

OPERATEUR (NAME) 1=CHIEF 2=OBERARZT 3=FACHARZT 4=ASSISTENT
OP-DAUER (STUNDEN AUFRUNDEN) STD.
BLUTVERLUST (LITER) L

OPERATIONSVERFAHREN

1=ABD.GASTR. 4=PROX.RES. 8=PROBELAP.
2=ABD.THOR.GASTR. 5=ATYP.RES. 9=GE
3= 2 MIT ÖSOPHAUSRES. 6=BI 10=TUBUS
7=BII 11=GASTROSTOMIE
12=JEJUNOSTOMIE
13=SONSTIGES

DUODENALSTUMPFVERSCHLUSS 1=HAND 2=STAPLER 0=ENTF.
(Z.B.B.Z.N.BII)

REKONSTRUKTIONSVERFAHREN

1=OES.JEJUNOST.END/SEIT (ROUX) 4=JEJUNUMINTERPOS. (LONGMIRE)
2=OES.JEJUNOST.SEIT/SEIT 5=DÜNNDARMINTERP.OESOPH.
3=OES.JEJUNOST.OMEGA 6=DICKDARMINTERP.OESOPH.
7=SONSTIGES

NAHT ANASTOMOSE 1=HAND 2=STAPLER

RINGE STAPLER 1=VOLLSTÄNDIG 2=NICHT VOLLST. 0=ENTF.(BII)

ERWEITERUNG DER OP AUF NEIN JA 9=K.A.
NETZRESEKTION 1 2
LK-DISSEKTION (R2) 1 2
SPLENEKTOMIE 1 2
PANKREASTEILRESEKTION 1 2
LEBERTEILRESEKTION 1 2
KOLON/DÜNNDARMRESEKTION 1 2
SONSTIGES 1 2

INTRAOPERATIVE KOMPLIKATIONEN

1=KEINE 2=JA ANASTOMOSE 3=JA SONSTIGE (.....)

ZWERCHFELLERÖFFNUNG (BEI OP 1 UND 4) 1=NEIN 2=JA 9=K.A.

LAUFENDE NUMMER

KARTENNUMMER

□□□□

D. INTRAOPERATIVER BEFUND

<u>TUMORLOKALISATION</u>	1= KEIN TUMOR	2=TUMOR	9=K.A.	<input type="checkbox"/>	
	OESOPHAGUS	2		<input type="checkbox"/>	
	KARDIA	2		<input type="checkbox"/>	
	FUNDUS	2		<input type="checkbox"/>	
	KORPUS	2		<input type="checkbox"/>	
	ANTRUM	2		<input type="checkbox"/>	
	PYLORUS	2		<input type="checkbox"/>	
	DUODENUM	2		<input type="checkbox"/>	
	Z.N.RES.:ANASTOMOSE	2		<input type="checkbox"/>	
	RESTMAGEN	2		<input type="checkbox"/>	
<u>AUSDEHNUNG</u>	VORDERWAND	2	9	<input type="checkbox"/>	
	HINTERWAND	2	9	<input type="checkbox"/>	
	KLEINE KURVATUR	2	9	<input type="checkbox"/>	
	GROSSE KURVATUR	2	9	<input type="checkbox"/>	
<u>SEROSAINVASION</u>	1=KEINE	2=JA	3=FISTEL	9	<input type="checkbox"/>
<u>ORGANINFILTRATION</u>	NEIN	MAKROSKOP	HISTOL.GES.		
	LEBER/GALLE	1	2	3	9 <input type="checkbox"/>
	PANKREAS	1	2	3	9 <input type="checkbox"/>
	KOLON/DÜNNDARM	1	2	3	9 <input type="checkbox"/>
	MILZ	1	2	3	9 <input type="checkbox"/>
	SONSTIGES	1	2	3	9 <input type="checkbox"/>
<u>LK-BEFALL</u>	1	2	3	9	<input type="checkbox"/>
<u>FERNMETASTASEN</u>					
	LEBER	1	2	3	9 <input type="checkbox"/>
	PERITONEUM	1	2	3	9 <input type="checkbox"/>
	NETZ	1	2	3	9 <input type="checkbox"/>
	MILZ	1	2	3	9 <input type="checkbox"/>
	OVAR/SONSTIGE	1	2	3	9 <input type="checkbox"/>
<u>OP-RADIKALITÄT</u>	KEIN TU	MAKROSK.TU	HISTOLOG.TU		
(TUMOR ZURÜCKGEL.)	1 (R0)	2 (R2)	3 (R1)	0=ENTF.	<input type="checkbox"/>

E. POSTOPERATIVER VERLAUF

<u>KOMPLIKATIONEN</u>	1=NEIN	2=JA	9=K.A.	<input type="checkbox"/>
<u>CHIRURGISCH</u>				
ANASTOMOSENINSUFF.OES.		2		<input type="checkbox"/>
„ DUOD./ANDERE		2		<input type="checkbox"/>
DRAINAGEKANALINFEKT		2		<input type="checkbox"/>
TIEFER WUNDINF./PLATZBAUCH		2		<input type="checkbox"/>
SUBPHREN.ABSZESS		2		<input type="checkbox"/>
SONSTIGER ABSZESS		2		<input type="checkbox"/>
PERITONITIS		2		<input type="checkbox"/>
SEPSIS		2		<input type="checkbox"/>
NACHBLUTUNG ANASTOMOSE		2		<input type="checkbox"/>
NACHBLUTUNG SONSTIGE		2		<input type="checkbox"/>
PANKREASFISTEL		2		<input type="checkbox"/>
ILEUS		2		<input type="checkbox"/>
SONSTIGES		2		<input type="checkbox"/>
<u>ALLGEMEIN</u>				
PNEUMONIE/RESPIRAT.INSUFF:		2		<input type="checkbox"/>
HERZVERSAGEN/INFARKT		2		<input type="checkbox"/>
TIEFE VENENTHROMBOSE		2		<input type="checkbox"/>
NIERENVERSAGEN		2		<input type="checkbox"/>
LEBERVERSAGEN		2		<input type="checkbox"/>
CVI/APOPLEX		2		<input type="checkbox"/>
SONSTIGES		2		<input type="checkbox"/>
<u>OPERATIVE REVISIONEN</u>	1=NEIN	2=JA	9=K.A.	<input type="checkbox"/>
REVISION/DRAINAGE (INFEKT.)		2		<input type="checkbox"/>
BLUTSTILLUNG		2		<input type="checkbox"/>
ILEUS-OP		2		<input type="checkbox"/>
SONSTIGES		2		<input type="checkbox"/>
<u>IN DER KLINIK VERSTORBEN</u>	1=NEIN	JA: 2=CHIR.KOMPL. 3=ALLG.KOMPL. 4=TUMOR 5=SONSTIGES	9=K.A.	<input type="checkbox"/>
<u>DATUM ENTLASSUNG/VERSTORBEN</u>				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

F. PATHOLOGIE

HISTO-NR.....

TUMOR NACHWEISBAR 1=NEIN WEITER ENTF. BIS G 2=JA 9=K.A.

TUMORGRÖSSE (DURCHMESSER IN CM)CM

ENTFERNUNG RESEKTIONSRAND ORALCM

ABORALCM

MAKROSKOPISCHER TUMORTYP (BORRMANN)

1=POLYPOID (I) 2=ULCER. (II)

3=ULC.-INFILTR. (III) 4=INFILTR. (IV)

0=ENTF. (Z.B.BEI SARKOM O.ÄHNL.)

AUSDEHNUNG WAND TUMOR WÄCHST BIS EINSCHLIESSLICH: 9

1=MUCOSA (FRÜHCA I, TI)

2=SUBMUCOSA (FRÜHCA II, TI)

3=MUSKUL.PROPR. (T2)

4=SUBSEROZA (T2)

5=SEROZA (FETT) (T3)

6=NACHBARORGANE (T4)

RESEKTIONSRÄNDER (EINSCHLIESSLICH RINGE)

1=FREI 2=BEFALLEN

BEGLEITENDE LÄSIONEN 1=KEINE 2=POLYP GUTARTIG 3=CARCINOM

LK-BEFALL 1=KEINE LK IM PRÄPARAT WEITER UNTER

2=KEINE LK BEFALLEN (NO) G

3=LK BEFALLEN

BEFALLENE LK-STATIONEN 9

1=1.STATION: <3 CM ENTL.GR./KL.KURVATUR (N1)

2=2.STATION: >3 CM EINSCHL. A.GASTR.SIN.

LIENALIS, TRUNCUS, HEPAT. (N2)

3=3.STATION: PARAAORTAL, HEPATODUODEN. (N3)

ANDERE INTRAABDOMINELLE

LK MILZHILUS BEFALLEN 9

1=NEIN 2=JA 0=ENTF. (KEINE SPLENEKTOMIE)

MIKROSKOPISCHER TUMORTYP

1=ADENO O.N.A. 2=PAPILLÄR 3=TUBULÄR

4=MUCINÖS 5=SIEGELRING

ANDERE CA 6=ADENOSQU. 7=PLATTENEPITH.

8=UNDIFFERENZ.

SONSTIGE 9=SARKOM 10=LYMPHOM

11=UNKLASSIFIZ.

HISTOLOGISCHER TUMORTYP 9

1=HOCH (G1) 2=MITTEL (G2) 3=GERING (G3)

LAUREN-KLASSIFIKATION 9

1=INTESTINAL 2=DIFFUS 3=N.KLASS.

G. STADIENEINTEILUNG

TNM-STADIUM PT 0 1 2 3 4 9

PN 0 1 2 3 9

PM 0 1 9

R 0 1 2 9

PATHOLOGISCHE TUMORLOKALISATION (SIEWERT) 10=K.A.

1=ÖSOPHAGUS 4=KARDIA III 7=KORPUS

2=KARDIA I 5=KARDIA O.N.A. 8=ANTRUM

3=KARDIA II 6=FUNDUS O.N.A. 9=GANZER MAGEN

H. LAUFENDE NUMMER

KARTENNUMMER

□□□□

VERLAUF/NACHSORGE
ERHEBUNGSDATUM

□□□□□□

ZUSTAND/VERLAUF

GESICHERT DURCH:

2=KLINIK 3=UNTERS. 4=HISTOL. 9=K.A.

TUMORFREI:JA

2 3 4 9 □

NEIN:TUMOR SEIT OP

	2	3	4	9	MON.POP	THER.(B)	
PROGRESSION	2	3	4	9	□□□	□	□ □□□ □
UNVERÄNDERT	2	3	4	9	□□□	□	□ □□□ □
REGRESSION	2	3	4	9	□□□	□	□ □□□ □
REZIDIV LOKOREG.	2	3	4	9	□□□	□	□ □□□ □
METAST. NEU	2	3	4	9	□□□	□	□ □□□ □
LEBER	2	3	4	9	□□□	□	□ □□□ □
LUNGE	2	3	4	9	□□□	□	□ □□□ □
PERITONEUM	2	3	4	9	□□□	□	□ □□□ □
SKELETT	2	3	4	9	□□□	□	□ □□□ □
SONSTIGE	2	3	4	9	□□□	□	□ □□□ □

SONSTIGE KOMPLIKATIONEN/ERKRANKUNGEN

1=NEIN 2=JA □

FALLS JA:	KONS. THER.	OPERATION	K.A.	
ILEUS	2	3	9	□
STENOSE	2	3	9	□
INFEKTE/SEPSIS	2	3	9	□
SONST. ALLG. KO.	2	3	9	□
FUNKTIONELLE (DUMPING USW.)	2	3	9	□

GEWICHT POP

1=ZUNAHME 2=UNVERÄND. 3=ABNAHME □□□ □ □□□□

PATIENT VERSTORBEN

1=NEIN 2=JA □

TODESURSACHE

LETZTER KONTAKT/TODESDATUM □□□□□□
2=TUMOR 3=ANDERE 4=UNKLAR □

Therapie: 1=Keine 2=Resektion 3=Umgehung 4=nur Laparotomie
5=sonstige OP 6=Bestrahlung 7=Chemotherapie 8=Endoskopie 9=Sonstiges